

Universidad de Granada

Facultad de Filosofía y Letras

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Antropología Social y Cultural

Tutor: Aurora Álvarez Veinguer

FRONTERAS Y CONTRADICCIONES. RELATO DE UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA

Borja Fernandez Alberdi

Curso académico 2014 | 2015

Convocatoria de junio (ordinaria)

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Yo, BORJA FERNANDEZ ALBERDI, con documento de identificación 16093225, y estudiante del Grado en Antropología Social y Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, en relación con el Trabajo Fin de Grado presentado para su defensa y evaluación en el curso 2014-2015, declara que asume la originalidad de dicho trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

Granada, a 16 de junio de 2015

Fdo.: BORJA FERNANDEZ ALBERDI

No puedo hacer otras cosas que rescatar las notas de un pasado presente: (...) muchas veces se ha dicho que la vida es un sueño, y no puedo desechar de mí esta idea. Cuando considero los estrechos límites en que están encerradas las facultades intelectuales del hombre; cuando veo que la meta de nuestros esfuerzos estriba en satisfacer nuestras necesidades, que éstas sólo tienden a prolongar una existencia efímera; que toda nuestra tranquilidad sobre ciertos puntos de nuestras investigaciones no es otra cosa que una resignación mediatibunda, y que nos entretenemos en bosquejar deslumbradoras perspectivas y figuras abigarradas en los muros que nos aprisionan; todo estos, Guillermo, me hace enmudecer. Me reconcentro en mí mismo y hallo un mundo entero dentro de mí; pero un mundo más poblado de presentimientos y de deseos sin formular, que de realidades y de fuerzas vivas (Goethe, 1999: 12)

Los puentes cruzan espacios liminales (umbrales) entre mundos, espacios que llamo nepantla, una palabra Nahuatl que significa tierra entre medio. Las transformaciones ocurren en este espacio entremedias, un espacio inestable, impredecible, precario y siempre en transición que carece de fronteras claras. Nepantla es tierra desconocida, y vivir en esa zona liminal significa estar en un constante estado de desplazamiento –un sentimiento incómodo, incluso alarmante. [...] Pasar a través de ese umbral es ser despojada/despojados de la ilusión de seguridad, porque nos introduce en un territorio desconocido sin concedernos un salvoconducto. Construir puentes es intentar comunidad, y para eso debemos arriesgar y abrirnos a la intimidad personal, política y espiritual, arriesgarnos a resultar heridas/beridos. (Anzaldúa, 2002:1-3 en Lozano Arribas, 2014:66)

RECONOCIMIENTOS

El presente ensayo ha sido desarrollado como Trabajo Fin de Grado (TFG) del Grado de Antropología Social de la Universidad de Granada. Un simple entregable, un cuento sin final, con más historia de la que pueda soportar. Ahora, desempeñando el papel de narrador, no puedo más que presentar a los personajes de esta obra teatral que sigo sin saber delimitar.

Ante todo, agradecer a los integrantes del Colaboratorio su paciencia entre mis trabadas y remolinos. Las referencias bibliográficas que allí leímos no sólo han posibilitado este maravilloso naufragio sino que además, junto a las ideas que compartimos, han potenciado nuevas formas de escuchar explorando. Además he de hacer especial mención a alguien que ronda por los sures de los sures, una personita a la que saludo con cariño y le dedico esta canción; él se sabe el estribillo, gracias Alberto Arribas Lozano.

A mis compañerxs de la asignatura Talles de Escritura también he de reconocerles su labor en éste trabajo. Las confesiones, expiaciones y catarsis que se manifestaron han aportado mucho más que un montón de páginas amontonadas en polvo y paja. Gracias por generar ese espacio de re-encuentro, y permitirme recordar que esto siempre va más allá; pues es a muchxs más, graduadxs y por graduar, profesorxs odiados y por amar: muchas gracias por acompañar.

Y si a alguno en concreto he de mencionar, no podía faltar la familia García Soto, Soto Páez y García Castaño. Su apoyo ha sobrepasado lo culinario y ha calado en lo más hondo del formato. Gracias por vuestra atención y paciencia.

Y ya, cerrando para comenzar, agradezco profundamente la oportunidad que la “S” ha llegado a ocasionar. La reflexión de los métodos y epistemologías y la posibilidad de destapar los puzles más allá de sus instrucciones, ha hecho de sus clases, apuntes, textos y voces toda una brújula en este viaje. Aurora Álvarez Veingüer, gracias por darme ánimos y permitirme soñar con caminos por indagar.

Todxs y muchos más sois autores de lo que no se puede firmar y habéis formado y formáis parte de esta aventura. Gracias de nuevo.

ÍNDICE

RECONOCIMIENTOS	7
1. DE ESTUDIANTE ERRANTE A INVESTIGADOR(X) ESTRUCTURANTE: ESCUCHAR ANTES DE PREGUNTAR.....	12
2. ¿POR QUÉ PARTICIPO EN EL COLABORATORIO?	15
2.1 Encarnando RealidadeS. Contacto con la disidencia y la experimentación colectiva.....	17
2.2 (Des)Colocando “El Conocimiento”: sospechas, orientalismos e intereses geopolíticos.....	19
2.3 Ciencia desde el pupitre, dando nombre a frustraciones pasadas.....	23
2.4 Aterrizando la crítica en la Antropología. Del extrañamiento a la implicación.....	26
2.5 La autoridad etnográfica: solipsismos, experimentos y posibilidades	29
2.5.1 Buscando el campo desde sofás y sillones	31
2.5.2 Autores escondidos tras la observación participante.....	35
2.5.3 La creatividad polifónica permanece oscura.....	37
2.6 ¿Para quién escribimos?	40
3. ¿PARA QUÉ PARTICIPO EN EL COLABORATORIO?.....	46
3.1 Dando la vuelta a la tortilla: de la invasión a las mixturas.....	46
3.2 Cuestionando la Autoridad Etnográfica desde el Pensamiento Fronterizo	49
3.3 Abordar la colaboración, posibilitar el compromiso	53
3.4 Matizando el concepto: compromiso.....	59
3.5 Premisas para el reinicio.....	62
4. CÓMO DEL COLABORATORIO.....	70
4.1 Aproximación y pre-texto.....	70
4.2 Contacto con La Corrala.....	72
4.3 ¿Con quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?.....	75
4.4 Con espacio.....	78
4.5 Un viaje inesperado	80
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	84

El presente ensayo quiere hablarnos –en base a una experiencia compartida y desde la crítica a una metodología *enseñada*– de los por qué, para qué y cómo de una participación en una iniciativa denominada Colaboratorio, Laboratorio, Co-lab, lab-co..(el nombre permanece en proceso de definición). Para ello, pondré a dialogar tanto las voces con los que he producido conocimiento, como los textos donde he encontrado empatías frente a las vivencias narradas en mi diario. Consciente del caos que puede implicar en un principio¹, se pretende realizar un ejercicio de autocrítica sin olvidar que habito la incoherencia de escribir desde la contradicción y la frontera².

Sin embargo, dicha condición posibilita un espacio para la creatividad, un lugar para la proposición y un impulso para la crítica de las formas reinantes de producción-divulgación-validación de conocimiento científico. Y aun así he de recalcar que ese espacio no son estas páginas sin comienzo ni final, es un constante andar con las personas a trabajar.

Mi intención en la siguiente sección es narrar el cómo de la configuración del ensayo y de los primeros pasos de la investigación. Comprender cómo surge la idea del *por qué* y *para qué*, ayuda a entender la situación epistémica en la que me he encontrado durante el proceso de investigación. Para ello, ignorando el orden lineal del tiempo, presento la condición de pérdida que ha acompañado mi viaje y consecuentemente las sucesivas crisis que han advenido. Dichas crisis no sólo adquieren sentido a la luz de la virginidad de mi práctica de “investigación” sino que toman forma en base en la ya literatura profusa acerca de las contradicciones existentes entre Academia/Activismo³. Es mi intento por instrumentalizar tales crisis y contradicciones –en mi convicción de su potencialidad creativa muchas veces denominada *Movimiento*– el pilar inestable en el curso de éste aprendizaje. A continuación se suceden tres días cruciales para el mismo,

¹ A pesar de promulgar el desarrollo de nuevas gramáticas más comprensibles y haber hecho lo posible para implantarlas, soy consciente de mi actual incapacidad; continúo escribiendo para unos pocos en la academia. Empero, considero este pequeño trabajo, sólo un comienzo para continuar andando sin prisas.

² Me estoy refiriendo aquí a las constantes contradicciones encarnadas acerca de lo que debo hacer desde la institución universitaria, lo que quiero postular como sujeto político y lo que siento como actor participante en un proceso colectivo. Caminos que aunque parezca incoherente entrelazar, la cualidad fronteriza de la antropología y de su castidad en lo que al Trabajo Fin de Grado se refiere, permiten relatar.

³ Exploraremos más adelante, utilizando el texto de Leyva (2010) la construcción fronteriza de estos dos conceptos.

donde se ejemplifican los nodos centrales de la primera parte del trabajo: siendo la asignatura de *Taller de Escritura* aquella que da voz a la contradicción academia/activismo; y la revisión del ensayo de *Europa* como punto de inflexión e intento por habitar e instrumentalizar la contradicción.

1. DE ESTUDIANTE ERRANTE A INVESTIGADOR(X) ESTRUCTURANTE: ESCUCHAR ANTES DE PREGUNTAR..

El día de la reunión salía de una clase que intentaba definir la inestabilidad de la noción combinada *migrante extranjero*. La frustración por no poder entender la perversidad de la definición me acerco al agotamiento famélico, que llegó a su catarsis durante la imprevista espera frente al despacho de Aurora. Al entrar, mi expresividad tocó fondo y forma al pedirme que expresase en palabras todo aquello que fue enviado una noche antes. Por suerte, ella había preparado un guion, sabía qué rol desempeñar, cómo actuar e improvisar; gracias a ello mi mudeza no dejó huella. Su siguiente movimiento me pilló desprevenido, cogió un papel, lo partió en dos y me dio un pedazo: “escribe para qué y por qué quieres participar en el Laboratorio”. Glups. Me venían inmensidad de excusas, formalidades y parafernalias teóricas; todas ajenas, distantes, las preguntas parecían calar más hondo, cual pozo abismal el interrogante no cesaba de caer en un vacío sin eco. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué va primero? ¿Qué quiere decir para qué? ¿Utilidad? Vale primero el Por qué entonces: P-o-r-q-u-e... Escribo tacho, escribo re-leo tacho, pienso, Aurora se va, tacho, pienso, ¿has terminado ya?, tacho, ¿pienso?, ¿estas cómodo?, escribo, ¿ya?, tacho, “no tiene que ser nada sesudo”. Claro! Ahí está la clave, siempre el surrealismo, escribe lo primero que quieran mover tus dedos, veamos cómo bailan. (Diario, 20/02/15)

La cita que precede supuso un punto de inflexión, una catarsis de todos mis desasosiegos y ante todo, una dirección. Por qué y para qué fueron las preguntas que guiaron mis siguientes movimientos, la borrosidad de mis inquietudes ahora tenía nombre y estaba en interrogación. De esta manera, decidí que su cuestionamiento y exploración guiarían mis pasos durante la investigación y por ende, conformarían el esqueleto del presente ensayo.

Por supuesto, apenas había tiempo para la digestión. Escribí mi diario, cerré los ojos, y al día siguiente ya tenía que dar cuenta de mis reflexiones. Las clases de *Taller de Escritura* acabaron sustentándose en eso, un galope de desasosiegos, zozobras, borrosidades, formalidades flexibles y sobre todo contradicciones. Pues a pesar de que mis otras dos asignaturas –*Antropología de la Salud y Migraciones y Gestión de la Diferencia*– asumían cierta terminología y práctica etnográfica (metodológica), el *Taller*, muchas veces desarrollado en círculo (aparición horizontal), generaba un espacio de debate donde parecía caber cierto grado de crítica, expresividad y *Sinceridad*⁴. El día 17 tuvo lugar la introducción del mismo y en mi diario, doy cuenta del entusiasmo que generaron las palabras de la profesora; al parecer serían seis créditos orientados a ayudarnos a la escritura del TFG. Tras un tiempo mirando a la pantalla proyectada, se alza su dedo, tensa mi cuerpo, se anuncian temblores: “¿Quién eres y en qué situación estas para con tu Trabajo Fin de Grado?”

⁴ Más tarde trataremos el concepto de Sinceridad como uno de tantos que destacaron durante mis vivencias.

Esa fue la primera ocasión que *hacia pública*⁵ “mi investigación”⁶. Ya para entonces estaba bastante perdido, y de hecho tenía la ya *citada* reunión con Aurora al día siguiente. Lo único que pude hacer fue intentar mantener la compostura y farfullar unas cuantas trabadas que no hicieron más que dar cuenta de la inestabilidad de mi situación. Tales balbuceos, fueron un canon en las diferentes exposiciones que se dieron en diversidad de contextos. Todos ellos, no lo puedo negar, ayudaron a la transformación de mis sentimientos, desarrollo de reflexiones (también en sentido especular) y exploraciones más “personales”; en suma, generaban *Movimiento*⁷ fruto de pérdidas, crisis y naufragios. El final de la clase da forma a mis palabras:

La clase está a punto de terminar y salgo con buen sabor de boca. No puedo evitar pensar que será una asignatura que permitirá ser apropiada, que servirá de apoyo más que de estorbo y quizá, sólo por mis ganas, pondré mi empeño en ello. Para el día siguiente habremos de pensar, *en qué fase del trabajo fin de grado* estamos. Pita el gas, ya no estoy perdido, estoy en crisis. (Diario, 20/02/15)

Tres horas antes me dirigía sonriente a la revisión del ensayo de la asignatura *Antropología de Europa*. Sabiendo el *para quién* dicho ensayo se llevó a cabo en base a las contradicciones-creativas que subyacían al desarrollo y plan mismo de la asignatura: Donde autores decoloniales escriben desde la colonialidad⁸, roles de poder imponen justicia y se evalúa a partir de la crítica a los modelos y metodologías académicas ¿qué tipo de trabajo podría dar cuenta de los catorce autores leídos y el conocimiento producido durante todos aquellos desbordes? Escribí sobre la noción de Fuga, utilizando toda su gama de significados como impulso y aquellos estrictamente más

⁵ En ambos sentidos: la exponía y la compartía.

⁶ Pongo entre comillas estas dos palabras pues, el determinante posesivo en primera persona “mi” precedido del sustantivo “investigación”, no sólo asume las normas de la autoría académicas (tratadas *a posteriori*) que suponen (y necesitan) que todo producto ha de venir precedido por un reconocimiento “individual”, sino que además dicho pronombre invisibiliza el componente más o menos colaborativo de todo conocimiento (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014) a la vez que las prácticas compartidas de los procesos que esconde este ensayo. A su vez, el término “investigación”, tal y como yo lo he venido concibiendo, responde a las mismas lógicas “expertas” que me propongo criticar, no niego que sean significados que no se puedan cuestionar y reapropiar, pero era algo que debía de aclarar. En las siguientes páginas omitiré las comillas no sólo por la comodidad que puede suponer al lector, sino también para llevar a cabo una práctica de expropiación, donde hasta las formas más “infantiles”, pueden hacer investigación.

⁷ En próximas páginas desarrollaremos más específicamente esta dimensionalidad de “lo personal” y sus desbordes, así como la noción de Movimiento que en mayúscula, hará referencia a como la usa Santucho, siendo entrevistado por Alberto (Lozano): “para producir una idea que tenga la capacidad de desplegar un movimiento, hay que poner en juego los a priori, uno mismo tiene que ponerse en movimiento, uno tiene que ponerse a disposición para intentar una experiencia de pensamiento, desarmar el automatismo de aplicarle al movimiento social la serie de herramientas que te constituyen o que vos poseés, las estrategias de saber, los conceptos, pero también las metodologías” (Arribas Lozano et al., 2012: 112).

⁸ Para una crítica a la decolonialidad y poscolonialidad como reproducotres de modelos jerárquicos de conocimiento (creación de un nuevo canon académico) ver Rivera Cusicanqui: “[Decolonialidad como] “creación de un nuevo canon académico” o la reproducción de modelos jerárquicos y clientelares de conocimiento, ideados por una élite intelectual, dotada “de capital cultural y simbólico gracias al reconocimiento y la certificación desde los centros académicos de los Estados Unidos”, cuya “nueva estructura de poder académico se realiza en la práctica a través de una red de profesores invitados y visitantes entre universidades y a través del flujo —de sur a norte— de estudiantes indígenas o afrodescendientes de Bolivia, Perú y Ecuador”” (Rivera Cusicanqui, 2006: 64-65 en Medela & Montaña, 2011: 17).

musicales como estructura. Además incorporé toda una semiótica teatral que pretendía a través de la experimentación, criticar la producción de conocimiento y su la escritura académica, mediante y desde su mismo modelo. Algo así sólo podía resultar incoherente, insoportable para muchos, pero el contexto pedía a gritos continuar cuestionando hasta el momento de la evaluación. Su revisión me ayudo a afianzar el modelo académico que sustentaba la forma del ensayo, además de diferentes precauciones de redacción en lo referente al uso de ciertos conceptos y su *aclaración*⁹. Pero sobre todo, lo que más llamó mi atención, lo que esperaba que me impresionase, fue la adjetivación del término *oscuridad*:

Y lo más relevante: se me advierte que he de tener cuidado con la oscuridad del lenguaje, acabo por hablar conmigo mismo. Este último punto dio un vuelco a mis nociones, a pesar de todas las críticas anteriores, que me lo dijese alguien “de la misma escuela” resultaba significativo. Lo que sinceramente respondí fue que sabía para quién escribía y que por ello me atreví a sobrepasar ciertos límites que me daban la posibilidad de juego, un juego que esclarecía la condición interpretativa de la corrección, generando un trabajo de 0 y uno de 10 al mismo tiempo, en el mismo espacio. Su respuesta: “Sabías que te iba a poner un diez” fue débilmente cuestionada. Empero, estoy de acuerdo con ella y argumento considerar este trabajo como punto de inflexión, quiero aprender otras gramáticas que posibiliten nuevas relaciones, el “colaboratorio” entra en juego (Diario, 20/02/2015).

Después de la reunión con Aurora –Una vez habida hecha la revisión, y la primera clase de introducción del Taller de Escritura– orienté mi proceso de crisis, no creo que pueda explicarlo mejor que lo hace mi Diario:

Aurora había realizado implícitamente toda una propuesta y estructura del TFG, que aunque seguía sin resolverse el cómo, confirmaba la premisa que desarrollé en mi propia planificación de la reunión: “El colaboratorio no ha de ser útil para el TFG, es el TFG el que ha de ser útil para el colaboratorio”. Mi objetivo por ende, no consistirá en forzar un diálogo que explicita la división academia/no academia, sino dar luz a su transgresión, asumirla y establecer una relación de confianza que la posibilite. Para ello ha de darse un proceso de sinceridad, me gustaría transmitir mi proceso, realizar propuestas y obtener respuestas. Si no hay más voces esto pierde sentido, veamos qué ocurre. Ya me he perdido, estoy cómodo con esta condición y por ello he de perderme aún mucho más.

Aurora me advierte que son muchos los que han pasado por la misma circunstancia. La esquizofrenia parece residir en aquello que tanto leí y compartí, la autoría académica que posibilite un reconocimiento científico y legitime sus metodologías parece contradecirse con la construcción colaborativa y otras formas de generar conocimiento. Sin embargo, ya son muchos los que narran intentos, y procesos de desencuentros y desbordes. El siguiente fallo que había cometido, además de no aplicar lo ya conocido (textos que se leen y escriben carecen de materialidad al no trascender su formato y no aplicar sus retóricas), consistió en la inconsciencia de la ignorancia. Estaba tan perdido en los cómo que ni siquiera se me había ocurrido consultar lo que otros ya se han preguntado. Aurora me ha provisto de bibliografía, siendo está la que sostiene la ingeniería del camino del TFG. Sería a partir de ella y de las póstumas experiencias que intentaré dar respuesta a los cimientos del trabajo: ¿Por qué? Y ¿Para qué? Participo en el colaboratorio estando enmarcado en el proceso de realización del TFG. Lo que conllevará un constante replanteamiento de la metodología, aquella de la que se pretende dar cuenta.

Se advierte a su vez: “Ten en cuenta para quién escribes. ¿Qué quieres contarle a la academia?” Por tanto, a su vez, no puedo limitarme a narrar metodologías, he de hacer apología y crítica (Diario, 20/02/15).

⁹ La noción de aclaración ha sido criticada en muchos de mis trabajos durante el Grado como pre-texto que frena la creatividad e impone límites en base a su sacralizada rigurosidad (máscara de objetividad). Sin embargo, en las últimas fechas la aclaración se tornará como herramienta para la democratización del conocimiento.

Esto es, el producto entregable ha de componerse de, un *por qué* que soporte el desencanto de las formas hegemónicas académicas¹⁰ en base a mis dificultades, tensiones y crisis, manifestadas a través de mi diario y puestas en diálogo con la literatura revisada. Guiando así hacia un *para qué* que dé cuenta de la necesidad de explorar *otras* metodologías con cabida en diversos entornos, contextos y saberes, que desborden disciplinas y binomios positivistas mediante la creatividad de contradicciones y apuros expuestos en el *por qué*. Estos por qué y para qué, están situados en el contexto de la iniciativa ya comentada del Colaboratorio:

Un grupo de personas que nos hemos propuesto construir un espacio abierto y situado, donde explorar formas de investigar a través de una posición militante, horizontal y cooperativa. Un espacio donde la investigación sea entendida como *herramienta* (útil más allá de un papel becado) de transformación social colectiva centrada en un proceso que, incorporando múltiples formas de hacer-saber, permita ser re-pensado, enfrentado y dialogado. Es esta cualidad de indagar sin recetarios cerrados la que da nombre a la cualidad experimental de laboratorio, donde el prefijo co-, quiere hacer referencia a la calidad horizontal, abierta, situada y activista de una exploración con y no sobre las personas¹¹.

Parecía sencillo, intente in-corporarlo para poder compartirlo en la próxima clase del *Taller de Escritura* y sin embargo, al abrir la puerta y sentarme en el círculo de rostros con mis compañerxs, una profunda niebla se levantó. Escuchaba voces algo quebradas, intentado dar cuenta de aquellas “fases” tan ansiadas que toda investigación social y antropológica debía tener. Aquellos “deberes” (establecer la fase de investigación en la que cada uno se encuentra) tan aparentemente inocentes, ejemplificarán mi relación para-con el *Taller*, pues vendrá soportada en una perpetua e inestable tensión entre mi investigación con el *co-lab* y la canonización de las metodologías a cuestionar. Mis compañerxs se abrían paulatinamente, íbamos cogiendo confianza y a mí cada vez me imbuía más una sensación de nostalgia:

Escuchar las ganas y frustraciones del resto ante las expectativas de culminar algo tan sorprendentemente simbólico como el Fin de grado, que pasó y pasa por rememorar y significar todas las frustraciones, cambios y aprendizajes durante el período del mismo, me enterneció (Diario, 20/02/15).

2. ¿POR QUÉ PARTICIPO EN EL COLABORATORIO?

Esta localización periférica y ambigua es, como nos decía la intelectual chicana Gloria Anzaldúa un espacio tensionado, un cruce de caminos contradictorios, un territorio incómodo atravesado de dolor, rabia y

¹⁰ No por ser académicas; sin caer en dicotomías, se contempla la existencia y la posibilidad de *otras* formas en el ámbito académico institucional.

¹¹ Éste último párrafo está elaborado a partir de un documento de presentación que realizamos para el Colaboratorio y que cito de nuevo en el último apartado de éste ensayo.

explotación, pero preñado también de la posibilidad de producir una nueva conciencia, una *conciencia mestiza*, cuya energía nace del desborde creativo del pensamiento dual, asimétrico y jerarquizado (Anzaldúa, 200: 1-3 en Lozano Arribas, 2014:66).

Con este gran apartado lo que intento abarcar (en los límites de un “trabajo final”) no es otra cosa que mi propia experiencia, sentimientos, recuerdos y sensaciones a lo largo de un proceso de investigación que no comienza con la llegada al Grado y no se acabará en sus diplomas. Si queremos entender el por qué, será necesario narrar sus cómo. He rastreado casi todos los trabajos y textos más relevantes que abordé durante La Carrera, y he seleccionado aquellos que he considerado más influyentes y relevantes para responder y contextualizar el por qué de mi presencia y participación en el Colaboratorio¹².

De esta forma, pasaré a destacar cómo desde la comprensión de la existencia de realidades plurales, comencé a sospechar acerca de los intereses subyacentes a toda aseveración que se quisiese monológica. Situé desde dónde se producían tales afirmaciones y ahora doy nombre a todas las frustraciones que sentía al oír la venerada palabra: Ciencia. Ya por entonces, aterricé la crítica en un grado superficial que me llevó a una asunción del “relativismo cultural”, pero ahora, retomo el cuestionamiento; y desde el rastreo de la autoridad etnográfica manifiesto las deficiencias, imposiciones y límites de una metodología hegemónica y extractiva. Sin embargo, esta forma de producir conocimiento no es exclusiva de una disciplina, ni siquiera de las llamadas ciencias sociales. Analizar para quién escribimos esclarece la lógica mercantil neoliberal cuyas predilecciones orientan y controlan las formas, no sólo de producir, sino de divulgar y validar el conocimiento. Asumir que el venerado conocimiento no es único ni inocente, ha de pasar por el reconocimiento de su invisibilización, sometimiento, expolio, y usurpación de otras formas de saber y modos de conocer, aprender y participar.

Hablar de y desde una/o misma/o, partir de la propia experiencia, de las propias contradicciones, conflictos y placeres, no despojarse del propio cuerpo, ni censurarlo, es una condición intrínseca a esta tarea (Esteban & Ceic, 2004: 14).

Es por ello que escribo en primera persona y pongo en diálogo no sólo mis recuerdos, trabajos y experiencias pasadas, sino todas mis crisis, dificultades y contradicciones con las que me he ido topando a lo largo del trabajo, además de sus empatías en los textos leídos. Una investigación

¹² Casi todos los trabajos a comentar serán del primer año, pues he considerado que esta época da cuenta del choque de fuerzas que supone en mi vida la academia y su antropología. Podría continuar, es cierto, mas dados los límites de espacio y las pretensiones del ensayo, he considerado que era la mejor forma de contextualizar sin grandes detalles ni matizaciones, mis influencias, trayectorias y recorridos para comenzar a tratar el por qué de mi presencia en el Colaboratorio.

comprometida, es una investigación encarnada –situada–¹³, un cuestionamiento contradictorio es una posibilidad creativa.

Participo en el Colaboratorio por esa posibilidad de seguir andando despacio y escuchar más allá de lo que gritan, una oportunidad para dar voz a los desencantos y abrir un espacio de crítica.

2.1 Encarnando RealidadeS. Contacto con la disidencia y la experimentación colectiva.

Aunque parezca algo incoherente, lo que aquí se pretende es otorgarle centralidad a cómo el conocimiento es subjetivado y por tanto encarnado, sentido y re-ordenado. Prestando atención a pequeños momentos del comienzo del Grado, quiero mostrar cómo lo aprendido atraviesa todas mis formas de ser, tomando su climax heterogéneo en la realización del presente TFG que pretende cuestionar la fortificada neutralidad académica. Empezando por un texto de Silvia Citro que descoloca mi forma de comprender(me), se cueva una comprensión plural de las realidades donde toda aseveración monolítica-científica comienza a rechinar. Además, tomando en cuenta la experiencia de reflexión colectiva, creativa y de disidencia que tal pluralidad incita, la narración toma coherencia para el *por qué* del Colaboratorio.

Aún persiste en mi memoria un texto del Silvia Citro(2008)¹⁴ contextualizado dentro de un trabajo titulado *Representaciones y Símbolos* y evaluado como parte de la asignatura *Introducción a la Antropología*. El artículo cuestiona la naturalización del rito prolongado que supone la *adolescencia* a partir de los trabajos de Margaret Mead (1939) y Victor Turner (1989) e intenta, usando palabras de Grossberg (1992), mapear la construcción del concepto y su abordaje desde las ciencias sociales(Mead, 1939; Turner, 1989; Grossberg, 1992 en Citro, 2008). Para mí, que en aquellos momentos había conseguido escapar de lo que entonces concebía como garras y cadenas de mi situacionalidad Vasca y Familiar, que venía leyendo y discutiendo autores como Marx, Freud, Aristóteles, Thoreau, Hermann Hesse, Antonio Machado, Ryszard Kapuściński, Goethe, George Orwell, Kafka y Aldous Huxley entre otros; considerar mis vivencias a través del fenómenos estadounidenses *teenager* y *baby boom* de la posguerra (1946-1964) fue algo terriblemente excitante. Esa encarnación del *american dream* en torno al fenómeno de “la juventud”, llevó a diferenciar y normalizar la categoría joven como formación independiente y distinta del mundo adulto; rúbrica

¹³ Autorxs feministas llevan ya tiempo reivindicando la condición parcial, subjetiva y situada, y al mismo tiempo real, necesaria y privilegiada de todo análisis(Haraway, 1995 en Esteban & Ceic, 2004); además se ha desarrollado la noción de *embodiment* que pone de manifiesto el cuerpo como cuerpo consciente que experimenta actúa e interpreta, locus de intersección que difumina la clásica división naturaleza/cultura (Lyon y Barbalet, 1994: 55 en Esteban & Ceic, 2004: 3). Partiendo de éstas premisas Mariluz Esteban desarrolla la *antropología encarnada* como metodología-epistemología que viene a cuestionar el aparato ideológico “experto” y normalizador de las ciencias sociales. Una oportunidad para cuestionar la objetividad que auto-disciplina a los investigadorxs, habitar la alteridad disolviendo la dicotomía investigadorx/investigadx, y disolver la lógica lineal y coherente de las investigaciones para poder ahondar en la complejidad de los procesos (variedad e experiencias y contextos) como agentes sociales (Esteban & Ceic, 2004).

¹⁴ Éste artículo yace bajo la licencia de Creative Commons y puede consultarse en: <http://www.sibetrans.com/trans/articulo/88/el-rock-como-un-ritual-adolescente-trasgresion-y-realismo-grotesco-en-los-recitales-de-bersuit>

que sería reforzada y delimitada por las investigaciones científicas al clasificar ciertas prácticas como insertas en “grupos juveniles”, “subculturas” o “tribus urbanas” (Grossberg, 1992 en Citro, 2008). El “colectivo juvenil” no tardaría en significarse como problemático y desviado, cuerpos que habían de ser disciplinados por su “extremismo afectivo” y “rebeldía”. La diferenciación disconformista expandía sus voces de protesta:

Así, la diferenciación de los jóvenes de la cotidianidad de los adultos, fue adquiriendo el cariz de una trasgresión y rebeldía más amplia, pues ya no se trataba solamente de una oposición subjetiva a los padres, tal como se describía la adolescencia hasta la década del '40, sino que implicaba una oposición ideológica al mundo adulto burgués (Citro, 2008)

Descifrar las oraciones de Silvia, corporizarlas dentro de un “vegetarianismo” purista y abstemio, y una ortodoxia idealista –cuidadosamente sistematizada en la construcción de una identidad desarrollista (como si de la construcción de un edificio se tratase)– fue definitivamente transformador. Todavía recuerdo el embarullo que me generó la primera vez que escuché el seseo que terminaba las palabras. Aquella “S” inquietante, mayúscula y alarmante, que erizaba mis bellos, excitados por la encarnación de la pluralidad, la diversidad, la densidad, la volubilidad y la construcción política de las realidades. Reconociendo que Aristóteles fue hasta entonces referente (quizá en muchas ocasiones *incosciente*¹⁵), que la autoridad-maestra pronunciase una y otra vez el concepto *Lógica* en plural, no podía más que estremecerme. ¿Cómo *La Verdad* y su *método formal* podía ser cuestionado y desmontado de un plumazo? No pudo más que incitarme a re-pensar, re-aprender y sobre todo des-aprender cómo se producía, validaba y divulgaba “El Conocimiento” científico. El texto de Silvia y su cuestionamiento de la categoría *adolescencia* sólo fue una manera de atravesar aún más mi situación y vivencias. Algo que llegará a su máxima exaltación durante la elaboración del TFG y la escritura de mi primer “diario de campo”:

..durante la clase tuve la perpetua sensación de que mis crisis y pérdidas habían descolocado los marcos de mi percepción. Con una metáfora de tortilla de patatas (no huevos, no patata) quise significar cómo los bloques, las asignaturas, las notas, los grados, los trabajos y todo lo personal, se coagulaba (Diario, 20/02/15).

Ahora, sabiendo que era la misma Aurora la que colgó el texto para la elaboración del comentado trabajo sobre símbolos, ritos y representaciones, aquella que seseaba tanto en la asignatura de *Antropología Social y Cultural*, como en la de *Métodos y Técnicas de Investigación* y en la de *Antropología de Europa*; no parece tan descabellado que sea la misma autora del proyecto presentado a la Convocatoria del Plan Nacional de I+D+i (Retos)¹⁶, pretexto e impulso para pasar de profesora, autora a tutorx y compañera. Si queremos darle algo más de coherencia a la crónica, resulta

¹⁵ Ya he mencionado que habría sido influido por Freud su imaginación y sus metáforas.

¹⁶ Dentro de la Convocatoria del Plan Nacional de I+D+i (Retos), el proyecto se denominó “Procesos emergentes y agencias del común: praxis de la investigación social colaborativa y nuevas formas de subjetivación política”

extremadamente relevante hablar sobre la exposición de la representación, pues aquel trabajo de *Antropología Social y Cultural* fue mi primera práctica colaborativa, creativa y activista.

Mostrándonos disconformes con los modos de hacer y exponer, y con la potencialidad de un grupo en Movimiento, no nos fue muy difícil reunirnos, ensayar, experimentar, solicitar el *aula magna* y llevar a cabo un proceso creativo que devino en la representación catártica de una performance. No era una simple coreografía pautada, fue una reflexión colectiva que aconteció en una interacción experimental, donde construíamos con nuestros compañerxs la composición de realidades plurales, sus ritos, símbolos y mitos. Fue un proceso que logro identificar con la noción de Movimiento que he explicado antes en un pie de página, a partir de la entrevista a Santucho, y que Alberto cartografía en un texto junto con Antonio Ortega Santos, Aurora Álvarez Veinguer y Nayra García-Gonzalez (los tres primeros co-formarán parte del laboratorio en un principio):

..el profesor Markoff afirmaba que la importancia de los movimientos sociales era su capacidad para *ampliar lo posible y lo pensable*, y esa sencilla formula resume bien las razones por las que yo quiero investigar en este campo. Cuando un movimiento social está *en movimiento*, es decir, cuando desborda las codificaciones de lo ya hecho / ya dicho / ya sabido, sus prácticas tienen la potencia de desplazar esos límites de lo posible y lo pensable; por supuesto cualquier experiencia puede detenerse, bloquearse, y en ese momento se convierte en otra cosa y para mí pierde parte de su interés..(Lozano Arribas, 2014: 53-54)¹⁷

Durante todo aquel primer curso de Grado exploré una gran diversidad de talleres, exposiciones charlas y conversaciones; de lo más disciplinar, a lo menos académico y más “antropológico”¹⁸. Pero reduciéndolo al ámbito del Grado, destacaré algunos módulos relevantes para ésta investigación.

2.2 (Des)Colocando “El Conocimiento”: sospechas, orientalismos e intereses geopolíticos

En este apartado narro la importancia de las asignaturas *Historia Contemporánea, Economía Política y Geografía, Demografía y Población*. Donde a partir de una primera localización del *desde dónde* se produce el conocimiento (eurocentrismo), seguiré explorando la pluralidad de la “S” a través de la

¹⁷ Santucho completa esta cita explicando que cuando los movimientos pierden esa capacidad de desplazamiento, de exploración y experimentación, terminan por convertirse en grupo constituido e identitario con sus propias estructuras y funciones específicas: “Sí, yo creo que cuando los movimientos pierden esa capacidad de estar deviniendo otra cosa, de estar abiertos a la experimentación, terminan convirtiéndose en grupos sociales que tienen su identidad, con sus formas de trabajar, pero donde ya no está pasando algo. Ellos se dan sus estructuras, se dotan de funciones específicas, un aparato de prensa, un aparato de investigación, trazan sus alianzas sectoriales” (Arribas Lozano, García-González, Alvarez Veinguer, & Ortega Santos, 2012: 114) He de continuar viéndome reflejado en sus palabras.

¹⁸ Seguía sin tener muy claro qué quería decir eso, no esclarecía muchas más cosas además de su origen explícitamente colonial y su posibilidad de convivir con la borrosidad; pero aquí estoy haciendo referencia a todo lo que se hacía llamar por sí mismo como antropológico.

noción de discurso que Said utiliza para postular el Orientalismo. Es esto y mis contactos con el neoliberalismo lo que me lleva a pensar que la producción de conocimiento no es inocente y en consecuencia, a rastrear sus raíces ilustradas con el Estado y su necesidad de control. Es crucial esta fase para comprender la crítica a la metodología-epistemología hegemónica que me impulsa a participar en el Colaboratorio.

La asignatura de *Historia Contemporánea* cuyo contenido reflectaba los procedimientos escolares, me permitió realizar un biográfico sobre Mao Zedong. Con la ayuda brindada por el profesor de *Pensamiento Chino* Pedro San Ginés Aguilar, pude desplazarme entre departamentos como metáfora geopolítica que brindaba consciencia sobre el eurocentrismo¹⁹ en mi educación hasta la fecha. Es decir, tomé contacto con esa “idea teatral” –“Oriente” construido por “Occidente” como un gigantesco escenario que dominaba todo horizonte del Este, en cuya profundidad se alzaba un repertorio cultural prodigioso– aproximada a Europa como “actitud textual”, para reducir su extrañeza y planear su dominación:

La descripción pasó a ser el patrón de todos los esfuerzos que posteriormente se hicieron con el fin de aproximar Oriente a Europa. de absorberlo enteramente y -lo que es más importante- de aniquilarlo o, al menos, dominar y reducir su extrañeza y, en el caso del islam, su hostilidad. Así, el Oriente islámico en lo sucesivo iba a aparecer como una categoría que denotaba el poder orientalista y no al pueblo islámico como grupo de seres humanos ni su historia como historia (Said, 2008: 128)

Eso que Said denominó Orientalismo, avalancha tentacular que producía conocimiento e inventaba “Oriente” desde las bibliotecas y archivos de las universidades decimonónicas, no fue ciego para mí. Ya en la última parte de la asignatura de *Economía Política*, se me encomendó realizar un poster que da cuenta de mi in-corporación de la “S” y de la noción de *discurso* que Said toma prestada de Foucault (Said, 2008: 273). Pues es a partir del discurso, sus instituciones, ideologías, vocabularios, enseñanzas, imágenes, doctrinas y burocracias coloniales que Europa se imagina y refleja en la invención de su supuesto contrario. Sin más rodeos, ojear los colorines de un neófito, no tienen desperdicio si se quiere comprender por qué me involucro en el Colaboratorio:

¹⁹ Este concepto fue incorporado a raíz de las lecturas decoloniales como Quijano (2000) y Wallerstein (2001) en *Antropología de Europa* y comprendido a partir del relativismo Boasiano y la introducción del concepto *etnocentrismo* durante la asignatura *Teoría e Historia Antropológica*.

Construcción discursiva: Desarrollo y Tercer Mundo

Cimentación de las bases discursivas:

Con el nacimiento de la Posguerra y de los procesos de descolonización comienza una nueva forma de concebir el mundo. Aparece por primera vez el concepto de Tercer mundo, entidad retrasada y problemática con gran necesidad de auxilio para orientarla hacia el progreso y la civilización. Con ello, emergen nuevos significados para los significantes desarrollo y subdesarrollo que acarrear un proceso de occidentalización, a partir de la cual imponemos nuestro sistema y cultura a ese "otro" desvalido.

Orientalismo:

Dicho termino acuñado por el investigador E.W Said se refiere a la construcción discursiva occidental mediante la cual pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. (Establecimiento de fronteras)

Pobreza:

Dominio conferido para otorgar legitimidad a las instituciones ("de desarrollo") basadas en organismos de poder occidentales. Éstas son las que se encargan de dar forma y perpetuar el término.

Premisas:

- 1.El espacio representado es una construcción social producto de la experiencia de quienes la proyectan.
- 2.El deseo de poder ha moldeado a través de un discurso político y social, el conocimiento sobre el planeta.

Solución:

El discurso del desarrollo es un instrumento de poder cuyas víctimas pretenden ser rehechas en su nombre, hemos de **deconstruir** dicha racionalización problematizándola y desestructurándola para poder **construir** narrativas alternativas y con ellas prácticas esperanzadoras.

Discurso del desarrollo:

La distinción de los conceptos Desarrollo y subdesarrollo pone de manifiesto una escisión y una jerarquía espacio temporal dicotómica. Percibiendo la alteridad como problemas que deben ser resueltos y poniendo de manifiesto que solo nosotros estamos capacitados para auxiliarlos. Ello acarrea nuestra legitimidad para "civilizar" y dirigir hacia el "crecimiento y el "progreso" que sólo han generado un empobrecimiento y una hambruna jamás vista en dichos países artificialmente creados.

Dado el formato exigido, el poster debía exponer una estructura: "problema/Solución". Si ya por entonces me era difícil hablar en esos términos un tanto reduccionistas, lo que terminé llevando a cabo fue una estructura que se cimentase en la crítica o complejización de la obligación. Es decir ¿Desde dónde se definen los problemas? ¿Y con qué intereses se llevan y planean las supuestas soluciones? Tal poscolonialidad (que ejemplificaba Said) precedería a la decolonialidad explorada tres años más tarde (con la asignatura *Antropología de Europa*) y que trataré en la parte final de éste ensayo, no a modo de conclusión y mucho menos de solución, sino más bien como proposición, impulso creativo para seguir experimentando desde la escucha y la pregunta.

Sin embargo, ésta fue tan sólo la segunda parte de la asignatura. Durante la primera experimentamos toda una exposición y ejercicios que desde la economía neoclásica, trataban de dar explicación a cómo se administraban las "necesidades" en condiciones de "escasez" mediante "elecciones racionales" dentro de un Estado. De esta manera, no sólo se concebía "lo económico" como entidad aislada, "científica" (con capacidad de predicción y justicia) y exclusiva de un Estado²⁰ –al año siguiente se trató la noción de *incrustamiento* que introdujo y defendió

²⁰ En las últimas palabras del apartado del *por qué* trato la problemática de la *especialización* científica.

Polanyi–, sino que además narraba las diferentes matizaciones realizadas a la teoría de Adam Smith y explicitaba, en consecuencia, sus raíces y premisas ilustradas.

Al igual que para la asignatura de *Geografía, demografía y población* donde tanta importancia se resaltaba al estudio de los censos y sus estadísticas –herramienta que ya las mismas luces del XVI daban cuenta de su gran repercusión en el desarrollo de las Ciencias Sociales. Será gracias al trabajo sobre terrorismo y discurso desde la Unión Europea que contacté con la perspectiva de *la gubernamentalidad*²¹. La cual redimensionó la comprensión del fenómeno estadístico-censal y me ayudó a comprender la necesidad de tomar en cuenta el desarrollo administrativo y burocrático de las monarquías territoriales y sus póstumos Estados Nación. Foucault explica cómo a partir de nociones Maquiavélicas (Nicolas Maquiavelo 1469-1527) del “arte de gobernar” – reforzar y proteger la conexión sintética y frágil entre el príncipe, el territorio y sus sujetos, a partir de la designación de nuevas técnicas y objetos de poder– y la invención de la política-económica – desplazamiento de la economía como forma de gobierno familiar a principal principio de organización estatal– se realiza un desplazamiento de la soberanía territorial al gobierno de las cosas. Allí donde los habitantes, sus conexiones, comportamientos, imbricaciones, bienes, enfermedades, existencias, y territorios, serán definidos, vigilados y controlados dentro del marco de las relaciones económicas y sus instituciones; implicando así, la invención de un nuevo objeto político: *la población*. (Foucault, 1991 en Burke, 2007: 33-4):

..un nuevo objeto político emerge: la población. La estadística –ciencia que busca conocimiento sobre el estado en todos sus elementos y expansión– ahora descubre que la población tiene sus propias “regularidades medibles”, aquellas que provienen de nuevos objetos médicos, laborables y de riqueza, y ésta población tuvo efectos económicos análogos a través de su movimiento, costumbres y actividades. La familia fue así refundida como "un elemento interno a la población, y como un instrumento fundamental en su gobierno". Podemos ver aquí la convergencia con el fenómeno Foucault ha descrito en otra parte, el desarrollo ligado de las ciencias humanas y las tecnologías sociales de la disciplina que permitió una producción más detallada y flexible de la subjetividad (Burke, 2007: 35)²²

De esta forma Tecnologías Disciplinarias y estrategias de Biopoder –entendido este como la designación para la apropiación y transformación a partir de las calculaciones conocimiento-poder de

²¹ Ligando *disciplina, soberanía y gobierno* emerge la *gubernamentalidad* como poderosa unión entre cálculos, procedimientos, análisis, instituciones y tácticas que permiten el ejercicio de una específica forma de poder (*biopoder*), cuyo objetivo es La Población, y su principal principio de conocimiento: la política-económica y el esencial aparataje de Seguridad (Foucault en Burchell, Gordon and Miller, 1991 en Burke, 2007: 35)

²² Traducción propia de: ..new object of politics emerged: population. Statistics – the science that sought knowledge about the state in all its elements and expanse – now discovered that population had its own measurable ‘regularities’, that with it came new objects of medicine, labour and wealth, and that population had analogous economic effects through its movements, customs and activities. The family was thus recast as ‘an element internal to population, and as a fundamental instrument in its government’. We can see here the convergence with the phenomenon Foucault has elsewhere described, the linked development of the human sciences and the social technologies of discipline which enabled a more detailed and flexible production of subjectivity: Discipline was never more important or more valorised than at the moment when it become important to manage a population. (Burke, 2007: 35)

los diferentes mecanismos de la vida y muerte²³– administran la vida y la muerte como asuntos políticos, racionalizan prácticas y discursos tecnocráticos y gobiernan los cuerpos mediante su regulación biométrica individualizada y totalizada (Foucault, 1978: 139 Rygiel, 2008: 146)²⁴

2.3 Ciencia desde el pupitre, dando nombre a frustraciones pasadas

Aquí, una vez asentadas las premisas que despertaron los apartados anteriores, doy sentido y descripción a experiencias vividas durante las frustraciones sentidas en las asignaturas *Historia del Pensamiento e Introducción a la Psicología*. Utilizó para ello autores que me han ido descubriendo los huecos del cuento y las historias sin contar; ayudando a esclarecer el proceso de definición de la ciencia desde el eurocentrismo y su proyecto civilizatorio.

Era relativamente sencillo, o por lo menos comprensible, llegar hasta ese tipo de lecturas teniendo en cuenta cursos como el de *Introducción a la Psicología*. Otra de esas Ciencias Sociales que abandonaron – de hecho erradicaron y olvidaron– todo origen psicoanalítico, semiótico y literario para declararse más positivistas que ninguna otra ciencia hegemónica. La perspectiva Cognitiva-Conductual ha colonizado la institución universitaria y ha expandido su visión naturalista causa-efecto a través de la mordaza de todo saber no imperial. Textos como el de Sousa Santos dan cuenta de cómo el proyecto colonial-moderno-abismal sustenta su conocimiento visible a través de la invisibilización de otros saberes inconcebibles por estar fuera de la línea de lo visible:

En el campo del conocimiento, el pensamiento abismal consiste en conceder a la ciencia moderna el monopolio de la distinción universal de lo verdadero y falso, en detrimento de los cuerpos alternativos de conocimiento: la filosofía y la teología. El carácter exclusivista de este monopolio se encuentra en el centro de las disputas epistemológicas modernas entre gormas de verdad científicas y no científicas (Sousa Santos, 2010: 13)

Por tanto, además del pretendido control de las subjetividades, tal soberanía se hace incuestionable en tanto que un planteamiento absolutista y jerárquico legitima su actuación “desarrollista”, “neutral” y abarcable dentro de los regímenes de Verdad (Medela & Montaña, 2011: 28). Este monopolio de “el conocimiento” es también corroborado por Goody en su libro “*El Robo de la Historia*” donde, continuando con el concepto de *eurocentrismo* (anteriormente comentado) argumenta y explica profusamente, cómo el *provincialismo* de Europa (Chakrabarty,

²³ “By biopolitics, I am referring to Michael Foucault's use of the term to denote a specific form of politics emerging in the nineteenth century. This is a form of politics where states rule by governing over populations through the management and administration over life, that is, over the various aspects of individuals as living and dying beings. It is a form of 'political power' that has 'assigned itself the task of administering life'” (Foucault, 1978: 139 Rygiel, 2008: 146)

²⁴ La gubernamentalidad fue también representada en relación al fenómeno migratorio en un ensayo para la asignatura *Migraciones y Gestión de la Diferencia* que expondré poco más adelante por ciertos sucesos colindantes al mismo, que me ayudarán a desarrollar la mercantilización del conocimiento científico.

2008) se impone a escala planetaria, naturalizando su centralidad, minimizando y erradicando “otras” formas de narrar, adueñándose de las dimensiones cartográficas y temporales (ahora lineales), y dividiendo la historia en una serie de etapas progresistas que, a modo de ilustración francesa, guían el cuento hacia la civilización: Europa (Goody, 2011). El autor propone una flexibilización en la periodización, una provincialización de Europa²⁵ y un énfasis en las conexiones que den cuenta de la complejidad de las relaciones en interacción continua (sin exclusividades etnocéntricas):

La rotunda linealidad de los modelos teleológicos, que agrupa todo lo no europeo en la categoría de lo carente de Antigüedad y empuja a la historia europea hacia una narración de cambios dudosamente progresistas, ha de ser sustituida por una historiografía que adopte un enfoque más flexible en la periodización, que no asuma la superioridad unilateral de Europa en el mundo premoderno, y que relacione la historia europea con la cultura compartida de la revolución urbana y de la Edad del Bronce. Debemos considerar los sucesos históricos posteriores de Eurasia como un conjunto dinámico de rasgos y relaciones en interacción continua y múltiple, asociados sobre todo con la actividad mercantil («capitalista») que intercambiaba ideas, además de productos (Goody, 2011: 4).

Cierto es que por las mismas fechas cursaba una asignatura llamada *Historia del Pensamiento Moderno y Contemporáneo* que, aun dando cuenta de las diferentes influencias arabófonas para la fecundidad universalista del modelo científico, fueron muchas horas dedicadas a una tremenda apología al mismo. Se estudió, desde una gran alabanza, todo el desarrollo humanista y renacentista para la culminación del método científico según Newton, Locke, Hume, Leibniz y Kant entre otros. Un conjunto de autores, intelectuales y “sabios” que acabaron por performar y beber de la crucial institucionalización de las *universidades* durante el siglo XIII. Aquellas basadas en las escuelas de Carlomagno y posteriores monasterios, que como bien explica Dainotto, supusieron el comienzo de la secularización de la invención: “Europa”:

..the university or *studium generale* soon became the main instrument for the hypostatization of a European culture as Culture, and for its dissemination in the Christian territories of the West (Dainotto, 2007:30)

Utilizando Aristóteles –traducción no reconocida que suponía reconocer que el conocimiento lo producían los “árabes”– como fundamento, se generó un nuevo tipo de conocimiento cuya lógica empírica y demostrable, competía con la autoridad de las sagradas escrituras –de la verdad revelada al escrutinio de la razón cartesiana (Ibid: 31). Será junto a los logros de los autores citados del renacimiento y revolución industrial, quienes otorgan monopolio imperialista del conocimiento y de la fuerza de trabajo a “Europa” (Goody, 2011: 130-1), y cimientan toda la construcción de la modernidad. Aquella que representa e inventa al Continente, como centro del

²⁵ Para más información acerca de la provincialización y los artificios de la historia revisar: Chakrabarty (2008) (referencia completa en la sección *bibliografía* del presente ensayo)

mercado mundial en base a la imposición del patrón de poder mundial sobre sus colonias (Quijano, 2000: 209).

De esta forma, se erige todo un *ethos* idealizado de la ciencia y la academia cuya formulación y postulados básicos serán: *Universalismo* –Trascender las sabidurías particulares– *Comunalismo* – El conocimiento científico ha de ser fruto del esfuerzo compartido, y no puede ser apropiado por nadie.– *Desinterés* – Lo único que debe mover al investigador(x) es la búsqueda de la verdad– y *escepticismo permanente* (Krimsky, 2003: 76-77 en Lander, 2008)²⁶. Wallerstein da cuenta de su cosmología:

La ciencia a la que nos referimos es la ciencia de Newton y Descartes. Sus premisas eran que el mundo estaba gobernado por leyes deterministas que adoptaban la forma de procesos de equilibrio lineal y que, postulando estas leyes como ecuaciones reversibles universales, tan sólo necesitábamos conocer además un conjunto dado de condiciones iniciales, para que nos fuera posible predecir el estado del sistema en cualquier momento futuro o pasado (Wallerstein, 2001: 100).

Así, los científicos serán legitimados a imponer y expandir, desde su torre de marfil, qué es conocimiento cuál es su objeto y quién es sujeto para estudiarlo. Tal autoridad habría de entenderse dentro de un contexto ilustrado, conquistado por el liberalismo –responsable del capitalismo del XVIII– y protagonista en la imaginación y construcción del Estado-nación²⁷. Mediante una específica racionalidad hegemónica superpuesta a todas las demás previas o diferentes (Quijano, 2000: 219) emerge la ciencia como patrón de Verdad dilatadora de las mitificadas nociones de evolucionismo y progreso. Dada tal expansión, se requiere una conceptualización, una fábula de “lo social” que permita a la nueva forma de gobierno y soberanía (Estado-Nación) –distribuida por todos los centros y periferias capitalistas– ejercer *compre(n)sión* (de entendimiento y limitación-definición), control y regulación del nuevo sujeto político: *población*²⁸. Para alcanzar la anhelada *civilización*, se institucionalizó la *Ciencia Social* junto la figura indispensable del científico, constructor intelectual, experto tecnócrata ingeniero del sistema²⁹. Éste, desde una percepción mecanicista (al estilo Newtoniano) de lo social, pretende implantar el capitalismo y controlar y amaestrar a todo aquel opositor que amenace la marcha de

²⁶ Más adelante descubriremos que además de los cimientos coloniales de la producción de conocimiento científico, éste *ethos* no queda más que como fachada que oculta su constante violación-mercantilizada.

²⁷ En el apartado tres del trabajo grupal de *Antropología de Europa* tratamos una breve genealogía del Estado-Nación y su conexión con la Ilustración. No creo oportuno aquí su desarrollo, por ello, simplemente apuntar que fundamentamos nuestras palabras en autores como Anderson (1993), Balibar (1991 y 2004), Hobsbawm (1998) y Wallerstein (1991)

²⁸ Ya hemos hecho referencia antes a este término desde Foucault.

²⁹ La Corrala coincide con este argumento al concebir la Ciencia como objetivación, universalización y naturalización de la verdad. Sólo aquellxs que puedan acceder a la ciencia podrán acceder a la verdad, a sus “leyes”, las cuales serán utilizadas por los Estados-nación para cimientar sus políticas. (Medela & Montaña, 2011)

los Estados-Nación como nuevos organismos del sistema. Es lo que Aubry define como *clase académica*, aquellas herramientas instrumentalizadas por un poco de *prestigio*:

El científico social, sea cooptado, dominado o condicionado por el poder estatal para seguir siendo un instrumento del sistema, aspira al reconocimiento de arriba sin dejar beneficios perceptibles o apreciados abajo. Aunque sus posiciones críticas ante la clase política empiecen a ser una elegancia intelectual, el norte científico se entrapa en su equivalente, la clase académica que le permite subir, ascender profesionalmente, ser escuchado (aunque apenas)..³⁰

2.4 Aterrizando la crítica en la Antropología. Del extrañamiento a la implicación.

Ahora, concretando la crítica en la disciplina, utilizaré un trabajo de la asignatura *Teoría e Historia Antropológica* en el que debía contestar a la pregunta: ¿Es la Antropología una Ciencia? En función de su respuesta doy cuenta de la crítica al método comparativo y del giro paradigmático que supuso Boas, no sólo para la Antropología sino para mi persona. De esta forma y encarnando de nuevo la práctica, pasé de una fase más activista a otra más borrosa, insegura y distante. Ésta última etapa será ejemplificada con la noción de *extrañamiento*. Analizaré como dicho concepto conlleva un distanciamiento que durante mi proceso de investigación, se tradujo en pensamientos bucle y de nuevo en una crisis paralizante. Será la lectura de Aubry la que me llevará a desentrañar que detrás del extrañamiento y su distanciamiento crítico, descansan dicotomías veladas por la sagrada neutralidad objetiva. Es por ello que comprendo la necesidad de superar el extrañamiento y abogar por una implicación que instrumentalice el TFG.

En el primer año de Grado, para la clase de *Teoría e Historia Antropológica* contacté de primera mano con el conocido *prestigio* en francés y en inglés. Aunque traducidos, los apellidos meritorios permanecen; algunos se hacen famosos, otros conocidos y unos pocos se hacen padres –que no madres (aunque sean mujeres)–, pero todos suficientemente relevantes como para ser leídos en la asignatura. Sintiendo que fuesen fragmentos, sin profundizaciones, se hace difícil destacar algún autor particularmente relevante para ésta investigación.

Sin embargo, salvando de nuevo un ensayo que realicé para que se me evaluara la asignatura, parece que me fue relevante entonces Victor Wolf, James Clifford, y Franz Boas para realizar una crítica al evolucionismo de Tylor y su implantación colonial en base a la justificación científica de su método comparativo. En mi ensayo hago especial énfasis en las nociones *holismo*, *determinismo* y *relativismo cultural*, que introdujo Boas de forma paradigmática en 1889 y que (según el Borja de hace cuatro años) invitó a imaginar a muchos antropólogos “la voluntad de volar más allá de los

³⁰ Casi todo el párrafo anterior y esta cita se extraen de un artículo de Aubry publicado en: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Los_intelectuales_y_el_poder._Otra_ciencia_social (15/03/2015)

límites culturales, más allá de nuestras circunstancias y condicionantes, para poder comprender eso que los antropólogos llaman otredad”. Por entonces, ya no era tan “inocente”, y como conclusión de conclusiones, añadí un párrafo extra que da cuenta de mi cambio de perspectiva en los años venideros. Los trabajos parecen ir desplazándose de una tonalidad más activista a otra más relativista, donde *el cambio* sin voluntad de entendimiento me resultaba pretencioso, tanto, que acabé por generar un *distanciamiento*, un *extrañamiento* desmesurado:

Mas a pesar de la belleza de las últimas palabras, detrás de ellas se esconde un abismo epistemológico, abismo casi insalvable con el cual estamos condenados a vivir, pero no sólo los antropólogos, todo humano que pretenda conocer algo más que su propia realidad se topará con ésta gigantesca barrera, la cual, bajo el punto de vista relativista no hemos de intentar traspasar sino comprender (Conclusión del ensayo: *¿Es la Antropología una Ciencia?*).

La noción de *extrañamiento* ha emergido en más de una ocasión en mi trabajo y no ha sido poco problemática. Recuerdo que quizá fue comentada de modo superficial en *Antropología Social y Cultural*, pero fue en *Métodos* y posteriormente en *Antropología de la Educación* que se retomó el concepto. Todas coincidían en la misma fuente: Honorio Velasco y Díaz de Rada tratan el *extrañamiento* como sensibilidad hacia la diversidad a través un acercamiento que invita a intentar interpretar otras formas de comprensión, trascendiendo lo natural, lo normal, la desviación y el problema. Una forma de *distanciarse*, de “superar” el juicio moral del investigador(x) y encontrar “razonable” otros modos de hacer y vivir (Díaz de Rada & Velasco, 2006: 155) Omitiendo el uso del término razón por considerarlo más didáctico que pretencioso (sin eliminar raíces o tradiciones implícitas)³¹, parece claro que el concepto se construye como herramienta de alteridad en tanto que se fundamenta en una comparación yo/otro. Sin que esto sea primeramente algo problemático, en investigaciones activistas, donde el compromiso –con aquellas personas con las que se estudia– se esfuerza por hacer de la ya de por sí distanciada investigación una herramienta (Medela & Montaña, 2011) ¿qué papel juega aquí el *extrañamiento*?

En una de las clases de *Taller de Escritura* nos encomendaron como tarea pensar sobre la pregunta formulada. Yo ya había experimentado lo que suponía ese *distanciamiento* para la presente investigación. Como buen estudiante adoctrinado la había ejercido sin apenas percatarme sobre el Colaboratorio, derivando en una crisis en creciente fermento durante los primeros meses. A esa crisis, la llamé cariñosamente *pensamiento psicotrópico*, pues sólo salió a la luz a través de una persona implicada, cuya imprevista respuesta fue: “¿tomas drogas?”

³¹ Para más detalle acerca del “color de la Razón” (Eze2001) donde la colonialidad del saber edificó la Razón en base a un patrón de poder racista ver: (Eze, 2001 en Walsh, 2007: 104-5)

Todavía no tengo claro cómo superar la esquizofrenia del trabajo de campo. Resulta una individualidad, una separación conocidamente institucional de Yo y el –otros que dudo de si afectará al nos-. Por supuesto, todos tienen su Yo, mas ¿cómo tomara forma *el resultado final* a entregar en la universidad? ¿Cómo superar la dicotomía academia/no-academia cuando es la primera quien dicta las normas? Hablando a la salida con Aurora me aclara que aquello que resulte, no llegará a tiempo como para datar de un proceso de co-investigación más allá del elaborado actualmente, con esto se quiere decir, que no contaré con El Contacto y su posterior Co-reflexión. Sin embargo, no sé si soy el único que lo percibe, la co-investigación ya ha comenzado. Mi pregunta es si al estar escribiendo este texto no estoy “traicionando” o contradiciendo el propio proceso colaborativo. ¿Qué elaboro para no traicionar la colaboración?

Datar los cómo de los cómo se torna extraño, pero me marea pensar que he de presentar el cómo de los cómo de los cómo. Esto es, finalmente lo que he de hacer, será relacionar y poner en diálogo los cómo, cómo co-investigamos, cómo investigo el co-, y como investigo la investigación del co-. Paradójicamente, ya sea a nivel cuantitativo hay más “investigaciones” que “co-investigaciones” ¿Cómo resulta esto?. Creo que quedará con Aurora para comentárselo.

Se me ocurre una idea: sería un eufemismo plantear a Aurora la generación de un co-análisis posterior a la “co-investigación” que hemos realizado con el “colaboratorio”. Es decir, ¿sería relevante realizar una reunión con Aurora después de las reuniones con el colaboratorio?. Supongo que sería generar otro co- más que analizar. Dentro de esta metodología, todo reside en Ego, mierda (Diario.13/02/15)

Re-leo con cariño las esquizofrenias pasadas, y sin centrarme ahora en contextualizar mis psicotropías –pues eso tendrá lugar en otra parte del presente trabajo, me gustaría incidir aquí en qué se sustentan. Preocupado por la noción de utilidad que todavía no terminaba de comprender y por mi interés en acoplar lo que yo entendía como investigación a lo que yo idealizaba como *colaboración*³², surgieron dicotomías que acaban por imposibilitar metodologías activistas, implicadas, activas, participativas y colaborativas. Dicotomías que como Aubry bien esclareció, yacen arraigadas a la velada neutralidad que la clase académica ha de garantizar para sus investigadores, si pretenden alcanzar la rigurosidad de la objetividad y por tanto la legitimidad de la científicidad –Sin obviar los estrechos lazos entre poder y ciencia, la retórica de la objetividad se torna pura hipocresía elitista³³. Pues por mucha neutralidad que ostenten aquellos dedicados a mantener y reproducir el *status quo*, el miedo a la subjetividad sólo es una máscara que esconde la pretensión transformadora de toda práctica científica. En encuentro entre investigador(x) y actor siempre es transformador y de ahí deviene: toda práctica es teórica, todo objeto es sujeto y por tanto, todo pensamiento es acción:

Rebasar el falso conflicto entre objetividad y neutralidad. Es un caso particular de la relación entre teoría y práctica, objeto y sujeto, pensamiento y acción. La objetivación puede ser fetichización (y por tanto alienación), porque el encuentro del investigador(x) y del actor social es siempre transformador (de ambos y de la realidad observada y analizada, porque el conocimiento se construye al fragor de la lucha), puede obligar a desaprender lo aprendido y reajustar la praxis (como lo advierte la tesis IV sobre Feuerbach: "se critica teóricamente y se revoluciona prácticamente"). Efectivamente, la ciencia no se aboca solamente a interpretar el mundo sino también a transformarlo (tesis XI) o, en palabras de Wallerstein, la ciencia social "explica la

³² Al situarme y posicionarme como principiante en búsqueda de formas de hacer colectivas, se me advirtió, “aquí no tratamos con romanticismos idílicos que intenten dar cuenta de una colaboración completa..”. Se explicita la necesidad de compartir y debatir qué entendemos por colaboración (Diario, 13/02/15).

³³http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Los_intelectuales_y_el_poder._Otra_ciencia_social (15/03/2015)

realidad (...) para actuar en ella", es decir, es una "búsqueda a la vez intelectual y política". Investigación y acción son inseparables, y la transformación que de ello debería resultar es una opción, es decir, lo contrario de la neutralidad (aunque para los académicos de mañana, por su inclinación a perpetuar y legitimar el status quo, es decir la transformación de ayer -aun cuando ya no funcione · será otra vez objetividad y neutralidad) . La neutralidad, supuesta precaución para no pecar de subjetividad, es en realidad un disfraz del miedo al compromiso ante la transformación de la realidad como meta de toda práctica científica³⁴.

Aunque hubiese podido haber leído anteriormente alguna cosa similar, leer este párrafo durante la investigación encarnada supuso para mí un cambio de perspectiva. El *extrañamiento* se tornó como una práctica alterizante que poco aportaba al Movimiento colectivo. No estoy realizando una *meta-investigación* que pretende estudiar la co-investigación en lugar de vivirla (como articulaba uno de los miembros del *co-lab*). Narro como co-investigador(x), desde un proceso de reflexividad que intenta usar el TFG para nuestros procesos de experimentación activista, no viceversa.

Para cuando me encomendaron la tarea en el *Taller* ya había comenzado a reflexionar sobre el asunto. Aunque en un momento de privacidad se me argumentó la necesidad del *extrañamiento* para dar cuenta de mi situación e incluso para poder encarnar la investigación, ya mantuve mi posición. No me interesan estudiar las relaciones de poder, ni las desigualdades, ni las historias de vida; quiero

utilizar el TFG para criticar prácticas al uso de la academia caracterizadas por apropiarse en calidad de espía de los contextos sobre los que estudia y nombra, e impulsar a su vez otras claves del hacer investigación (Diario. 07/03/2015)

Y así terminé escribiendo en mi diario:

Para el próximo día hemos de “explorar el extrañamiento”, los grados y por qué del extrañamiento. Supongo que lo que yo he de hacer será pasar por extrañar el extrañamiento:

La sensación de extrañamiento, llamémoslo así, es similar a la de perder las llaves. Tras un instante de desconcierto, llega la certeza, fría y triste, de que te quedas fuera. (Diario, 20/02/2015³⁵)

2.5 La autoridad etnográfica: solipsismos, experimentos y posibilidades

En este complejo apartado dividido en sub-índices, procuro contextualizar los modos, formas y límites de la producción de conocimiento en la disciplina para poder entender las complejidades que me he ido encontrando en el proceso de investigación. Desde un autoreconocimiento en el ensimismamiento académico en base a “la oscuridad” de mi escritura (dificultad de comprensión), indago las diferentes formas de autoridad etnográfica como una forma, no sólo de explorar nuevas posibilidades, sino también de intentar comprender y criticar cómo se ha producido conocimiento en Antropología.

³⁴http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Los_intelectuales_y_el_poder._Otra_ciencia_social (15/03/2015)

³⁵ Es un fragmento de un artículo que encontré un día navegando por internet: <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/18/cultura/1368890669.html>

Retomando el ensayo, y permaneciendo en la asignatura de *Teoría e Historia Antropológica*, una de las cuestiones que no puedo olvidar fue la influencia del historiador Sthocking y algo, que ahora quizá llamaría *escritura discursiva*³⁶. Una forma de expresión, donde se intercalaban, interactuaban y dialogaban voces para conformar nuevos sonidos; me resultaba arto innovadora y llamativa. El historiador, a pesar de tratar debates duales reducidos a Tylor y Boas, utilizar las palabras de otro, recortarlas, recrearlas y generar una discusión mediante un corta-pega a modo de collage, no fue algo que pasó desapercibido –y explica a su vez mis futuros contactos con el surrealismo³⁷.

En próximos trabajos –que realizo durante el Grado– percibo una alegoría a ese ensamblaje creativo como forma de arremeter contra la autoridad de la escritura y ante todo como una estrategia para reconocer la agencia del sujeto-lector –su capacidad de interpretación, de apropiarse del texto y dibujar sus propios significados a través de sensaciones y letras. Será tiempo después que descubra esta modalidad de escritura como camino al “conocimiento colaborativo” que atenta contra la autoridad etnográfica en tanto que puede otorgar un espacio textual y autónomo a la voz de los “informantes”:

Las intenciones de los informantes están sobredeterminadas, sus palabras son política y metafóricamente complejas. Si se les acuerda un espacio textual autónomo y se las transcribe en longitud suficiente, las afirmaciones indígenas tendrán sentido en términos diferentes a los del etnógrafo que las manipula. La etnografía estará invadida por heteroglosia. Esta posibilidad sugiere una estrategia textual alternativa, una utopía de la autoría plural que acuerda a los colaboradores no meramente el estatus de enunciadore independientes sino el de escritores. (Clifford, 1995: 71)

Por supuesto, ni la categoría “informante” me convencía³⁸, ni concebía la heteroglosia (o la intertextualidad) que ahora esclarece discursos –como el de Sthocking– domesticados en tanto que ocultan, esconden y desplazan la autoridad subyacente. Además en cuanto a la apropiación y manipulación de las afirmaciones de los “informantes”, en una clase de *Taller de escritura* ya se debatió y criticó la utilización de las citas: como una forma-académica pautada y exigida de otorgar legitimidad y *rigurosidad* a las obras mediante la validación de fuentes sagradas para la disciplina (Diario, 19/03/2015). Es más, en un apartado de mi ensayo para la asignatura *Antropología de Europa*, y a modo de culmen de esta forma de expresión (*estructura discursiva*), realicé

³⁶ Tratado en profundidad más adelante.

³⁷ http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_surrealistas (20/04/2015)

³⁸ “La denominación o simple conceptualización (por muchas comillas que contemple) de “informante”, conlleva una dicotomía: investigador(x)/informante, que ostenta una clara disyunción de intereses. Y aun dudando que categorías como “socio epistémico” (Marcus) puedan solventar tal cortocircuito, parece que mis investigaciones llevan a que la noción de “utilidad” pueden hacerlo soportable. Es decir, hacer que lo que hago sea útil para alguien y no lo que hacen otros únicamente útil para mí. ¿Qué sentido tiene para mi TFG el mí/nosotros? Sólo puede responderse a la luz de qué sentido tiene el TFG para el colaborador” (Diario, 23/02/2015).

toda una crítica a la autoridad de las referencias, sus citas textuales, y la polarización de las ideologías, convirtiendo a autores decoloniales en profetas coloniales.

Ha tenido que ser en el último semestre que he tomado consciencia de la oscuridad de mis formas. El supuesto intento por desautorizar y confiar en la hermenéutica de un lector activo, ha devenido en un narcisismo autorreferencial que sólo leen y aguantan los que están obligados a ello. Y de esta forma he ejemplificado la dimensión técnica-académica de toda ciencia social que escribe desde el distanciamiento para su aislamiento (Medela & Montaña, 2011: 31). Un gueto de reflexiones “eruditas” que escriben para sí mismas y que como muestra Aubry, sólo buscan el reconocimiento de unos entregables sin sentido:

... el antropologx: se interna, a veces penetra, se va con datos e información (no siempre relevante) para escribir su tesis, y si le va bien su libro, regresa un rato para entregar puro papel si tiene un tanto de formalidad y desaparece para siempre sin dejar otra devolución a la comunidad que su literatura ilegible para campesinos. A las otras disciplinas de la ciencia social no les va mejor..

Se torna necesario cuestionar quiénes nos leen y para quién escribimos. Para ello, se han de poner de manifiesto los principios políticos y epistemológicos que la autoridad etnográfica supone.

2.5.1 Buscando el campo desde sofás y sillones

En este subtítulo quiero relatar una discusión que re-tuve en un sofá con unos compañerxs de Grado acerca de la dicotomía paralizante teoría/práctica –tan criticada por autores leídos, pero aún no comprendida por éste escritor (yo). Seguidamente, para tratar de rastrear lo subyacente, presento la problemática de la *autoridad etnográfica* a partir de dos imágenes paradigmáticas en la disciplina: El Sillón y El Trabajo de Campo. Clifford relata como, levantando a los investigadores del sillón, surge la *autoridad experiencial* como forma de ligar teoría y práctica mediante “el estar allí”. Un estar *allí*, que supondrá la nueva invención de la categoría *campo* y la “recolección de primera mano” de su información mediante la *observación participante*. Finalmente trataré de aterrizar esta supuesta coalición teoría-campo en nuestra discusión en el sofá, manifestando que si sillón no es campo el sofá tampoco, lo cual para mí, no tiene ningún sentido.

Perdido por Haza Grande entre psicotropías, acabé en casa de unos compañerxs del Grado. Sentados, con el cuerpo relajado, paisaje lluvioso y ceniceros calientes, compartimos nuestras inquietudes; yo por entonces trataba de comprender que suponía transgredir la dicotomía teoría/práctica que largo tiempo habían estado reproduciendo las ciencias sociales³⁹. Greenwood

³⁹ “Todavía no termino de comprender del todo qué supone esto, no han terminado de adoctrinarme y de penetrar en mis lógicas” (Diario, 21/03/2015).

afirma que tales binomios –enraizados en la veneración de la objetividad-neutralidad⁴⁰– censuran, domestican y paralizan a las ciencias sociales mediante un lenguaje inmerso en relaciones de poder donde los “teóricos” conquistan la academia y exilian lo “activista”. Cuando “teoría sin práctica no es teoría alguna, sino mera especulación inútil”:

The attempt to move ahead on the issues of activist research is hamstrung by conventionally imposed divisions of social science activity into theoretical and applied work. Operating with this radical dichotomy, produced by the historical domestication of the reformist social sciences, makes anything deserving the name social science impossible. It creates a language game and a system of power relations by which theoreticians take full ownership of academy and exile the activists, despite the self-evident point that theory without practice is not theory at all but merely useless speculation (Greenwood, 2008: 323).

El debate *en el sofá* giraba en torno a estas polarizaciones que buscaba complejizar. Estaba de acuerdo en lo que significaba “llevar a la práctica el Grado” en tanto que una necesidad de “salir de los libros”. Pero era consciente de lo que implicaba el planteamiento, y me empeñé en intentar buscar otra formulación:

En nuestra conversación compartimos impresiones sobre la necesidad de llevar a la práctica lo aprendido (en el Grado), sin embargo, ¿cómo hablamos en términos de práctica sin generar una división absurda entre teoría/práctica? ¿Cómo expresamos nuestra necesidad de convivir y experimentar sin usar la ya sin sentido noción de “campo”? ¿Son estas preguntas volver a caer en una especie de terminología butaca/observación o transcripción/“primera mano”? La cuestión se resolvió de forma paliativa elaborando la distinción entre un trabajo documental y una investigación “social”..(Diario, 21/03/2015)

Al día siguiente, continuaba poco convencido de pasadas conclusiones. Así que abrí el ordenador y comencé a buscar empatías e interpretaciones –como he aprendido en los pocos meses de investigación, inquietudes y contradicciones se cocinan mejor frente a un libro. El proceso fue de lo más interesante.

James Clifford en *Sobre la Autoridad Etnográfica* realiza una narración de las imágenes expuestas. A la derecha, el frontispicio del padre Lafitau de 1724 (imagen 2), representa al etnógrafo como escritor mensajero de Dios, rodeado de querubines que le muestran en *verdadero* camino a la redención⁴¹. Mientras que el frontispicio de Malinowski (imagen 1), consiste en una fotografía que pretende representar la vida Melanesia a través del punto álgido de ceremonia del Kula. Además uno de los jóvenes participantes está mirando a la cámara, al fotógrafo.

⁴⁰ Como bien narro en mi Diario el mismo día de la conversación en Haza Grande: “El reciente descubrimiento en un texto de Aubry ha reorientado la investigación (el artículo la parece más inocente que el mí o el nuestro), al comprender que todas las dicotomías que generaban contradicciones no eran más que ramificaciones de la idolatrada objetividad-neutralidad-ciencia” (Diario, 21/03/2015).

⁴¹ ..muestra al etnógrafo como a una joven sentada a un escritorio y en medio de artefactos del Nuevo Mundo y de la Grecia clásica y Egipto. La autora aparece acompañada por dos querubines que la asisten en el trabajo de comparación y por la figura barbada del Tiempo, quien señala hacia un cuadro vivo que representa la fuente divina de las verdades que brotan de la pluma de la escritora. La joven gira su rostro hacia un banco de nubes donde aparecen Adán, Eva y la serpiente. Encima de ellos se yerguen el hombre y la mujer redimidos del Apocalipsis, a ambos lados de un triángulo radiante con la inscripción hebrea de Yahweh (Clifford, 1995: 40).

V.S

Lafitau ejemplificando al científico como transcriptor avalado por Dios, junto a sus secuaces: viajeros, misioneros y colonos, valida el conocimiento protegido entre los libros y manteniendo relaciones duraderas con sus informantes. Es lo que se ha dado en llamar “antropología de sillón”. Entre tanto, la fotografía de la izquierda revela las lentes del etnógrafo, la presencia en la escena, poniendo de manifiesto que vemos lo que el etnógrafo ve, su *observación de primera mano*. Estamos contemplando la *autoridad etnográfica* (Clifford, 1995: 40).

En ese momento llamó Rocío, le expliqué la situación y continuamos indagando desde la distinción del día anterior entre teoría/práctica; trabajo documental/investigación “social”. Sin embargo yacíamos atrapados. El planteamiento y la premisa devenían en pensamiento binomial: leer/hacer; era más de lo mismo, todo nuestros argumentos se sustentaba en “sillón”/”primera mano”. Estaba comenzado a percatarme que nos habíamos estado planteando durante todo este tiempo la metodología en términos de manual de instrucciones—con más o menos detalle en la receta— y demandábamos construir el mueble, esto es *hacer trabajo de campo* (Diario, 21/03/2015).

Tylor —Famoso antropólogo evolucionista del XIX—en su empresa por “recopilar” sistemáticamente los datos etnográficos de todas las sociedades existentes, con el apoyo de United States Bureau of Ethnology, fundó un comité para estudiar las tribus noroccidentales de Canada. Aunque en un principio, fue el misionero Wilson el protagonista “informante” que “recolectaría” datos para Tylor, el físico Boas sustituyó su cometido. No es baladí el asunto, pues sería la primera vez que un científico de ciencias naturales —fundamento principal de distinción entre un trabajador(x) de campo y un “hombre sobre el terreno”— no ocupaba el lugar del sillón. La

⁴² Imagen 1 extraída de:

http://classes.yale.edu/02-03/anth500a/projects/project_sites/99_Song/images/kulaact1.JPG(21/03/2015)

Imagen 2 extraída de: http://puffin.creighton.edu/jan/images/Lafitau_front.jpg (21/03/2015)

expedición de Estrecho de Torres de 1899 supondrá un cambio paradigmático para la disciplina donde “los datos de primera mano” serán “recogidos” por la misma persona que los analiza. Esto es, el establecimiento de la in-corporación estrecha entre lo empírico y lo práctico (transgresión teoría/práctica) que otorga al científico la *autoridad experiencial*, la validación del “haber estado allí” (Clifford, 1995: 46-7).

Es en esta legitimación de lo empírico, supuesta cohesión teoría-práctica, donde aparece todo el imaginario ritual de *el campo* como distintivo identitario de la antropología y al fin y al cabo, como un salir del sillón. A pesar de que a primera vista, esta circunstancia parece ser una clara retrospectiva de nuestra discusión en *el sofá*, hay algo que no se debe escapar: estar en *el campo* no es estar en *el sillón*; pero entonces ¿qué era el *sofá*?

Empezando por el presente más latente, me gustaría añadir que cual naranja mecánica, se repiten una y otra vez pensamientos del deber. No son pocas las veces que he leído, me han dicho, ordenado, o sugerido, la importancia de la disciplina en El Trabajo de Campo. Claro que parecía lógico dentro de un proyecto de soledad alterna entre sombras, carne cruda y temperaturas (sub)tropicales, pero nunca hubiese imaginado tal disciplina acorde a las lógicas universitarias –con referencia a una asignatura con más o menos créditos, enmarcada en algo un poquito más grande como podría ser el Fin de Grado. A lo que me estoy refiriendo aquí, es quizá a la noción de “campo” que tanto ha gustado a la antropología. Ya sea por su naturalismo, marxismo, otredad-periférica –“el otro lado de la línea” como decía Sousa (2010), aquel no-lugar o lugar negado, donde los invisibles pacen casi para que los antropologxs puedan dar cuenta de quién, cómo y por qué hacen lo que hacen– o incluso –ya que hablamos en términos de identidades y se ha mencionado el concepto de disciplina– por sus dicotomías urbano-moderno/campo-tradicional, la noción de “campo” ha servido a la antropología como signo identitario y de distinción que le ha otorgado ese estatus voluble “permanentemente en crisis”(Castaño, Alvarez Veinguer, & Gómez, 2011). De esta forma, lo que en un principio se asocia a “cultura” y “holismo”, la noción de campo adscrita a procesos de extrañamiento (que no extraños) y más concretamente aquellos adscritos a esta asignatura, desenvuelve el campo como imaginario permanentemente constreñido, a un *objeto de estudio*, un lugar donde pensar, desconstruir y reflexionar, un lugar apartado consciente de su irrealidad y por tanto permanentemente desbordado por su imaginación. Es por tanto relevante definir el objeto de estudio, pues legitimará pensamientos y escrituras/lecturas a plasmar.

Por supuesto, no voy a hablar de mis excrementos y sus pasadas delicias si estas no han sido interceptadas o interpuestas por El Campo, al igual que no voy a pensar en qué me duele o con quién me acosté. Sin embargo, la paradoja aquí no es baladí, pues dado que a pesar de estar inmerso en el curso académico, sus notas, guías y competencias, la circunstancialidad de las mismas me permiten apropiarme del texto, definirme como autor y por tanto demiurgo. Es tan sencillo como dotarle de luz a un flush de sal sobre el tomate restregado, parmesano laminado, pimienta molida y un aguacate cuidadosamente colocado sobre un soporte artesano de pan re-tostado; para hacerlo fluir gracias a un buen café de puchero en grano que provocará retortijones intestinales y posteriores vacíos e irritaciones anales. Yo re-invento el campo y él me acota sus límites. Empero ¿Cuándo escribir? ¿Cuándo definir? Por su puesto que cuanto más me obligue a sentarme más retortijones produciré y más expandiré el campo, pero ¿hasta cuándo? (Diario, 13/02/2015)

Esta fue de las primeras crisis que tuve al afrontar la noción de campo, y me resulta de lo más relevante, pues pone de manifiesto mediante la experimentación que *el sillón* (la escritura, lectura, análisis..) y el *sofá* eran y son, tan campo como mancharse las manos, “el haber estado allí”. Además, realizarlo mediante la problematización de sus limitaciones, “entradas”, “salidas” y desbordes procuraba a su vez cuestionarme el *objeto* de estudio. Pero para abordar esa parte, hemos de comprender la conexión entre campo, objeto y método.

2.5.2 Autores escondidos tras la observación participante.

Aquí se indagan las implicaciones de la ya comentada *autoridad experiencial*, y más concretamente, se completa lo ya dicho haciendo una breve pausa en el método: *observación participante* –Abogando más participación y menos observación. Además comenzaré a introducir las críticas a esta forma de autoría; aparece la hermenéutica que sin embargo, no será más que una forma de esconder la autoridad etnográfica en estereotipos en base a la noción de “cultura”.

Boas a pesar de no convivir largos períodos en el “campo”, preparó el escenario, dio forma a una nueva figura de autoridad validada científicamente que Malinowski terminará de perfilar en los años 20. Dicha autoridad, vendrá apuntalada por herencias (documentales y observacionales) de las ciencias naturales y su procuración hacia la objetivación. Todo ello a través ahora de lo que Clifford denomina *presente etnográfico* –aunar teoría y práctica, material en bruto y resultados teóricos, otorgaba objetividad, legitimidad–, y dramatizaciones ilusorias que ponían énfasis en la participación del antropólogo en la vida Trobriand. Los *Argonautas* se convertían en etnografía y método arquetipo⁴³ donde el trabajador(x) de campo profesional, era alguien experto y heroico capaz de hallar cultura a través de la *observación participante* y posteriores abstracciones teóricas –no inventario de costumbres y creencias al estilo comparativista–, que permitían abordar análisis sincrónicos –no diacrónicos– de la cultura desde sus partes (instituciones) como deducción del todo (Clifford, 1995: 51).

De esta forma, la autoridad del trabajador(x) de campo académico se establece entre los 20-50⁴⁴, en forma de amalgama entre experiencia personal y análisis científico, además de como rito de paso o laboratorio; su metodología se constituye (y continúa siendo signo distintivo de la disciplina) como *observación participante*.

"Observación participante" sirve como taquigrafía para un oscilar continuo entre el "adentro" y el "afuera" de los sucesos: por un lado, atrapar empáticamente el sentido de acontecimientos y gestos específicos; por el otro, dar un paso atrás para situar esos significados en contextos más amplios. De esta manera los sucesos particulares adquieren una significación más profunda (Clifford, 1995: 53)

Ésta forma de metodología es harto llamativa pues convierte al académico-trabajador(x) de campo en el centro de la investigación, tomando como supuesto que su experiencia sirve de fuente de legitimidad para el trabajo de campo; constituyendo así lo que Clifford denomina

⁴³ En la década de 1920, el nuevo trabajador(x) de campo-teórico llevó a su consumación un nuevo y poderoso género científico y literario, una descripción cultural sintética basada en la observación participante (Thornton, 1983 en Clifford, 1995: 48)

⁴⁴ La hegemonía del “trabajo de campo” se estableció antes en Norteamérica (Boas) e Inglaterra (Expedición del estrecho de Torres) que en Francia (Institut Ethnologie 1925 y Expedición Dajar-Djibuti 1932); sin embargo en 1930 ya podía hablarse de un consenso internacional como identitario disciplinar (Clifford, 1995: 42)

autoridad experiencial: A partir de un “sentimiento” hacia lo extraño y un sentido común acumulado, los observadores participantes priorizan, por encima de cualquier hipótesis o método, el “yo estuve allí” –la experiencia otorga validez a la etnografía (Clifford, 1995: 56). Sin embargo, como ya expuso un(x) compañerx del Colaboratorio en una de las reuniones, además de que tal experiencia “participativa” esta subjetivada –es contingente–, cuando hablamos de *observación participante*

la participación esta adjetivada, es decir, la centralidad está en la observación, en el investigador(x) recolectando información para su conocimiento. Hemos de darle la vuelta a esto, centralidad en la participación (ser movimiento) para generar confianza y profundizar. Ya hemos hecho experiencias colaborativas, pero “a mí lo que me falta es eso: formar parte del movimiento. No entrar al campo sino ser parte del campo” (Diario, 02/04/2015)⁴⁵

También Greenwood, aunque quizás un tanto exagerado, muestra la dicotomía *observación participante/compañerx*, como una más que imposibilita la coalición entre el compromiso activo y la investigación. Pues a pesar de que exista el término en psicología y sociología, se ha popularizado en la metodología antropológica como aquel espectador que pretende distinguirse de los demás. Ficción profesional que reclama la autenticidad de la presencia en una situación sin poder negar su influencia en la misma. De este modo, los observadores participantes niegan estar comprometidos con los sujetos y por tanto, niegan cualquier tipo de responsabilidad más allá de las normativas de la confidencialidad; actúan como meros recolectores de datos para los cuales, las relaciones sociales son sólo un medio y no un fin de aprendizaje colaborativo (Greenwood, 2008: 325).

Sin embargo, antes de abordar la problemática de la representatividad, en los siguientes años de las monografías modélicas de Pritchard o Malinowski, la autoridad experiencial será cuestionada desde la hermenéutica. Antropologxs como Ricoeur y Geertz cuestionan la vaguedad de los criterios de validación y construcción de las narrativas etnográficas (sus observaciones y descripciones). La cultura comienza a tomar sentido como interpretación textual (Clifford, 1995: 57). De ahí la *textualización* entendida por Ricoeur como proceso a través del cual, se caracteriza la conducta no escrita (habla, creencias, rituales..) como un corpus teórico separado de toda situación discursiva o performativa. La conexión de dicho corpus y el contexto performativo –De nuevo división y ligación ilusoria de teoría/práctica– habrá de realizarse mediante el resultado de

⁴⁵ A este respecto, en un documento que realice para la asignatura de *Prácticas de Trabajo de Campo* expuse: “Si no tiene sentido el trabajo de campo, supongo que no hace falta decir que la “observación participante” tampoco. Sé que remite a una simbología metodológica pero las consecuencias de la misma me resultan devastadoras. Suponer que prima la observación bajo ningún otro sentido (sensorial) no sólo está ligado a una obsesión positivista por la descripción, sino que además cualificarla de participante, explicitar lo obvio (¿qué observación no es participante?), es sólo un eufemismo que parece esconder el espionaje (por qué no hablamos de participantes que observan?)”.

la textualización: la *descripción densa*⁴⁶ (Geertz, 1973 en Clifford, 1995):

El objetivo es conseguir un abanico discursivo, contactar con sus relaciones y relacionar relatos proporcionará muchos significados a la pluralidad semántica. Es lo que Clifford Guertz llamaba “descripción densa”. No una interpretación unidireccional, sino que hemos de manifestar la pluralidad de significados a la luz de la diversidad de circunstancias y contextos en movimiento (Diario, Clase *Migraciones y Gestión de la Diversidad*: 23/02/2015)

Empero, ello conlleva que los datos no necesiten ser aterrizados en los agentes concretos que los producen; no necesita aseverarse “él dijo tal y tal cosa”. Los textos se transforman en evidencia de un contexto, de una “realidad cultural” cuyos autores etnográficos, ahora hechos invisibles, han de ser re-autorizados (legitimados) en base a otro “autor” generalizado (estereotipado) como “los nuer”, “trobriandeses”..

..los textos se transforman en evidencia de un contexto envolvente, de una realidad "cultural". Más aún, como los autores y actores específicos han sido separados de sus producciones, se tiene que inventar un "autor" generalizado para dar cuenta del mundo o del contexto dentro del cual se han reubicado funcionalmente los textos. Este autor generalizado recibe una variedad de nombres: el punto de vista de los nativos, "los trobriandeses", "los nuer", "los dogon" u otras expresiones similares que aparecen en las etnografías (Clifford, 1995: 59).

Es decir, a partir de ésta autoridad etnográfica interpretativista, no sólo se des-autoriza a los actores sino que además se categorizan, generalizan y homogenizan a través de la invención de una identidad étnica (casi corpórea). Así Geertz utiliza “los balineses” como entidad total que otorga coherencia y autoridad al texto, escondiendo las interpretaciones y sujeciones del etnógrafo . Se conecta *campo* y *cultura* a partir de la legitimación de la *observación participante* y permite funcionar a la autor-idad como un “exégata omnipresente dotado de conocimiento” capaz de generar la ilusión de estar “leyendo” cultura (y no texto) (Geertz, 1973 en Clifford, 1995: 60-1)

2.5.3 La creatividad polifónica permanece oscura

Seguidamente, quiero detenerme en la importancia de la *crisis de la representatividad*, suponiendo un giro reflexivo y una revisión crítica de las formas de producir conocimiento hasta la fecha. Aparece la importancia de la reflexividad y consiguientemente, la consideración pensante del otro; esto es, el investigador toma conciencia de la capacidad interpretativa de quienes investiga. Posteriormente, comentaré los intentos creativos metodológicos que supone asumir esta doble hermenéutica, sus dificultades y complejidades; para acabar centrándome en el para quién escribimos.

⁴⁶ Relación necesaria entre texto y mundo: mundo no puede ser aprehendido directamente, es a partir de la textualización de sus partes arrancadas de la experiencia (aislamiento de las partes para su comprensión) y futuras contextualizaciones que se otorga sentido a la interpretación de las culturas (Clifford, 1995: 58).

Era de esperar que emergiesen críticos, que desde 1950 ya vienen manifestando la naturaleza recíproca de la hermenéutica: no sólo interpreta el etnógrafo, también los sujetos que estudia. Y con ello se expresa la necesidad de poner en tela de juicio la realidad del etnógrafo y su representación colonial pues ni la experiencia, ni la representación del científico son inocentes (Clifford, 1995: 61). Se toma conciencia de que es el etnógrafo quien termina por decidir que voces aparecen, cómo aparecen, que relaciones se establecen entre ellas y cuáles se excluyen. Es lo que se ha dado en llamar la *crisis de la representación* que se dio en la disciplina con la consecuente introducción de la reflexividad; esto es, hacer presente al etnógrafo durante su producción de datos en la investigación (Sánchez Carretero, 2003: 72). Ello conllevó a su vez un cuestionamiento y reformulación de los procesos implicados en la producción de conocimiento y sus “objetos” de estudio:

La otra fue la conocida como la *crisis de representación* provocada a partir de toda una línea de crítica reflexiva - esta vez generada al interior mismo de la disciplina- que se centraba, por decirlo de manera resumida, en la deconstrucción de la micropolítica de la representación etnográfica (Clifford y Marcus, 1986), explicitando y problematizando los procesos implicados en su producción, y cuestionando así la idea de la autoridad etnográfica y de sus discursos de ‘verdad’. Esta crítica tornaba visible el papel del etnógrafo o etnógrafa, denunciando así esa ficción de una ‘ciencia sin científicos’ en la que el sujeto conocedor/investigador(x) queda reducido a un dispositivo de registro de datos (Scheper-Hughes, 1993:23; Rabinow, 2007:xiv; Bourdieu, 2007:163). Se inauguraban así para la antropología las condiciones de posibilidad de un replanteamiento epistemológico y metodológico que prometía ser más profundo del que finalmente ocurrió, que en demasiadas ocasiones quedo relegado a un hipersubjetivismo estetizante (Rabinow, 2007:xviii; Fernández de Rota, 2012:268) más centrado en la experimentación con las formas de escritura que en la transformación de las prácticas en el campo, manteniendo la asimetría sujeto-objeto y, por lo tanto, la continuidad en la colonialidad de la metodología etnográfica (Lozano Arribas, 2014: 263)

Junto con la publicación de los diarios “degradantes” de Malinowski, destaca el seminario de 1984 –coordinado por George Marcus y James Clifford– que da lugar a la paradigmática revisión de las grandes monografías etnográficas y se esclarece al antropólogo como autor, mediante la autopsia del discurso antropológico, sus metáforas, tropos, estereotipos y relaciones de poder (crítica recopilada en el texto *Writing Culture*) (Sánchez Carretero, 2003: 73). La conciencia de la negociación de la construcción del yo-investigador(x) implicará un giro reflexivo que desembocará en el esclarecimiento y destape de la monografía etnográfica es decir, se toma en cuenta la reflexividad y se torna como parte imprescindible en todo trabajo de campo. Fin de la neutralidad y de las representaciones positivistas de “la cultura”; comienza la interrogación sobre cómo representamos a los sujetos con los que estudiamos, así como el proceso de investigación, su metodología y la autoría del investigador(x):

Las particularidades de los informantes (colaboradores) se suelen perder o se generalizan en las monografías que presentan al grupo del que se habla bajo la autoridad suprema del autor. También es cierto que en muchas ocasiones, no son sólo las voces de los colaboradores las que se silencian, sino la propia voz del autor. El proceso de escritura y de creación del texto final, lleva consigo una serie de elecciones que dependen de los intereses del etnógrafo (Okely y Callaway 1992: 11 en Sánchez Carretero, 2003: 74).

Comienza la experimentación metodológica, se vislumbra el paradigma de la polifonía y el diálogo: investigación como negociación constructiva de realidades entre sujetos conscientes y políticos⁴⁷. Aparece el Modelo discursivo que pone en primer plano la intersubjetividad y el contexto performativo. Todo *yo* requiere un *tú* y cada realidad discursiva ha de estar ligada a la situación específica donde ha sido compartida (Benveniste, 1971 en Clifford, 1995b). Por tanto el lenguaje es el continuum que une al uno mismo y al otro, poseído por intenciones y acentos —no existen palabras neutras que puedan pertenecer a “ninguno” (Bajtin, 1953 en Clifford, 1995b)⁴⁸:

Las palabras de la escritura etnográfica, por lo tanto, no se pueden construir como si fueran monológicas, afirmaciones autoritarias sobre, o como interpretaciones de una realidad abstracta y textualizada. El lenguaje de la etnografía está afectado por otras subjetividades y por resonancias contextuales específicas (Clifford, 1995: 62)

Sin embargo, al hacer énfasis en la crítica hermenéutica, la autoridad puramente dialógica reprime el hecho inevitable de textualización. Es decir, aunque se introduzca el contrapunto intersubjetivo de voces autorales, “ellas siguen siendo representación del diálogo” (Ibid: 63). Sí es cierto que resisten hasta cierto punto la representación autoritaria del otro al situar el discurso dentro de las contingencias del intercambio, mas construir la etnografía como encuentro dramático y dialógico, desplaza la autoría pero no la elimina; sigue siendo el etnógrafo quien representa el diálogo y por tanto al “otro”. De hecho éste “otro” tiene la tendencia de ser representado como voz personificada de “su cultura” (a modo de realismo tradicional).

Este desplazamiento, pero no eliminación, de la autoridad monológica es característico de toda estrategia que retrate al etnógrafo como un personaje discreto en la narrativa del trabajo de campo. Aún más, existe frecuentemente una tendencia en la ficción dialógica a hacer aparecer al interlocutor del etnógrafo como representativo de su cultura -un tipo, en el lenguaje del realismo tradicional- a través del cual se revelan los procesos sociales generales. Tal retrato reinstaura la autoridad interpretativa sinecdótica por la cual el etnógrafo lee un texto en relación con el contexto, constituyendo así un "otro" mundo significativo. [...]Decir que una etnografía está compuesta de discursos y que sus distintos componentes se hallan dialógicamente relacionados, no es lo mismo que decir que su forma textual debería ser la de un diálogo literal. (Clifford, 1995: 64).

El diálogo se torna condensación, generalización, representación simplificada de procesos multívocos y complejos. No tiene por qué implicar mantener el proceso de investigación como una negociación constante con aquellxs que se investiga. Para un cambio transformador, un reconocimiento comprometido y respetuoso de las personas con las que se investiga en lo que autoría etnográfica se refiere, se ha explorado ya desde Bajtin, la *escritura polifónica*. Modelo que, a

⁴⁷ Reflexividad conlleva una constante doble atención que puede resultar culpabilizante. Sin embargo, todo cambia cuando se descubre que los interlocutores tienen sus propias estrategias para contar lo que buscan contar e indagar quién eres y qué quieres (Rockwell, 2005: 4)

⁴⁸ Bajtin y Benveniste son citados por Clifford

partir del concepto (antes comentado) heteroglosia, se postula el “lenguaje” (entre comillas) como un juego interactivo de facciones diversas:

Para Bajtín, preocupado por la representación de totalidades no homogéneas, no hay mundos culturales o lenguajes integrados. Todo intento de postular tales unidades abstractas es un artificio del poder monológico (Bajtín, 1953: 291 en Clifford, 1995:66)

Un formato que permite concebir a los “informantes” como escritores pero que sin embargo presenta dificultades: 1) Esta tipología de “autores múltiples” requiere una fuerza instigadora, esto es, el interés del investigador(x) dentro del rol de “editorial ejecutiva” que pretende “dar voz” al otro. Por tanto la instancia autoritaria no es trascendida por completo. 2) La idea de autoría colectiva, desafía las lógicas occidentales textuales y su autoría singular para avalar reconocimiento, prestigio y por ende, dinero (Ibid: 71).

Y a pesar de que Clifford asevera que el alcance de sentido coherente de un texto, depende menos de las intenciones del autor que de la actividad creativa del lector –y su multitud de interpretaciones que desbordan la autoridad singular–, mi experiencia no da buena cuenta de ello (Ibid). Como ya comenté antes, la escritura discursiva y polifónica me ahogó en un posestructuralismo solipsista, que hasta yo aborrezco leer. No puedo más que sentir empatía con las palabras de Alberto, citando a Ibañez:

En ese sentido, al hablar de la reflexión como viaje a través del lenguaje, Ibañez nos prevenía ante su carácter laberíntico: el sujeto pierde su relación con el mundo, es sujeto sólo de su recorrido discursivo, sujeto gramatical; y evitar esa pérdida de relación con el mundo (y el cinismo que de la misma se deriva, demasiado común en la academia) es todo un arte (2003: 355 en Lozano Arribas, 2014: 42)

Por tanto, se torna necesario pensar quiénes nos leen y para quién escribimos

2.6 ¿Para quién escribimos?

Ahora se pretende, desde la narración de una práctica encarnada en la asignatura *Migraciones y Gestión de la diferencia* y de un *Seminario Sobre Visibilidad y Divulgación de la Producción Científica* cómo, por qué, y quién dice qué es conocimiento y qué no, su evaluación, su control, su divulgación y jerarquización. Aquí, si queremos comprender para quién escribimos, cogeremos el bisturí y nos mancharemos las manos desentrañando qué hay detrás de la noción de Ciencia y su aparente neutralidad-objetividad. El conocimiento atomizado en subdisciplinas no es inocente, obedece a una lógica mercantil colonial, que acaba por invisibilizar, silenciar, someter y saquear otras formas de saber y racionalidad.

Durante la semana lectiva del 13 al 17 de abril, en las clases de *Migraciones* se optó por llevar a cabo una práctica de evaluación de “pares ciegos” o *peer review*⁴⁹, entre los compañerxs-estudiantes que habíamos realizado un ensayo acerca de “las teorías de las migraciones”. A pesar de comenzar con entusiasmo acerca de cómo sería el experimento, al observar que nadie criticaba o cuestionaba el criterio de evaluación científica por excelencia para la validación de conocimiento, me propuse apretar un poco las tuercas. A tan sólo dos horas de entregar la práctica escribí por el *whatsapp* el siguiente mensaje:

Gente, no sé vosotros pero yo estoy que reviento. Llevo todo el día pensando en la evaluación y no estoy dispuesto a calificar, sellar y juzgar el esfuerzo de alguien. 4 años y toda una vida escolar criticando los numeritos, su competición y anulación de la creatividad y el aprendizaje para acabar reproduciendo las mismas lógicas con los ojos cerrados. He trabajado sobre el trabajo y le he puesto la máxima puntuación sabiendo que alguien lo evaluaría. Pero ahora no sé si vale la pena subir algo así, ni si quiera puedo compartir los comentarios hechos en Word porque pone mi nombre. Yo abogo por destapar las identidades, compartir reflexiones y sugerencias y salir de la lógica del producto cerrado que impide seguir procesos de aprendizaje. No sé cómo lo veis.. (Borja, *Whatsapp*: 22:03)

En mi intento por generar algo de Movimiento y reflexión acerca de la práctica no parecía que fuese a conseguir mucho éxito. Sé que era tarde, pero eso quizá generaba otras posibilidades que hasta entonces no habían emergido. Ahora quizá tendríamos algo que debatir. Al argumentar la evaluación como una forma de rubricar, nivelar y terminar un producto, se intentaba poner énfasis en los procesos de cuestionamiento, sudor y dudas que podía haber generado el ensayo. Es una forma de

Alejarse de la mecánica funcionalista para estudiar la estructura procesal de la realidad. Dimensión histórica que haga hincapié en los procesos y deslegitima estudios descontextualizados y estériles como son los “estudios de comunidad” en antropología y los “estudios de caso” en sociología (Aubry⁵⁰)

No podía más que percatarme que lo trascendente en una evaluación, aunque haya *feedback*, no era el cómo del ensayo realizado; sino de su maquetación ordenada y justificada en unos numeritos que, rebatidos o no, sólo podía obedecer a una lógica de auto-consumo académico (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 12). Unas horas más tarde se llevó a cabo una contestación y su respuesta:

Estoy en parte de acuerdo contigo y no son pocas las veces que pienso así...pero por un lado me parece un ejercicio interesante que nos pone en el rol del evaluador, por otro todos somos conscientes de lo que indican y significan los números y sabemos que son puestos siguiendo una lógica de la institución educativa y un criterio subjetivo. además una evaluación ayuda al evaluado a tener nuevos puntos de vista. Si te ha tocado mi

⁴⁹ Evaluación para la validación del conocimiento terriblemente extendido entre las instituciones “científicas” que consiste en la revisión y crítica anónima de un ensayo por unos “iguales” o “pares”, en tanto que éstos tratan los mismos ámbitos de estudio (Delgado López-Cózar, 2015: 96). Sin embargo esta evaluación, no sólo es cuestionable en tanto que su noción de “igualdad”, sino que descansa en toda una estrategia mercantil-colonial de fraudes, plagios, duplicaciones y censuras con el fin de seleccionar, definir, legitimar y vender el conocimiento

⁵⁰http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Los_intelectuales_y_el_poder._Otra_ciencia_social (15/03/2015)

ensayo y lo tengo todo bien no me servirá para nada.en mi caso el ejercicio ya está hecho y enviado (Compañerx, whatsapp: 23:26)

Estoy, en parte, de acuerdo contigo. En un principio, lo veía como un ejercicio de lo más interesante, tenía realmente muchas ganas de poner en práctica esta performance que creo, encarna el conocimiento de ésta forma. Sin embargo, cuando terminé de sudar y creer haber sugerido a un compañerx mi punto de vista -con vistas a un posible espacio de debate, tensión y escucha-, me di cuenta de que aquel papel (el ensayo) no tenía lugar; estaba marcado por mi nombre. Debía en consecuencia rellenar un ficha con números que me temo, dinamitan esa posible arena de aprendizaje a cambio de la búsqueda de un resultado y no un proceso. Como digo, es válido como experiencia. Pero si ésta, explicita la supresión del debate... ¿cómo asumir la contradicción?

Continúo sin poder compartir el ensayo trabajado, con sus anotaciones y proposiciones (Borja, whatsapp: 00:44)

La cosa quedó ahí, no hubo lugar para más crítica, cuestionamiento o debate, lo cual aunque frustrante no deja de ser interesante⁵¹. Empero, es a su vez necesario comprender que yo ya había tenido contacto con ésta práctica (no encarnada) del *peer review*. Éste sistema de evaluación fue detalladamente explicado por Emilio Delgado López-Cozar y Pandelis Perakakis durante el *Seminario Sobre Visibilidad y Divulgación de la Producción Científica*⁵². Sin pretender profundizar en todas aquellas horas de desesperación, me gustaría simplemente detallar la importancia que éstas tuvieron para mí en la realización-continuación de ésta investigación.

Comenzando las jornadas definiendo investigación como trabajo cuyo fin es aportar conocimiento nuevo, original, utilizando el método científico mediante un procedimiento sistemático y una *metodología de recogida de datos*; se realza la importancia del contraste del conocimiento para su posterior validación, divulgación y uso (Delgado López-Cózar, 2015). Obviando por ahora ésta definición que dicta qué es y qué no es conocimiento, prestemos atención al hecho de que producir, divulgar y difundir es sólo una carcasa para el subyacente motor de toda esta parafernalia. Lo que dinamiza ésta práctica sacralizada es el reconocimiento individual de “la *clase académica*” en tanto que registro y firma para la retención, apropiación y venta de las *ideas*⁵³. Por supuesto, no es nada macabro, sólo un elemento más del sistema capitalista. Pero como tal, requiere profundidad: ¿Quién y cómo fija la prioridad y validez de los descubrimientos?

⁵¹ En el apartado del *para qué* dedicaré particular atención al asunto de las *agendas compartidas*, de gran importancia en toda estrategia más o menos colaborativa.

⁵² Para más información acerca de sus presentaciones consultar el repositorio de Lopez-Cozar aquí: http://digibug.ugr.es/browse?type=author&value=Delgado+L%C3%B3pez-C%C3%B3zar%2C+Emilio&sort_by=2&order=DESC&rpp=20&etal=0&submit_browse=Actualizar+ (17/04/2015)

Para una crítica del sistema de evaluación científico consultar las referencias de Penakakis: <https://pandelisperakakis.wordpress.com/research/scholarly-communication/> (17/04/2015)

⁵³ El poder político de la industria yace detrás de los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos internacionales del OMC, ALCA, TLCs (Lander, 2008: 267)

Delgado López-Cózar (2015: 29) da muestra de que lo más rentable, rápido y extendido hoy en día son los artículos en *revistas científicas*. Allí donde se evalúa, discute, y divulga el conocimiento, siendo estos medios los referentes principales para la actualización, y renovación del conocimiento relevante para la toma de decisiones. Pues, ha de quedar claro, este proceso de control-evaluación-divulgación es primordial para la integridad de la ciencia, y en muchas ocasiones, inciden las corporaciones:

Más del 60% de los estudios clínicos -los que involucran a sujetos humanos- están siendo financiados no por el gobierno sino por las industrias farmacéuticas y de biotecnología. Esto quiere decir que los estudios publicados en revistas científicas como *Nature* y *The New England Journal of Medicine* -esos puntos de referencia críticos para miles de clínicos que tienen que decidir qué medicamento prescribir a sus pacientes- así como para individuos que buscan educarse a sí mismos y para reporteros de la ciencia de los medios de comunicación masivos- están, cada vez más, diseñados, controlados, e incluso escritos por los departamentos de mercadeo, más que por científicos académicos. Las empresas rutinariamente retardan o impiden la publicación de resultados que demuestran que sus medicamentos son inefectivos (Brownlee, 2004 en Lander, 2008: 260)

La mayoría de las publicaciones están orientados a estrategias de comercialización de un producto –como lograr que los médicos recomienden un medicamento– no a la divulgación o búsqueda de nuevo conocimiento. De hecho muchas revistas dependen del financiamiento de empresas farmacéuticas y otras muchas no podrían sostenerse sin la publicidad, suplementos y *reprints* que pagan dichas empresas en la búsqueda de capital –posibilitando la divulgación de la revista a los médicos (en el caso de la biomedicina) que terminarán por divulgar los fármacos, ingresos para la empresa farmacéutica y por ende para la *revista científica*.) (Smith, 2013 en Lander, 2008: 261). Es claro que el sacralizado *ethos* de la ciencia ha sido atravesado por la lógica mercantil⁵⁴. Crecientemente, investigador(x)s, facultades y universidades, obedecen a intereses económicos en conexión directa con los resultados de la investigación de patrocinio empresarial; se da lo que Krismky (2003) denominó *capitalismo académico*. Las universidades se hacen cada vez más dependientes de las corporaciones y las empresas se apoyan cada vez más en la investigación universitaria para comercializar nuevos productos. Científicos comenzaron a tener intereses monetarios, conservando a su vez sus posiciones académicas. (255)

Además de ingresos por consultorías y de los contratos de financiamiento de investigaciones, científicos, departamentos y universidades pasaron a tener participación económica directa en las empresas biotecnológicas [...] La figura del investigador(x)-empresario forma parte de la vida normal de la comunidad científica universitaria (Stuart y Ding, s/f). Los científicos que introducen la mayor cantidad de solicitud de patentes son los más prolíficos de acuerdo a los criterios estándar de logro profesional (Azoulay, et. al., 2004). Los científicos más prestigiosos son los que tienen mayor relación con la ciencia mercantil (Stuart y Ding s/f). Son igualmente las universidades de mayor prestigio las que tienen las relaciones más estrechas con las empresas de biotecnología (Lander, 2008: 255).

⁵⁴ El problema por tanto no está en que las ciencias sociales están muy obsesionadas con el método científico, sino que ni siquiera lo siguen (ciclo entre teoría-práctica). Se mantienen sentados en sus sillones sin buscar y comprobar sus especulaciones (Greenwood, 2008: 328).

Todo ello ha despertado incesantes conflictos de interés entre investigador(x)s-empresarios-instituciones de investigación tanto públicas como privadas (todos regidos por los movimientos de mercado), donde los patrocinadores acaban por diseñar los experimentos, controlar los datos y sus publicaciones –retención de los resultados no favorables a sus productos y restricciones a la circulación del conocimiento⁵⁵ (Lander, 2008: 256). Por tanto, se humillan los procedimientos de validación *peer review* y los criterios de calidad y prioridad como los *índices de impacto* que sustentan los cimientos del prestigio neoliberal. Aquellxs fuera de la comunidad científica no pueden juzgar las investigaciones, el público ha de ser informado por las lecturas que divulgadores y periodistas hagan de estas investigaciones. La relevancia, el prestigio, ya sea del investigador(x), de la investigación, del departamento, revista o universidad se mide de forma cuantitativa: por el número de artículos publicados en revistas prestigiosas y por el número de veces que éstos son citados (Lander, 2008: 260)

Science is in a state of siege. The traditional stage for scientific ideas through peerreviewed academic journals has been hijacked by an overpriced journal monopoly. After a wave of mergers and take-overs, big business publishing houses now exercise economic control over access to knowledge and free scientific discourse. Their ‘all is number’ rationale, made possible and perpetuated by single-parameter bibliometric indices like the Impact Factor and the h-index has led to a measurement of scientists, science and science communication with quality being reduced to quantity and with careers hanging in the balance of column totals. Other multi-parameter indices like the subscription-based Index Copernicus have not helped to resolve the situation. The patented and undisclosed black box algorithm of the Index Copernicus has just replaced one yardstick by another even less accessible one. Moreover, the academic as author, editor and/or reviewer, under intense competitive pressure, is forced to play the publishing game where such numbers rule, leading to frequent abuses of power (Taylor, Perakakis, & Trachana, 2008).

Y es así, que a pesar de las distorsiones y condicionamientos, continúa siendo un criterio prioritario para la evaluación de la productividad y la excelencia de investigador(x)s publicar en una de éstas revistas del Norte. De hecho, se continúa sumiendo dichas publicaciones como paradigma de conocimiento universal y objetivo, lo que conlleva, además de la mercantilización, la imposición y apuntalamiento de los saberes modernos y su estructura colonial (Lander, 2008: 263).

De ahí que, Aubry siga manifestando que el capitalismo y su *progreso* ilustrado ha sido planeado mediante una arquitectura de *monopolios*, cuyo equivalente científico es la especialización disciplinar (“monopolio intelectual”). Se inventan disciplinas e infinidad de subdisciplinaridades para resolver los problemas del sistema, creando cada monopolio sus propios *objetos* de estudio y atomizando el conocimiento para no asumir su complejidad –y desmontar en consecuencia el

⁵⁵ “Dada la enorme magnitud de las inversiones en cuestión, es de esperar que las empresas dediquen sus recursos a financiar investigaciones en las cuales exista la mayor probabilidad de resultados favorables y que intenten evitar que resultados poco favorables a sus productos sean divulgados” (Lander, 2008: 256).

perfecto aparataje de neutralidad y objetividad aislada⁵⁶. Son estos límites y reificaciones que suponen las especializaciones disciplinares, los que fragmentan y fronterizan la realidad (Medela & Montaña, 2011: 27), producen dicotomías imposibilitando una investigación activista⁵⁷, y regulan estudios escindidos donde la negociación contratante-contratado se realiza en base a un producto final. Creo que ya es evidente que la producción de conocimientos en la academia raramente trasciende el ensimismamiento de la comunidad científica. El contexto social de la investigación es reapropiado y escindido, presentado como mundo ajeno; ignorando así que el conocimiento científico responde a intereses geopolíticos ¿Quién financia sin esperar interesarse o apropiarse de los resultados? (La Corrala, 2014)

De esta manera, el conocimiento hegemónico no hace más que reproducir y sustentar las mismas lógicas y poderes dominantes, imposibilitando y disociando la producción científica de la transformación social, perpetuando la arrogancia “experta” y su *racionalidad indolente*⁵⁸ (Santos 2005 en Solano, Cal, & Speed, 2008: 67) cuyo *pensamiento abismal* (Sousa Santos, 2010)⁵⁹ ignora, somete y silencia otras formas de conocimiento mediante una *práctica extractiva* saqueadora de saberes no reconocidos –para su posterior transformación en excentricidades narcisistas.

Y aun así, a pesar de que hay un acuerdo en que tal modelo no consigue dar cuenta del proceso de investigación, éste persiste. Se continúan escribiendo apartados de métodos ordenados que no reflejan el cómo la investigación toma lugar, ni de las criticadas investigaciones, ni de las denominadas “colaboraciones”(CRESC, 2013: 4)

En el próximo apartado, se procurará continuar desde el cómo se ha sentido esta investigación – haciendo énfasis en el proceso y tomando consciencia de la ficción académica del producto final cuyas calificaciones, títulos y fechas, no permiten pensar más allá del punto gramatical del

⁵⁶

http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Los_intelectuales_y_el_poder._Otra_ciencia_social (15/03/2015)

⁵⁷ Tratar el activismo en la academia como un tema aparte, una consideración específica, es el resultado de la división histórica de las ciencias sociales. En EEUU los reformistas neoclásicos y marxistas de la economía política fueron silenciados a partir de la reforma de 1880 que convirtió la política económica en economía, y la de 1905 que terminó por subdividirse en economía, sociología, antropología, ciencia política... con la aplicación de la educación doctoral especializada. La división académica Tylorista del trabajo que puso fin a la política económica y dividió “la sociedad” en partes, también imposibilitó a la ciencia social proveer de conocimiento y acción política para los problemas sociales (Greenwood, 2008: 321).

⁵⁸ Hace referencia a esa racionalidad hipostasiada por la ilustración, dominante desde la modernidad: “medida última y universal de todas las cosas (Boas 2006 en Lozano Arribas, 2014: 54)

⁵⁹ “Fundamentalmente lo que más caracteriza al pensamiento abismal es pues la Imposibilidad de la copresencia de los dos lados de la línea. Este lado de la línea prevalece en la medida en que angosta el campo de la realidad relevante. Más allá de esto, sólo está la no existencia, la invisibilidad, la ausencia no dialéctica (Sousa Santos, 2010: 12).”

curriculum– hasta el para qué de la misma. Para ello, se continuarán mostrando anotaciones del diario que den cuenta del conocimiento encarnado, a la vez que se aspira a explorar la posibilidad creativa de los conflictos, crisis y dificultades. Es con ese impulso y motivación, que se quieren rastrear otras metodologías⁶⁰ y herramientas que permitan formas horizontales de co-investigación. Aquellas que incorporan pluralidad de formas y saberes para *sentipensar* (C. R. Hale & Stephen, 2013), junto y con, las personas con las que habitar un proceso abierto –sin productos mercantilizados que dicten y se apropien del movimiento colectivo y la transformación social.

3. ¿PARA QUÉ PARTICIPO EN EL COLABORATORIO?

En esta parte del ensayo intento cambiar el ritmo de la narración. Pasando de un por qué más confuso ahogado en sus crisis, contradicciones y críticas, se quiere esclarecer la cualidad potencial de una premisa tal. Pasando de una investigación invasiva a una vivencia comprometida, analizaré la polifonía del concepto colaboración a raíz de su genealogía –una pequeña indagación de los principales actores que la impulsan. Más tarde intentaré insuflar algo de color, haciendo presente qué es para mí la colaboración, la importancia la situacionalidad y la centralidad del compromiso. Pre-texto para acabar concretando un intento de respuesta a este *para qué*, donde recopilando las dispersas contradicciones se abre un camino de posibilidad a través del *reloaded* (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014).

3.1 Dando la vuelta a la tortilla: de la invasión a las mixturas⁶¹

20150417 211048.m4a

62

⁶⁰ La noción “otros saberes” aunque apropiada en forma de reivindicación por muchos colectivos, Boaventura crítica el concepto pues afirma que hacer alternativo un saber, supone subalternizarlo en base a la normativización de otro (Santos, 2005: 163-164 en Solano et al., 2008). Sin embargo, la subalternidad puede ser reapropiada como empoderamiento.

⁶¹ El título culinario corresponde –además de a un año residiendo en el invierno de Noruega y Suecia donde el tremendo aburrimiento de la oscuridad, era paliado desde la creatividad en la cocina y opulentos reciclajes en las basuras de los supermercados– a la metáfora anteriormente descrita de la tortilla de patatas, y la lógica de cambio que quiere llevar el ensayo. Si antes he hablado de cómo a partir de esa metáfora, tomaba conciencia de la diversidad de facetas de vida que atravesaban la investigación (más que una patata y un huevo en colisión), ahora quiero retomar el tropo para hacer hincapié que el huevo no invade a la patata, ni la patata obstruye la ligazón del huevo; es un proceso de coagulación.

⁶² Durante la investigación realizamos varios audios que daban cuenta de las reuniones en el Colaboratorio. Dada la complejidad que suponía y la casi imposibilidad de armonizar tiempos para tratar adecuadamente la controversia con los participantes de la iniciativa del Co-lab, he preferido dejar al margen sus voces junto con sus nombres. Sin embargo, mi diario también está compuesto por varias notas de voz. En éste apartado del *para qué*, utilizaré dos con (continuación de la nota al pie)

Para entrar en este nuevo apartado, remitiré de nuevo a la parálisis de crisis enraizadas en dicotomías (en este caso academia/no academia), pero a su vez a la condición de posibilidad en su contradicción. Habiendo sido atravesado por una invasión, una disciplina de todas mis formas de ser, la institución académica estructura mis tiempos e impide agendas compartidas y por ende, colaboraciones. Sin embargo, la posibilidad de instrumentalizar tal invasión a través del compromiso, despierta en toda esta mezcla de realidades (académica-personal-activista...) una constante reinención y desborde de toda la parafernalia narcisista escrita hasta ahora.

El *diario de campo* toma valor en conexión con la experiencia y su reflexión; confluencia especular –experiencia reflejo de su reflexión y viceversa– de la experiencia vivida donde el contexto, transgrede los límites de la academia y su noción de campo, infecta toda digestión y sueño. Además, despierta cierto fondo perverso, su origen positivista sale a la luz cuando lo más importante se torna describir para recordar, vivir para escribir, recopilar para reproducir. No podemos negar que por su confluencia con “lo personal” tenga un gran margen de creatividad, sin embargo, la invasión obsesiva de “el campo” es algo que no consigo eliminar (Diario 18/04/2015).

Dejando al margen la noción de *campo* que ya desarrollé como una sección inserta al relato acerca de *la autoría etnográfica*, me gustaría incidir ahora en esa invasión *académica* que muchos han tildado de colonización, y ha impregnado todos los ámbitos de la investigación. No me estoy refiriendo aquí únicamente, a aquella expansión geopolítica de los supuestos científicxs como hegemonía logocéntrica capaz de ordenar el mundo (Walsh, 2007: 103). Entendiendo academia como sociedad científica que funciona de manera institucionalizada, disciplinada, normalizada donde relaciones de poder configuran producción, circulación y consumo de conocimiento así como de sujeciones, subjetividades, enunciabilidad, autoridad y autorización (Leyva Solano, 2010: 3); la invasión a la que hago referencia puede ser inferida a partir de una perspectiva crítica de la afirmación de Mills:

Trabajador(x) intelectual forma su propio yo a medida que trabaja por perfeccionarse en su oficio; para realizar sus propias potencialidades y aprovechar las oportunidades que se ofrezcan en su camino, forma un carácter que tiene como núcleo las cualidades del buen trabajador(x) (Mills, 1974: 206)

Es decir, durante la investigación social académica, el yo y toda su experiencia vital será mercantilizada a través de la apropiación de los pensamientos, el cuerpo y sensaciones del investigador(x). Mills dio palabras a mis latidos cuando hacía tanto hincapié en la necesidad de *sistematizar el pensamiento* como una forma de hacer consciente (en términos de objetividad) el presente –a través de la elaboración de un archivo a modo de diario que diese cuenta de la

el objetivo no sólo de aproximar la experiencia al oyente-lector, sino que también para continuar promoviendo nuevas formas de narrar que ayuden a re-pensar la autoría y descoloquen la lógica lineal de la producción “científica”. Creo que ya es el momento de dejar de hablar del futuro y comenzar a vivir el transmedia. Cada imagen es un hiperenlace (se requiere internet), pero por si acaso, aquí dejo un enlace donde poder descargar los dos audios: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18085>. Siendo 1 y 2 el orden que corresponde a su aparición en éste documento.

experiencia personal y de la actividad profesional (Mills, 1974: 207). Una forma de ordenar, observar y detallar el desarrollo del pensamiento y la experiencia; una alerta para mantenerse despierto sin “dejar escapar” nada y poder “articular sentimientos o ideas en forma productiva” (Mills, 1974: 228)⁶³. Es esta forma de ponerle precio a la carne, tratándola como medio de producción al servicio de la *capacidad extractiva* (Leyva Solano, 2010), donde ya no sólo se roba conocimiento, sino que se generan autómatas ego-céntricos con la necesidad de controlar el desborde de sus vidas a través del reconocimiento de la venerada reflexividad. En este sentido, no puedo encontrarme más en empatía con el argumento de Greenwood donde afirma que la institución académica estructura la vida del estudiante, lo convierte en “académico” y hace extremadamente dificultosa la interacción con cualquier otra tarea *extra-escolar*.

Tayloristic academic institutional management structures basically make the necessarily multidisciplinary work of activist scholars impossible by organizing daily work life in a way that ties academics to their campuses. Under these circumstances, sustained interactions with the nonacademic world are extremely difficult. Academic professional organizations ostracize activist scholars through a combination of self-policing censorship and the imposition of intellectual frameworks inimical to activist scholarship. (Greenwood, 2008: 319).

En este artículo el autor narra cómo desde la purga de los reformistas-activistas y el control coercitivo de las profesiones académicas, la institución universitaria se conforma como organizadora de los tiempos y vida de sus estudiantes, reduciendo su *ocio*⁶⁴ a pequeños reductos y vacaciones veraniegas –Algo realmente fastidioso para investigaciones donde la adaptabilidad de los tiempos de cada uno, sus flexibilidades y exigencias, configuran toda la experiencia colectiva (Greenwood, 2008: 334). Ello, unido a la confusión de mi virginidad⁶⁵ como investigador(x)-estudiante que además navega perdido en la premura de los tiempos académicos, ha devenido en un constante estrés en estado crítico:

⁶³ En mi diario escribía: “Voy a irme al campo. No sé cuándo volveré. ¿Qué haré con la acumulación? De veras me encantaría escribirla, pero hacerlo también impedirá sacar notas. Escribir de lo que vives, vivir escribiendo ¿Se puede vivir para escribir? ¿Qué escribes si no vives?” (Diario, 26/02/2015)

⁶⁴ Para un desarrollo más profuso de lo que quiero significar aquí con el ocio revisar:

“Debido al mismo éxito de la producción separada como producción de lo separado, la experiencia fundamental ligada en las sociedades primitivas a un trabajo principal se está desplazando, con el desarrollo del sistema, hacia el no-trabajo, la inactividad. Pero esta inactividad no está en absoluto liberada de la actividad productiva: depende de ella, es sumisión inquieta y admirativa a las necesidades y resultados de la producción; ella misma es un producto de su racionalidad. No puede haber libertad fuera de la actividad, y en el marco del espectáculo toda actividad está negada, igual que la actividad real ha sido integralmente captada para la edificación global de este resultado. Así la actual “liberación del trabajo”, o el aumento del ocio, no es de ninguna manera liberación en el trabajo ni liberación de un mundo conformado por ese trabajo. Nada de la actividad perdida en el trabajo puede reencontrarse en la sumisión a su resultado (Debord, 1967: artículo 27).”

⁶⁵ “soy un niño intentando superar 12 créditos”. Escribí esto para intentar aterrizar en una realidad más burda, escapar del estado de crisis perpetuo, y dejar aflorar en forma de palabras, la impresión de ser un crío con juguetes convertido en niño por haberlo olvidado (Diario, 07/03/2015)

Debería haber escrito una gran cantidad de cosas, pero no llego. No puedo realizar todo aquello que se me demanda y me exijo; los lazos se hacen nudos, y su desenredo un mayor embrollo. Siento que no avanzo y aun así no me percibo estático. Las decisiones me pesan y las dudas me invaden, mis deberes se contradicen, mi investigación se pierde y mis nociones se vuelven confusas. Ya no sé muy bien a donde voy o donde estoy; constantes señales de aterrizaje ciegan mi camino. Contesta a estas preguntas, elabora tal protocolo, calendario, busca información, un marco teórico, ponte al servicio de aquellos que no les interesa el TFG, realiza tal o cual ensayo...¿Para qué?

“¿Para qué escribes Borja?” (Diario, 05/02/2015)

Mientras experimentaba, padecía, anotaba y sucumbía a mis desesperos, la literatura despertaba sincronías y sensaciones potencialmente contradictorias. Tensiones de las que daban cuenta los mismos textos y no sólo para mostrarlas, sino que además, pretendían instrumentalizarlas. Al igual que para Alberto en su tesis, la ambición de afrontar el plano académico-intelectual, político-activista y personal al mismo tiempo ha supuesto una constante duda y miedo a no ser suficiente o no estar preparado para; pero a la vez, resultaba en una motivación que exigía una constante reinención, replanteamiento y desborde de los puntos de partida (Lozano Arribas, 2014: 41)

Haciendo ahora una alegoría con dicha tesis de Alberto y su giro hacia una exploración colaborativa, extraigo de esa misma página citada, una cita de Camaroff. En ella se advierte de los riesgos de que el método etnográfico devenga en

una gran cantidad de prosa autobiográfica amateur abrumadoramente aburrida y narcisista, un episodio de la historia reciente de la disciplina que era mejor cerrar definitivamente (Camaroff, 2005: 1 en Lozano Arribas, 2014: 41).

Algo que he venido haciendo hasta la segunda parte del presente trabajo. Es momento, al igual que hicieron las ciencias sociales –y Alberto experimentó– de superar la *crisis de la representatividad*, ir más allá de la *reflexividad autoreferencial* (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014) y comenzar a llevar a cabo prácticas de diálogo que reinventen las gramáticas, desborden las disciplinas y hagan énfasis en los procesos compartidos.

3.2 Cuestionando la Autoridad Etnográfica desde el Pensamiento Fronterizo

Antes de abogar por ciertas formas y perspectivas de investigación es necesario comprender desde dónde surgen éstas. La crítica y reivindicación a los modos de hacer y validar conocimiento es protagonizada por aquellos “objetos de estudio” que criticando el conocimiento experto, se sitúan como sujetos políticos. Comunidades indígenas, activismos feministas y Movimientos sociales reivindican ser escuchados desde otros prismas. Será posteriormente que algunos ecos lleguen a formar la teoría decolonial, que ya desde hace algunas décadas, junto a la Investigación Acción Participativa, reclaman disolver la neutralidad científica y sus dicotomías paralizantes teoría/práctica; academia/activismo.

Ya hemos señalado cómo, desde la autoridad etnográfica se pasó de una legitimidad divina de sillón, a una ortodoxia de la experiencia; y cómo desde un relativismo crítico interpretativo devino en una aproximación a una estructura polifónica, experimentación discursiva que permitía pensar en otras formas de hacer, sentir y estar la investigación. Sin embargo, el compromiso con la colaboración era simplemente metafórico (Lassiter, 2005: 160 en Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 3), sin poder trascender más allá de las etnografías barrocas que continúan reproduciendo una estética todavía poderosa (Marcus, 2008).

Habrà de ser desde los gritos del *pensamiento fronterizo*⁶⁶ que comienzan a cuestionarse las ciencias sociales. Desde los movimientos de descolonización a mediados del XX, el paradigmático Fanon⁶⁷ junto con el empoderamiento de las comunidades indígenas latinoamericanas –y sus consecuentes críticas al conocimiento y represión colonial-moderno–, los “objetos de estudio” exigirán ser tratados como sujetos políticos demandando compromiso con las luchas de liberación (Solano et al., 2008: 68). De esta forma la participación indígena en escenarios nacionales e internacionales, ha supuesto la superación de la idea de que el académico trae la verdad y de hecho, han tomado conciencia a partir de su posicionalidad activista y académica, de cómo el conocimiento científico es reproductor de la colonialidad del saber (Leyva Solano, 2010: 6). Ello unido a la inefable experiencia del colectivo EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)⁶⁸, posteriores activismos feministas⁶⁹ y Movimientos Sociales, pone de manifiesto que la colaboración de saberes, el diálogo y la consiguiente consideración de los sujetos como reflexivos, no fue una tendencia que comenzó por parte de los investigador(x)s o una práctica común en la antropología. Fueron las propias gentes y grupos subalternos estudiados los que comenzaron la protesta de la trata como objetos, a cuestionar y reclamar derechos:

fueron los propios grupos, comunidades o colectivos estudiados por la antropología, generalmente subalternos, quienes cansados ya de ser pensados y tratados como objetos, y de ver negada su capacidad y su

⁶⁶ Pensamiento fronterizo como aquél que emerge donde no debería pensarse, donde la racionalidad indolente no tuvo lugar y el proyecto colonial silenció y desprestigió saberes (racismo epistemológico). Pensamiento que surge de una herida abierta de los desheredados del dolor (Mignolo 2003 en Lozano Arribas, 2014: 65)

⁶⁷ Quien a partir del humanismo del tú, establece una comunicación implícita con el colonizador a quién reclama un cambio de actitud y conciencia antes de una práctica o compensación dialógica con el colonizado (Fanon, 2007)

⁶⁸ “el neozapatismo fue fundamental para provocar y catalizar en muchos estudiantes y en muchas/os de nosotras/os, un proceso de búsqueda de descolonización de la Academia y de las ciencias sociales así como de decolonialidad del saber y del ser. A su vez la filosofía, la teoría y la práctica de los municipios autónomos y de las Juntas de Buen Gobierno, fueron un motor fundamental para descentrar desde abajo y a la izquierda la investigación académica” (Leyva Solano, 2010: 15).

⁶⁹ El feminismo ha ayudado a situar y visibilizar la importancia del lugar de enunciación para cada subjetividad y trayectoria investigador(x)a en su labor de producción de conocimiento (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 2): “Las feministas dejaron claro que nuestras representaciones son productos de nuestro propio posicionamiento social frente a quienes representamos (Haraway, 1988; Hooks, 1995; Minh-ha, 1989; Moraga y Anzaldúa, 2002)” (Solano et al., 2008: 74)

legitimidad para construir sus propios relatos sobre sí mismos, habrían empezado a discutir *el derecho* (¿tú quién eres y por qué vienes a investigarme?) y *las intenciones* (¿para qué, para quién y cómo vas a hacerlo?) de los investigadorxs e investigador(x)as, demandando un mayor control tanto del proceso de construcción como del contenido de las representaciones que se elaboraban en torno a sus formas de vida (Lozano Arribas, 2014: 263).

Fue entonces cuando surgieron eso que se ha sido denominado como “teorías decoloniales”, como aquellas que surgieron con la colonialidad y que los estudios latinoamericanos del XX retomarán como parte de su genealogía (Mignolo 2007 en Medela & Montaña, 2011: 16). En aquellos estudios latinoamericanos de modernidad/colonialidad participaron diversidad de investigador(x)s desde diferentes ámbitos de las ciencias sociales y nacionalidades. Los más famosos que anteceden muchos de los cuestionamientos, premisa para exploración colaborativa serán: Quijano (Colonialidad del Poder), Lander (Colonialidad del Saber), Mignolo (Giro Decolonial), Maldonado (Colonialidad del Ser), Grosfoguel, Walsh, Escobar, Dussel, Castro Gómez...

Son estos, algunos de los autores que se citan en muchos de los trabajos que en las últimas décadas han optado por visibilizar y abogar por una colaboración y sistematizarla en todo un proceso de co-investigación, co-interpretación, co-teorización y co-autoría. Ese siguiente paso que expande la situacionalidad auto-reflexiva a considerar procesos de subjetivación de todxs aquellxs que participan en la investigación (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 4). Pero Berg ya afirma que los orígenes de la “colaboración” son borrosos y que realizar una genealogía de las metodologías que se aproximen a éste ámbito, habría de hacerse desde una perspectiva transdisciplinar (2004: 196 en CRESC, 2013: 3)

Ya en los 70 antropologxs y otros científicxs sociales se implicaron en la elaboración de proyectos y metodologías colaborativas anticoloniales. El surgimiento de La Investigación Acción Participante (IAP) como propuesta metodológica como aquella que “pretende ir más allá de conocer las comunidades” cimienta las bases de posteriores estrategias que irán orientadas a la implicación, el compromiso, la sinceridad, y ante todo, la transformación social. La PAR (siglas en inglés) en Estados Unidos, al igual que la IAP en América latina ha sido aplicada a varias disciplinas, destacando entre muchos Borda, Greenwood y la Universidad de Cornell. En todos estos contextos La Investigación Acción ha criticado la naturaleza extractiva del conocimiento científico y ha promovido una metodología de investigación con y para (no sobre), donde la acción y la reflexión es una práctica-teórica (o una teoría-práctica) constante (Solano et al., 2008: 72).

A pesar de ello, desde la academia norteamericana ente los 60 y 70 comenzaron a abordarse los Movimientos Sociales como objetos de estudio. Pasando a ser percibidos como productos de

anomias y desviación enfermiza, años más tarde se reconocieron como agentes centrales de transformación política los cuales, fruto de pasadas críticas, requerían nuevos marcos cognitivos que permitiesen abordar su carácter procesual, dinámico y relacional (MacAdam, 2003 en Lozano Arribas, 2014: 254). El nuevo paradigma establecía un intenso vínculo con la academia y el activismo, lo que llevo a cuestionar y rechazar las lecturas y manuales hegemónicos hasta la fecha. Sin embargo, la actividad retrocedió las investigaciones se distanciaron, procurando distinguirse del activismo; como bien da cuenta Santucho:

..la academia participa de una operación más compleja, que en una primera instancia contribuye a invisibilizar a los movimientos, y en ese segundo momento en el que la academia los «descubre», aparece un reconocimiento que contribuye a su pacificación, a su normalización, enfatizando lo que tienen de digerible, lo que tienen incluso de confirmatorio del orden (Arribas Lozano, García-González, Alvarez Veinguer, & Ortega Santos, 2012: 109)

Los Movimientos Sociales se muestran recelosos a las herramientas y conocimiento académico a causa de la relación de poder investigador(x)/investigadx, el cuestionamiento de la capacidad interpretativa de “el investigador(x)”, la usurpación del trabajo colectivo en forma de producto y la no visibilización política de los aspectos de la lucha (La Corrala, 2014: 20). Es por ello que habríamos de hablar, no de metodologías para el estudio de los movimientos sociales, sino más bien, de movimientos sociales que aportan metodología y posicionamientos epistémicos para las ciencias sociales (Villasante, 2006 en Lozano Arribas, 2014: 266) . Santucho propone al respecto un tipo de *investigación militante* como producción de conocimiento, que sin regirse por lo académico, viene tensionada por la cuestión política:

¿Qué es la investigación militante? Si me piden que lo resuma en una formulación breve, les diría que se trata de un tipo de producción de conocimiento que no se rige por los términos de la investigación académica, porque está como tensionada, tironeada e interpelada por la cuestión política. El punto fundamental es este: no somos investigadorxs que a su vez tenemos conciencia política, sino que la función de investigador(x) está como desplazada y reorganizada en torno al deseo de politización. Por otro lado, la militancia que nos interesa tampoco se rige por los parámetros de la política tradicional, siempre pendiente del poder constituido, preocupada por la acumulación, la representación, la hegemonía. Es una política que va más allá de «la política», porque tiene como exigencia fundamental el pensamiento; pero no ya el pensamiento como saber, sino el pensamiento como experiencia de creación, como necesidad de auto-elaboración de las propias prácticas [...]el desafío de la investigación militante, su ambición, es reinterpretar el mundo entero desde tu experiencia práctica, desde tu situación. Se dan cuenta cómo el pensamiento adquiere una carga fuerte para nosotros, no se trata sólo de manipular ideas. Si nos interesa repensar el mundo, entonces nada de lo que existe como sentido a priori, como saber ya dado, es una referencia definitiva para la situación, todo está puesto entre paréntesis, en función de nuevas significaciones por venir. Por supuesto que es una desmesura, pero indica un horizonte de emancipación y radicalidad que rompe con toda trascendencia (Arribas Lozano, García-González, Alvarez Veinguer, & Ortega Santos, 2012: 119).

El espacio autónomo del académico se alteró, como era de esperar, pues la investigación colaborativa es de por sí una alteración de los modelos hegemónicos. Aquí lo interesante es preguntarse hasta qué punto es relevante reflexionar y se puede seguir produciendo pensamiento crítico sobre el proceso (Solano et al., 2008: 91).

3.3 Abordar la colaboración, posibilitar el compromiso

En esta parte abordo primeramente la multiplicidad de significados que esconde el signo “colaboración” para seguidamente, llevar a cabo una explicación de qué implica el término cuando es usado en este trabajo. Siendo así, no una tipología etnográfica, ni una forma específica de hacer investigación, sino una manera de explicitar y repensar, mediante el diálogo y la reflexión horizontal, algo inherente al quehacer social. De esta forma, si queremos investigar junto y con aquellxs con los que “colaboramos”, habrá que pasar de lo ajeno al nosotros, de investigador(x) neutral a sujeto político y por ende, desde la situacionalidad hasta la implicación y el compromiso. Considerando éste último concepto crucial para todos éstos procesos de crítica, contradicción y posibilidad; así que intentaré dotarlo de sentido en base a cuatro dicotomías ya esparcidas por los anteriores apartados.

Al situarme y posicionarme como principiante en búsqueda de formas de hacer colectivas, se me advirtió, “aquí no tratamos con romanticismos idílicos que intenten dar cuenta de una colaboración completa..”. Se explicita la necesidad de compartir y debatir qué entendemos por colaboración; siendo éste un término central, en la reunión quedó clara la diversidad de actitudes y percepciones ante la misma. Un compañerx argumento que él llama colaboración a una investigación horizontal, Con y no Sobre los sujetos, pero eso no lleva necesariamente a consensos armónicos (Diario: 12/02/2015).

Álvarez y Dietz (2014) narran el carácter polifónico que encierra la noción de colaboración en base a un compartir entre investigadorxs o entre “personas investigadas”: Yendo así desde la escritura colectiva entre académicos (Kennedy, 1995), investigadorxs que “recogen” datos de forma compartida (Moreno-Black y Homchampa, 2008), hasta escritura colectiva entre investigadorxs e investigadx (Wyatt, Gale, Gannon, y Davies 2010). Sin embargo, todas estas concepciones descansan en las mismas lógicas extractivas donde la distinción investigador(x)/investigadx impide instrumentalizar la investigación en base al compromiso, y ante todo, omiten que toda investigación social es intrínsecamente, más o menos colaborativa:

Entendemos que la etnografía construye una narración-interpretación a partir de las narraciones de las situaciones vividas por todas las personas implicadas en el proceso de investigación. Desde este punto de partida, todo proceso de investigación etnográfica siempre, en mayor o menor medida, lleva implícito en sí mismo el despliegue de la colaboración (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 3)

El “desarrollo internacional” ha impulsado diferentes formas de colaboración en las que las nociones de participación y compañerismo han servido como armas de doble filo, legitimando nuevas formas de gubernamentalidad⁷⁰. La colaboración ha de venir impulsada por algo mucho mayor que la noción neoliberal del libre movimiento del conocimiento (CRESC, 2013: 3-4). Por

⁷⁰ Se han dado gran diversidad de prácticas, muy distantes unas de otras, con la denominación de "colaboración". La investigación-acción es una de ellas, no obstante hemos de estar ojo avizor pues muchas investigaciones acabaron por orientarse en cambiar al otro en lugar de cambiarse uno mismo (Rockwell, 2005: 6).

ello, asumiendo que la “etnografía colaborativa” no es la manera correcta de hacer etnografía (Field, 2008: 42 en Lozano Arribas, 2014: 266), si se tuviese que usar la noción de colaboración⁷¹ lo haría para explicitar y repensar su práctica inherente en todo que hacer social. Una forma de posibilitar compromisos que potencien procesos horizontales que sin recetas, devengan en creación, diálogo, tensión y renegociación.

Es por entonces claro que si queremos encontrar una pregunta compartida, una investigación *junto y con*, hemos de desplazarnos de lo ajeno al nosotros, del “sus” realidades al “nuestras” realidades, de “investigador(x)” neutral a sujeto político –Donde el proceso de investigación resulta en proceso político en busca de herramientas, conocimientos y capacidades para las actuaciones, mientras se cuestionan parámetros disciplinares y científicos (Medela & Montaña, 2011: 24). Para ello habremos de transgredir la Ciencia y su Razón al servicio de la objetividad, retomando la *situacionalidad*⁷² como reconocimiento de la implicación en la realidad social y siendo ésta atravesada por sentimientos, emociones y deseos (La Corrala, 2014: 4) que acaben por devenir en identificaciones y *compromisos*:

No se construye sobre los territorios, sino desde los territorios lo que involucra a los sujetos individuales y colectivos con sus historias, experiencias, saberes y sentimientos propios, como fuentes de conocimientos (Hale & Stephen, 2013: 133).

Greenwood (2008) nos provee de cuatro dicotomías a afrontar, que permiten comprender y abordar el concepto de compromiso –hacerlo visible, concebible (Sousa Santos, 2010)–

1. *Investigación social Teórica/Investigación social Aplicada*: Cada académico (por ser teórico o práctico) se cree mejor que el otro para marcar distinciones. Sin embargo, “los prácticos” reconocen su inferioridad intelectual y anhelan el reconocimiento de “los teóricos” (Greenwood, 2008: 324). Es la división jerarquizada que continúa obedeciendo a los parámetros de objetividad-neutralidad (que comentamos en el apartado acerca de la autoridad etnográfica) productores de compartimentos estancos y polares: academia/activismo y que Levya Solano (2010) problematiza en su artículo.

⁷¹ El concepto de colaboración es demasiado abierto y visto a distancia, todo quehacer social (científico o no) es intrínsecamente colaborativo, por ello (Solano et al., 2008) utilizan el término co-labor para “marcar un doble sentido: nuestro vínculo con predecesores que desde los años cincuenta del siglo pasado buscan descolonizar las ciencias sociales y nuestra especificidad frente a los otros intentos de investigación descolonizada” (Ibid: 95)

⁷² Según Hale, cuando esta posicionalidad se hace consciente y explícita y se da en favor del grupo organizado en lucha, se convierte en fuente de la alineación básica, cimiento de la co-labor (Hale 2001 en Solano et al., 2008: 76).

Mientras que el *activismo*⁷³ es criticado, por carecer de objetividad, rigurosidad y por tanto de veracidad; el activismo critica a la academia aseverando que sus investigaciones son de carácter extractivo, de ficticia objetividad, elitistas e inútiles para aquellxs con los que estudian (Ibid: 5). Es necesario rastrear las tensiones de éste discurso rutinizado y burocratizado, contemplando relaciones de poder, económicas, políticas y de diferenciación de un lugar determinado. La autora narra los puentes conflictos y borrosidades a través de Mignolo –quien asevera que junto con la expansión capitalista avanzaban sus resistencias⁷⁴–, Wallerstein –reconociendo que los *movimientos antisistémicos*⁷⁵ del XIX, no lo eran tanto, pues a pesar de su voluntad de transformación, estaban ligados al proceso de burocratización y en muchos casos su prioridad estratégica era conseguir el poder dentro de la estructura del Estado–, y ella misma, como muestra de cómo en las últimas décadas científicxs, estudiantes universitarixs e investigadorxs, han contribuido y aportado a prácticas de oposición contrahegemónicas desarrollando movimientos, organizaciones y redes de resistencia:

Éstas nuevas prácticas de conocimiento están trastocando, alterando y retando de formas muy distintas y en espacios muy diversos, las fronteras conflictivas y rígidas que han sido preponderantes en la relación Academia y activismo político (Leyva Solano, 2010: 10).

Se desarrolla un tipo de conocimiento *postabismal* (Sousa Santos, 2010) donde los movimientos dejan de ser “acciones” y la academia deja de ser “teoría”. Se evitan abstracciones para corporizar vivencias y situaciones que ayuden a dar cuenta de procesos en constante modificación por actores diversos (Casa-Cortés, Osterweil y Powell, 2008 en Leyva Solano, 2010: 10).

2. *Ciencia social pura/Ciencia social comprometida:* En las reuniones de la American Sociological Association y la American Anthropological Association, se pone especial énfasis en el término *engaged* (compromiso); hablando así de engaged anthropology, engaged sociology, methodology.. Resaltar éste término como algo especial y omitir la adjetivación para el término en su uso más normativo, es –al igual que con el término “blanco” en clasificaciones raciales– una

⁷³ Leyva advierte: Se tiende a pensar en un activismo fundamentalmente de izquierda, pero hay activismo de todos los colores y sabores (como el activismo accionista); la diferencia se establece aquí en que habrá activismos que reproducen el sistema y otros orientados a la transformación social. Es necesario pluralizar el término para no caer en definiciones estancas: activismos (Leyva Solano, 2010: 4).

⁷⁴ “No sólo el capitalismo se expandió paulatinamente en todo el planeta, sino a medida que lo hacía, con el capital iban juntos formas de pensamiento tanto de análisis y justificación como de crítica...” (Mignolo 2001: 16-17 en Leyva Solano, 2010: 9).

⁷⁵ Wallerstein apunta a su vez, que el conocimiento activista político y militante, más allá del corto plazo y cuyo objetivo es la transformación social, se da en el siglo XIX como movimientos nacionalistas y socialistas. Wallerstein los llama movimientos antisistémicos para distinguirlo de otras luchas que siempre han existido a nivel histórico. Aunque esto suene algo vago, podemos a su vez dar cuenta de aquellos movimientos sociales contemporáneos que proponen alternativas y desestabilizan representaciones y significados hegemónicos (Wallerstein, 2002 en Leyva Solano, 2010).

forma tácita de construir el ideal estado profesional-investigador(x) como alguien *puro*. Además, como consecuencia de éstas gramáticas dualistas, el científico *engaged* (comprometido) se convierte en un personaje confiado y agresivo que alienta discusiones contra “la academia” (Greenwood, 2008: 324).

Es la estigmatización, la rúbrica especialista del compromiso que, como si de una subdisciplina se tratase, continúa cimentando por medio de la apropiación de “lo diferente” sus prácticas monológicas y normalizadoras. Es esa incapacidad de afrontar la complejidad, ese automatismo de querer inscribir la novedad en las formas previas ya existentes, la que impide comprender la importancia de verse atravesado por las dinámicas sociales (Arribas Lozano et al., 2012). De este modo el compromiso no reside en la subvención de un proyecto, en los métodos contemplativos que pretenden producir universales, o en la adoración a la experiencia directa igual de distante y autoconsumida⁷⁶. Sino en la elaboración de vínculos, proximidades y confianzas que permitan un contacto sincero para poder llevar a cabo, espacios de reflexión y autocrítica junto y con aquellxs con los que se indagan herramientas para la transformación social:

No es que estamos nosotros como investigadorxs, metiéndonos en el interior de un movimiento social para pensar sus desafíos; tampoco venimos como investigadorxs o intelectuales a ejercitar nuestro pensamiento, o a confirmar nuestras hipótesis, o a enriquecerlas; ni siquiera está teniendo lugar una sumatoria de investigadorxs y militantes sociales. Para nosotros el taller se arma cuando de repente estamos todos pensando en torno a una nueva consistencia, que desplaza la referencia con la que veníamos y redimensiona el problema con el que se llegó. Por eso hubo veces que sentimos que aunque estuviéramos cuatro horas reunidos ese día no había habido taller, porque en ningún momento emergió tal nivel de composición; y otro día el taller capaz que duraba diez minutos (luego de tres horas de charla) pero salíamos entusiasmados, porque esos diez minutos fueron impresionantes, reveladores: habíamos conseguido pensar juntos (Santucho en Arribas Lozano et al., 2012: 121).

Es necesario comprender en este sentido, que otro tipo de compromiso ajeno a aquellxs con los que se estudia, ya sea político o económico impide la construcción colectiva⁷⁷. No sólo porque se delega el control de la investigación en los intereses de una institución externa – imposibilitando en muchos casos la adaptabilidad del conocimiento producido– sino que además, tiempos, herramientas y contextos son apropiados por proyectos⁷⁸ y becas que paralizan cualquier intento

⁷⁶ La investigación aplicada no es mucho más cuidadosa. A pesar de basar su conocimiento en la experiencia, cómo, por qué y qué, será juzgado y aplicado por los “científicxs”, permaneciendo así la acción y su conocimiento como un monopolio profesional (Greenwood, 2008: 328)..

⁷⁷ La Corrala (2014) manifiesta la importancia de la Autonomía en la investigación y distinguen 4 colores de autonomía: 1)Autonomía técnica: No regirse por los encorsetamientos y exigencias disciplinares, seleccionar instrumentos y fuentes en función de las necesidades del estudio. 2)Autonomía política: Quienes participan en el proyecto deciden. 3)Autonomía económica: Sin financiaciones, proyectos autogestionados. 4)Autonomía de aprendizaje: Tomar responsabilidad sobre el proceso de absorción, transmisión y transformación del conocimiento.

⁷⁸ “..lo normal (la norma) es que el investigador(x) primero consiga los fondos para llevar a cabo la investigación, para lo cual se requiere redactar un proyecto. En general justificamos esta forma de proceder diciendo que “ésa es la (continuación de la nota al pie)

de Movimiento⁷⁹. Creo que es ya clara la importancia de la elaboración de *agendas compartidas* para poder participar y contribuir a en los procesos de acción y producción de conocimiento colectivo:

..el mayor impedimento para lograr colaboraciones exitosas: una manifestación concreta de las diferentes lógicas de funcionamiento de las distintas agendas que tenían los académicos y los indígenas activistas y sus organizaciones. Ya Charles Hale (2004: 2) ha observado que “la investigación y el protagonismo político ocupan esferas distintas con tensiones inevitables entre sí” (Solano et al., 2008: 82).

Se torna necesario escapar de la estructura-norma del sistema académico donde el ritmo de las investigaciones comprime y constriñe la realidad social –procurando adaptar ésta al estudio y no viceversa⁸⁰– para dar paso a una flexibilidad, adaptabilidad y dinamismo en función de las demandas y necesidades que se vayan dando y acordando con las gentes a trabajar.

3. *Observación participante/Compañerx o defensor:* A pesar de que exista el concepto en psicología y sociología, se ha popularizado el término en la metodología antropológica como aquel espectador que pretende distinguirse de los demás. Ficción profesional que reclama la autenticidad de la presencia en una situación, sin poder negar su influencia en la misma. Los observadores participantes niegan estar comprometidos con los sujetos y por tanto, niegan cualquier tipo de responsabilidad más allá de las normativas de la confidencialidad. Actúan como meros recolectores de datos, a partir de los cuales, las relaciones sociales son sólo un medio y no un fin de aprendizaje colaborativo (Greenwood, 2008: 325).

El mismo Greenwood en otro texto da cuenta de cómo éste comportamiento –sin ser inherente a ninguna metodología “cualitativa”/“cuantitativa”– descansa en una borrosidad positivista, donde la *observación* –sujeto separado de sus objetos de estudio– está supeditada a una indefinida *participación* al servicio de la apropiación del conocimiento por parte del investigador(x)

única manera de poder pagar los gastos para reunir a las partes”, sin darnos cuenta de que éste es el primer impedimento para construir desde el principio verdaderas agendas compartidas” (Solano et al., 2008: 77).

⁷⁹ Hay por ese lado un juego de instrumentación que ni está bien ni está mal, porque a veces tiene sentido que suceda ese trueque, pero ahí no hay ninguna apertura a pensar, no hay investigación. Hay difusión de saberes, socialización de recursos, pero siempre en base a lo que ya está hecho y sabido (Santucho en Arribas Lozano et al., 2012: 113).

⁸⁰ Al respecto recupero unas notas del diario: La primera oración que titula mis notas es la siguiente: “Os cuesta mantener relaciones”; debido según Javier a que no entendemos en qué se sustentan.

(Pienso:)A pesar de que ésta oración cala hondo en la conceptualización de los diferentes egos, lo que aquí se pretende recalcar es que en la etnografía el sustento (la investigación) de la relación social parece previa a la misma. En tanto que es la investigación quién impulsa, guía y pone en interacción los diferentes roles y performance, no tener clara la investigación supone en muchos casos no tener claro el sustento de las relaciones. Sin embargo, la dinámica se torna arto compleja, asumir que la dinámica relacional viene, aunque influenciada, impulsada por la investigación, siempre generará una relación basada en la desconfianza y la ocultación.

Sí, por su puesto, ninguna relación es completamente sincera (si es que pueda existir algo así), de hecho, la sinceridad aparece sólo en contextos en los que habría algo que ocultar. Pero, independientemente de lo que uno se reserve, conceptualizar la relación social como o para un mapa pragmático de investigación, se torna un ejercicio insulso de datación demográfica. Ser conscientes de en qué se sustentan las relaciones, pasará no sólo por un ejercicio de reflexividad, sino por uno de sinceridad y escucha; planificar y creer que la cartografía no se verá desconfigurada, es sólo una pretensión científica de control. (Diario, 08/03/2015)

(Greenwood D, 2000: 30-31). La democratización del conocimiento y el diálogo de saberes ha de pasar por reconocer las capacidades cognoscitivas de aquellxs no ensimismados en la “recolección” de datos:

No son necesarios los antropologxs para añadir «crítica», orden moral o un significado superior a dichos relatos. [...] nosotros debemos, por lo tanto, reaprender nuestro método a partir de nuestros sujetos tomados como compañerxs epistémicos, desde la evaluación cuidadosa de cómo ellos se involucran intelectualmente con nuestro mundo y nuestro tiempo. (Holmes y Marcus, 2008:84 en Lozano Arribas, 2014: 267)

Es éste reconocimiento el que acabará por posibilitar nuevas formas de autoría etnográfica, donde la confianza y el compromiso instrumentalizan la investigación e imagina escrituras colectivas. Donde lo colectivo no ha de significar necesariamente “consenso” sino un reconocimiento de una experiencia compartida que de hecho, afronte la creatividad de las disidencias:

Lo colectivo nunca significó para nosotros ponernos de acuerdo en algo llegar a un consenso, sino hacer la experiencia entre varios de ir hacia donde podemos llegar cada quien por su lado. Tampoco es que estamos en desacuerdo, en realidad nunca estamos en desacuerdo. Cuando hay un desacuerdo es porque no estamos pudiendo elaborar colectivamente las cosas, hay algo que bloquea el proceso común, que impide que lo colectivo emerja (Santucho en Arribas Lozano et al., 2012: 122).

4. *Informante/Colega:* Mientras que los “informantes” sólo existen en tanto que proveen información que pueda ser interpretada y evaluada por los académicos, de forma que estos “sujetos” son incapaces de generar conocimiento académico por sí mismos; los colegas son aquellxs que, como cimientos de la investigación con el profesional investigador(x), tienen derecho a cambiar la estructura de la investigación, demandar reciprocidad, colaboración y dar voz a sus intereses (Greenwood, 2008: 325)..

Ya sea distanciando la situación de la investigación social o generando compromisos meramente “personales” –escindido de los “profesionales”–, pensar el proceso de investigación como algo ajeno es algo que ya Mills en los 70 desmintió (narrado ya en apartados anteriores). Ahora, si abogamos por investigación donde las tensiones, dificultades y contradicciones sean percibidas como potencialidades de reflexión y análisis colectivo (Solano et al., 2008: 84)⁸¹, es posible pensar que la invasión académica resulte en el reconocimiento de *habitar la performance*. Reconocer que la investigación y la realidad se producen mutuamente, invita a otorgar centralidad a la articulación

⁸¹ Las *tensiones* tienen ya una larga tradición en la acción política y en las ciencias sociales; desde los marxistas – tensiones como contradicciones estructurales que impulsan la lucha de clase–, los de la IAP –centrados en identificar tensiones estratégicas derivadas de la praxis– y el feminismo transnacional-transcultural defendiendo que es precisamente en las fricciones y diferencias donde se abren nuevas puertas, lo que conduce a la “indispensabilidad del encuentro”. Aquí (en este artículo), se definen tensiones como “estados de oposición latente” con capacidad indagatoria(heurística), entre diferentes personas, grupos y diferencias (clase, género, raza..) (Leyva Solano, 2010: 2)

prácticas de conocimiento encarnadas cuyas experiencias, impulsen al rastreo y cuestionamiento de los pluriversos de sentido:

Siguiendo a Callén, Balash, Guarderas, Gutierrez, León, Montenegro, Montenegro y Pujol (2007), la noción de “performance” trata de “incidir en la centralidad de la acción y las prácticas como generadoras de condiciones de posibilidad para la articulación creativa de nuevas comprensiones corporeizadas y situadas, al facilitar espacios-tiempos comunes para el encuentro productivo entre heterogeneidad de posiciones, cuerpos, experiencias y estructuras” (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 12).

Son estas heterogeneidades las que explicitan tensiones entre lógicas separadas de la academia y los movimientos, pero son éstas las que a su vez plantean los interrogantes: ¿conocimiento para qué y para quién? (Solano et al., 2008: 88) El diálogo de saberes se inscribe en relaciones de poder; tensiones, y diversidad de intereses que son necesario mostrar y debatir si queremos generar consenso y disenso (C. R. Hale & Stephen, 2013: 134)—divergencia como estrategia política.

Se evidencia por tanto la necesidad de un cambio institucional y social que reorganice las prácticas de las organizaciones y sus investigadorxs para que dejen de obstaculizar las voluntades de un hacer las cosas de manera diferente (Solano et al., 2008: 91). Pues es a partir de las contradicciones que se toma conciencia de la posibilidad de generar e instrumentar metodologías que desafían las lógicas de poder hegemónicas dominantes en las ciencias sociales (Solano et al., 2008: 94).

Mientras elaboraba éstas reflexiones no cesaba de cuestionarme: ¿Cuál es mi metodología?

Parece claro que intentaré realizar una búsqueda bibliográfica sobre experiencias colaborativas y diálogos/contradicciones con su experiencia en la academia; sin embargo, este primer punto se torna arto problemático, la escasez de tiempo unido a las disonancias entre las exigencias académicas y las demandas colaborativas genera una constante sensación de estrés que desemboca en bloqueo. No puedo continuar así. (Diario: 07/03/2015)

3.4 Matizando el concepto: compromiso

Para llegar a ese giro epistemológico ha de haberse comprendido la noción de compromiso ante la colaboración y la inevitable involucración en los procesos políticos. Para puntualizarlo aún más, me gustaría recopilar en tres nociones las ideas que subyacen al concepto de compromiso; estas son *utilidad*, *confianza* y *transformación social*.

CONFIANZA

En el taller hablamos de desmoralizar la noción de ignorancia. No se trata de disimular un saber ante quien no lo tiene porque la ignorancia es lo que nos incumbe a todos en un vínculo no utilitario y, en segundo lugar, porque en las condiciones actuales es casi una ficción suponer que alguien tiene saberes válidos sin hacer la

experiencia de esa validez: "¿quién puede saber, de antemano y de manera completa, lo que significa un movimiento?"⁸²

Estas son palabras del Taller del Maestro Ignorante organizado en 2003 por el colectivo Situaciones, del cual Santucho forma parte. En la entrevista que he venido citando, Alberto dedica una pregunta a tratar éste tema, que a mi parecer, resulta crucial para abordar la investigación de la que venimos hablando.

Según Santucho, *sostener la ignorancia* no sólo supone tomarse menos en serio a uno mismo como «pensador» o «intelectual» siendo consciente de que el pensamiento surge de la situación, y que además es condición de posibilidad para poder iniciar un encuentro, una composición:

Porque en esa situación lo que surge no es meramente una idea, sino que el desafío es crear nuevas subjetividades, un nuevo cuerpo incluso, y son esas subjetividades y esos cuerpos los que tienen que ejercer el pensamiento, no vos. Lo que piensa es eso que se arma entre vos, el otro, aquel, un nosotros complejo (Arribas Lozano et al., 2012: 124)

De la misma forma que Sousa postula: En la ecología de saberes la pluralidad de conocimientos implica a su vez el reconocimiento de ignorancias heterogéneas que se entrecruzan y permanecen interdependientes. Asumiendo que aprender puede implicar olvidar, y que por tanto, la ignorancia no es el punto de partida, hemos de concebir el proceso de aprendizaje en relación al conocimiento desaprendido, es decir, imaginar la ignorancia como punto de llegada (Sousa Santos, 2010: 35). Una llegada que habilite nuevas formas de partir despacio, desmintiendo el “conocimiento experto” y poniendo atención en el desplazamiento; un movimiento que sólo puede concebirse desde la afectividad que produzca, difunda y comparta (Santucho en Arribas Lozano et al., 2012: 125).

Es por tanto necesaria la creación de unos vínculos cuyas proximidades atraviesen los cuerpos y sus geopolíticas, una conciencia de la *situacionalidad*⁸³ que posibilite la identificación política y la independencia de un espacio crítico (Hale, 2001: 15 en Solano et al., 2008: 76) honesto y sincero. En una de las reuniones del Colaboratorio se dijo:

Con la “La Corrala” lo que hemos experimentado es que no se puede hablar en términos de estar dentro/fuera, formar parte o no, es una cuestión más procesual cuya base fundamental es la confianza. Para que la gente se implique se han de generar relaciones de confianza y para ello es necesario que nos consideren como compañero/a. Ha de pasarse éste punto de inflexión en el que muchas veces, el colectivo es reacio a

⁸² http://www.nodo50.org/colectivosituaciones/otro_cuaderno_01_resenas2003.htm (29/04/2015)

⁸³ “Como afirmaba Haraway: —Solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva. [...] La objetividad feminista trata de la localización limitada y del conocimiento situado, no de la trascendencia y el desdoblamiento del sujeto y el objeto. Caso de lograrlo, podremos responder de lo que aprendemos y de cómo miramos (1995:326/7). También desde la sociología de los movimientos sociales se planteaba la necesidad de una —epistemología situacional (Melucci: 1996:396); y las propuestas decoloniales subrayan la importancia de la corpopolítica y la geopolítica del conocimiento como palancas desde las que romper con la ilusión epistémica de un punto cero del conocimiento (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007)” (Lozano Arribas, 2014: 249).

que gente externa se meta, para poder generar otras formas de participación. Es decir, no tomemos las cosas ni como “nosotros ideamos las cosas y luego vamos allí” ni como “nosotros vamos allí y todo tiene que hacerse colectivamente sino no es colaboración”. Entre estos dos extremos hay muchos posicionamientos y para llegar a eso hay que avanzar. *Sólo conseguiremos llegar a un trabajo colaborativo si a través del esfuerzo conseguimos generar confianza y sentido a lo que hacemos.* (Diario, 02/04/2015)

UTILIDAD

La investigación convencional suele construir problemas alrededor de soluciones disciplinares. En éste tipo de investigación y colaboración, se ha de invertir el orden; lo que supone un cambio considerable en la organización, aproximación y comportamiento de los investigadorxs (Greenwood, 2008: 332). Por tanto, otra de las premisas para el compromiso es, atendiendo al comentado *proceso*, producir herramientas que sirvan a aquella realidad a la que hacen referencia, esto es, no olvidar el grado de aplicabilidad del conocimiento producido (Medela & Montaña, 2011: 30). En otra reunión del Colaboratorio, cuando navegábamos perdidos en el con quién, teníamos muy clara la importancia de la utilidad:

Intentar plantear la acción como solución a un problema, no como algo a lo que dedicarle un tiempo que genere nuevos problemas. Es decir, afrontar qué es de interés para el grupo, para que al grupo le interese invertir tiempo en algo que lo considere suyo (Diario, 07/03/2015).

Es por tanto crucial concebir la investigación como un medio apropiable para llevar a cabo encuentros, conversaciones y reflexiones sobre, desde y para las prácticas. Abandonando de este modo la acostumbrada sobrecodificación académica, cuyo ensimismamiento le impide desentrañar qué hay más allá de sus anhelados datos. Alberto nos habla de la oportunidad de perderse para poder experimentar, y de la importancia de abrir espacios para que los movimientos, definan, propaguen y desplieguen sus mapas:

La idea no es, por lo tanto, disciplinar a los sujetos sobrecodificando a priori sus discursos desde las categorías del investigador(x) o investigador(x)a, sino abrir el espacio necesario para que los movimientos definan el sentido de su propia acción, y propongan, desplieguen y ordenen sus propios mapas, análisis y conceptos (Lozano Arribas, 2014: 250)

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Ya hemos hablado de cómo la producción de conocimientos en la academia raramente trasciende las cavilaciones de la comunidad científica. El contexto social de la investigación es reapropiado y escindido, presentado como mundo ajeno, ignorando que el conocimiento científico responde a intereses geopolíticos. ¿Quién financia sin esperar, interesarse o apropiarse de los *resultados*?

De esta manera, el conocimiento hegemónico no hace más que reproducir y sustentar las mismas lógicas y poderes dominantes, imposibilitando y disociando la producción científica con la

transformación social (La Corrala, 2014: 4). Es por ello que la mera implicación ya resulta transformadora, pero no del todo innovadora⁸⁴, la IAP (e.g.) ya venía trabajando en esto:

La IAP tenía como meta integrar diferentes conocimientos para promover el cambio social radical, así que en principio criticaba las tradiciones académicas que ponían como prerequisites de una “ciencia seria” la neutralidad de valores y la objetividad positivista (Solano et al., 2008: 70)

Si el compromiso ha de atravesar corporalidades situadas que generen identificaciones y empatías; si esos vínculos llevan a instrumentalizar la investigación y fundamentar su adherencia en la utilidad, las herramientas a construir colectivamente han de ir fundamentadas en una crítica, cuya sola conceptualización ya propulsa la transformación social. Tales diálogos e imaginaciones impelen Movimiento y son apelados por él. En el seno de las relaciones, el compromiso y la implicación en la transformación social son el principal motor y gasolina para generar desplazamiento, ampliar lo posible y desbordar lo ya hecho, dicho y sabido (Lozano Arribas, 2014: 53)

Es por ello para mí que si se quiere andar despacio, si queremos acompañar en movimiento haciendo énfasis en los procesos, tensiones, sentimientos y creativities, es fundamental ser y estar comprometido. Un compromiso situado que sea autónomo y previo a la investigación, que desarrolle confianzas y afectividades que permitan apropiarse de ésta, generando herramientas útiles que sean impulsadas e impulsen transformación social. En este sentido, no se aboga por un “tipo de investigación” con recetas, fases, campos, y productos. Cuando lo pre-existente no funciona, la metodología habrá de tener un modo de proceder en cada situación:

..la situación es soberana, cómo nada de lo que pre-exista o lo que uno pueda tener como herramienta a priori funciona necesariamente. Por lo tanto, no se puede tener una metodología porque no hay un modo de proceder que de por sí sea eficaz en distintas situaciones. No se trata de ser «creativos», sino de darse cuenta que la situación reclama sus propias formas y engendra metodologías originales [...] colectiva. El punto es que lo metodológico es un problema que no puede quedar por afuera de la co-investigación, no puede haber un resumen de la metodología por afuera del proceso de pensamiento (Arribas Lozano et al., 2012: 119).

3.5 Premisas para el reinicio

La excepcional hegemonía de los patrones de conocimiento de la sociedad moderna y sus pretensiones de objetividad-universalidad que justifican la ciencia como forma superior de conocimiento, ha venido siendo ya ampliamente cuestionada⁸⁵. Siendo a su vez señalado por

⁸⁴ Se suele afirmar que la colaboración es algo nuevo, sin embargo, tal aseveración sólo oscurece las raíces del cuestionamiento metodológico y de la particular tradición de las IAP, donde la colaboración era entendida como un encuentro entre sujetos activos productores de conocimiento (CRESC, 2013: 3).

⁸⁵ 1) Desde la crítica a la relación objetividad-neutralidad; 2) Las implicaciones de sus supuestos cosmogónicos basados en las separaciones dicotómicas más fundamentales cuerpo/razón, sujeto/objeto, cultura/naturaleza, como fundamento para la misión civilizatoria de progreso y su control-sometimiento-explotación de la “naturaleza” como otro externo y ajeno que conduce a la destrucción acelerada de múltiples condiciones de vida (Leff, 2004); 3) Se ha (continuación de la nota al pie)

muchos actores, la complicidad de la ciencia en el proceso imperial-colonial posibilitando la deslegitimación de saberes *otros*:

En América Latina, como en otras partes del mundo, el campo de las ciencias sociales ha sido parte de las tendencias neoliberales, imperiales y globalizantes del capitalismo y de la modernidad. Son tendencias que suplen la localidad histórica por formulaciones teóricas monolíticas, monoculturales y “universales” y que posicionan el conocimiento científico occidental como central, negando así o relegando al estatus de no conocimiento, a los saberes derivados de lugar y producidos a partir de racionalidades sociales y culturales distintas (Walsh, 2007: 103).

Es por tanto ineludible reconocer que las ciencias sociales y la academia en general, descansa y reproduce relaciones de poder hegemónicas, donde la incapacidad para pensar y actuar más allá de sus categorías, no es más que la prueba de dicha *colonialidad del poder* (Quijano, 2000). Por ello, se torna necesario construir y explorar epistemologías-otras más allá de las categorías imperiales de la modernidad, escondidas en los márgenes y bordes de su estructura (Mignolo, 2006a: 11-12 en Solano et al., 2008: 75). Es con ésta intención que Álvarez y Dietz nos hablan del indispensable reinicio⁸⁶ que permita abandonar la autorreferencialidad, desaprender lo aprendido y posibilitar aprender a aprender a aprender⁸⁷. Una forma de bucear en la creatividad a partir de gramáticas que puedan construir herramientas para producir diálogos de "saberes-haceres", reconozcan la cualidad performativa de la investigación y visibilicen los *procesos* y desbordes disciplinarios (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 21).

En el presente ensayo se ha procurado dar cuenta de los pasos que narra el citado artículo para llegar a explorar epistemologías-otras, a modo de sumario –importante para comprender la última parte del trabajo– recopilaré y reformularé lo expuesto a partir de lo que se ha denominado: *diálogo entre saberes, habitar la performance, profundizar en el proceso y no en el producto, y reformular gramáticas*.

DIALOGO ENTRE SABERES

cuestionado criticado su búsqueda de certidumbre de carácter mecanicista y determinista en mundo caracterizado por complejidad y caos. (Capra, 1985; Prigogine, 1997); 4) La epistemología feminista ha venido caracterizando tal objetividad-poder-control-razón como algo fundamentalmente masculino, donde el sometimiento de la naturaleza se extiende hasta el sometimiento-subordinación de la mujer. (Strathern, 1980; Merchant, 1983); 5) Contrastes entre sus reduccionismos y la sabiduría (Easlea, 1980); 6) Desde Marx, conexión inseparable del modo de producción de conocimiento y las modalidades de organización de la producción de la sociedad capitalista. (Lander, 1990: 249-250)

⁸⁶ “Ser capaces de reiniciarnos y surfear en el reloaded” (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 21)

⁸⁷ Resulta de lo más interesante ver reflejados mis pensamientos piscotrópicos en un texto que los resignifica y moviliza. Mientras yo estaba colapsado en espirales acerca del cómo, del cómo, del cómo de la investigación, surge la Asociación Alquería (<http://www.asociacionalqueria.quentar.org/metodos-de-trabajo>) con su aprender, a aprender a aprender como: “un intento de ir más allá en los procesos de deconstrucción del conocimiento, posicionándonos en lugares extraños, ajenos, desde donde divisar nuevos posibles esquemas para llegar a operar dentro de esta dimensión, protagonizada por la pregunta, utilizando técnicas de creatividad, y enfatizando la búsqueda de preguntas, que nos dibujen mapas de lugares donde nunca antes estuvimos (Asociación Alquería, 2011:89 en Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 10).

A estas alturas ya debería ser indudable la invisibilización, extracción, colonización y sometimiento que han practicado las ciencias sociales desde la Ilustración. Sin embargo son muchos los autores⁸⁸ que advierten ya de que el expolio, tiene sus raíces en la fundación de la modernidad conquistadora del siglo XV, cuyos mitos evolucionistas, dualistas, racistas y universalmente monológicos han justificado la división temporal *abismal* que ha terminado por segmentar y organizar espacios y ontologías⁸⁹. Más concretamente, Ha sido Boaventura de Sousa Santos quien ha incidido en la proposición de un pensamiento *posabismal*, que desde un reconocimiento de la persistencia de la línea global y sus (in)visibilidades, se defiende una epistemología desde el otro lado de la línea: *El Sur Global*⁹⁰ y su consecuente *ecología de saberes*:

El pensamiento posabismal puede así ser resumido como un aprendizaje desde el Sur a través de una epistemología del Sur. Esto confronta la monocultura de la ciencia moderna con la ecología de los saberes. Es una ecología porque está basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos (uno de ellos es la ciencia moderna) y en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su autonomía. La ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento.

Este movimiento, no sólo implica un acto de humildad y autocrítica por parte del conocimiento “experto” (Greenwood, 2008: 330), es además, –como veíamos con anterioridad– una precondition para el acercamiento horizontal, una posibilidad para pensarse en diálogo:

Otra cosa que para mí ha sido bien importante es poder pensarse con el otro, o sea pensarse siempre en un diálogo con el otro, incluso aunque no lo estemos teniendo. En ese sentido es que decimos que «o lo colectivo habita a cada uno o no tiene mucho sentido» (Santucho en Arribas Lozano et al., 2012: 130).

Es decir, para evitar caer en un *racismo epistémico* hemos de comenzar a elaborar puentes, intersticios y articulaciones de traducción y diálogo (Leyva Solano, 2010: 18-19). Inteligibilidad recíproca que, partiendo del cuestionamiento de la validez del conocimiento académico, sus parámetros y jerarquías (Medela & Montaña, 2011: 33), ha de desembocar en una labor de traducción; entendida esta como: “constelaciones compartidas de sentido para que la ampliación del presente -conversación entre voces- no derive en mera dispersión” (Lozano Arribas, 2014: 58). En este proceso, el “investigador(x)”⁹¹ es un mero transductor que dinamiza e impulsa la reflexión, un acompañar y ser acompañado en la co-creación, sin pretender llegar a resultados

⁸⁸ (Balibar, 2003; Boatca, 2010; Chakrabarty, 2008; Dainotto, 2007; Federici, 2004; Galcerán, 2010; Goody, 2011; Grosfoguel, 2007; Meneses, 2011; Quijano, 2000; Wallerstein, 2001...).

⁸⁹ Acerca de esta cuestión Santos también nos habla del epistemicidio de una *razón indolente* como medida última y universal de las cosas, compuesta a su vez por una *razón metonímica* –“Contracción del presente”– combatida por la *sociología de las ausencias* –ampliando el presente, haciendo visible lo invisible–; y una *razón proleptica* –expansión infinita de futuro lineal– dinamitada por una *sociología de las emergencias* que rastree dinámicas emergentes desechadas por la ciencia hegemónica (Sousa Santos, 2006:30-31 en Lozano Arribas, 2014: 57).

⁹⁰ Sur Global como "otro lado de la línea, esto es, el Sur Global no-imperial, concebido como la metáfora del sufrimiento humano sistémico e injusto causado por el capitalismo global y el colonialismo (Sousa Santos, 1995: 506-519 en Sousa Santos, 2010)

⁹¹ No siempre serán pertinentes estas categorías de diferenciación.

cerrados (Ibid: 265).

Pero el salto “transductivo” no pasa exclusivamente por dotar de agencia a los sujetos previamente victimizados y subalternizados, sino en superar la dialéctica sujeto-objeto (en todas sus dimensiones), y pensar en claves colectivas, donde la individualidad y centralidad del investigador/a, deviene en un reconocimiento del grupo. Lo que supone una rotura con la centralidad otorgada previamente al individuo-investigador/a, para dotar de protagonismo al colectivo y grupo involucrado en el proceso etnográfico (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 9).

Todo ello creo que es precondition para desplazarnos del *conocimiento-regulación* –conformista, rutinario y hegemónico– que “agota las posibilidades de existencia”, a un *conocimiento-emancipación* que busca tensionar lo existente y producir, más allá de la resignación, experimentaciones y subjetividades inconformistas (Lozano Arribas, 2014: 59).

PROFUNDIZAR EN EL PROCESO Y NO EN EL PRODUCTO

Los estudios no dejan de ser una negociación entre el contratante y contratado en base a un producto final. Los movimientos, colectivos y demás actores sociales diversos, no parece que vayan a financiar ningún tipo de investigación. La investigación y su financiación no puede estar más motivada que por aquellos mecenas que ostentan capital y están dispuestos a contratar un estudio en base a sus intereses (Medela & Montaña, 2011: 30). Por tanto, el *proyecto de investigación*: “corpus fundamental para la elaboración de un estudio”, se torna en una declaración de intenciones cerrada que pretende percibir y moldear el contexto en base a un producto ya prefijado –en lugar de al contrario (Ibid: 22). Durante una clase de *Taller de Escritura* trabajamos con esta noción de proyecto o *propuesta de investigación*, por entonces ya había empezado a leer y vivir el co-lab:

Importante esclarecer para quién investigas pues dictará la forma del producto. Más ¿Cómo un proyecto puede contemplar el caos aparentemente inherente en un proceso de investigación? La financiación y su *proyección*, sólo observan el documento final; no les interesan los procesos, y en el caso de que lo hiciesen, sería en forma de narración en un documento entregable.

Niamh Moore desestabiliza todo este constructo en un par de páginas donde párrafo tras párrafo narra los posibles principios que han podido dar comienzo a la investigación en la que está inmersa. Exponiendo la variabilidad de comienzos que transformaron su proceso, no sólo explicita esa construcción en maquetada, ordenada y coherente del producto final (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 11), sino que además cortocircuita las lógicas que clausuran productos como “finales” o “comienzos”:

Who knows when and where it all already began. I was already in deep, already involved long before it began, transformed, into a research project. It began because I was involved, puzzling over what on earth was going on, down here among the endless brambles (CRESC, 2013: 7).

Los productos finales, además de un auto-consumo académico, simplifican las realidades y obedecen a patrones extractivos de producción científica. Dicotomías tales como teoría/práctica imposibilitan concebir una interrelación y retroalimentación constante donde todo trabajo y

“producto” este abierto a posteriores revisiones, sobre-escrituras, cuestionamientos y reinterpretaciones –indispensables para permitir adaptar e instrumentalizar el conocimiento en cada momento, aprendiendo de lo que se hace (La Corrala, 2014):

Aún sabiendo que no se pueden explicar de manera lineal, y sin embargo hay algo que conecta todo, que no es un relato porque no podría haber un relato coherente de todo el recorrido. Hay un hilo conector, que zurce las distintas alternativas, y que depende de algo para mí muy valioso: el haberse tomado en serio cada momento. Quizás eso sea la autenticidad, tratar de llegar siempre a lo más profundo en aquello que estás viviendo. Y tal vez eso te permita hacer una experiencia de lo discontinuo, pues lo que te sostiene hoy, o lo que te organiza hoy, ya no tiene mucho que ver con lo anterior, lo cuál te obliga a construir ese hiato y pegar el salto. (Arribas Lozano et al., 2012: 130)

Las lógicas de producción y divulgación de conocimiento ya ni siquiera son útiles para los propios investigadorxs cuyo interés último ha sido consumido por una bibliometría absurda, oscura y aburrida. Narrar, sentir y reivindicar el proceso, ha de pasar también por un giro de las gramáticas en el que éste se expresa.

REFORMULAR GRAMÁTICAS

Es intrínseco a la quiebra de la autoridad monológica que las etnografías ya no se dirijan más a un único tipo de lector. La multiplicación de lecturas posibles refleja el hecho de que la conciencia "etnográfica" ya no puede ser vista como monopolio de ciertas culturas y clases sociales de Occidente (Clifford, 1995: 73).

Los debates acerca de la autoridad etnográfica ejemplifican la diversidad de retóricas que utilizan lxs antropólogxs para convencer, representar, extraer, renombrar, pero también intentar empoderar, los sujetos a los que estudian. Empero, si no abordamos la cuestión de para qué y para quién se escribe, no podremos superar el tecnicismo y distanciamiento académico que aísla los trabajos compartidos (se reconozcan o no) y acaba por producir un aislamiento bibliométrico –o en el mejor de los casos, un gueto de reflexiones “eruditas” (La Corrala, 2014: 31). Hemos de dejar de producir recetarios cerrados y terminados para establecer diálogos con lxs lectorxs/escritorxs⁹², sujetos activos del proceso (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 12).

Existe por consiguiente, un evidente *cortocircuito* de comunicación y una clara reproducción de las mismas claves académicas. Las narrativas producidas no hablan en los términos que a las personas les interesa; incluso para aquellxs involucradxs en la investigación, los productos resultan oscuros, tediosos y aburridos (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 12). Se sigue

⁹² La ciencia (símbolo del logos) ha privilegiado escrituras no legibles y la literatura ha redoblado, reordenado y redistribuido los roles destinatario, destinador y sus operaciones escritura/ lectura. La división del escritor como aquel que imprime y el lector como aquel que absorbe lo impreso ya no está tan clara. Kristeva da muestras de la redistribución de los roles y operaciones en la literatura: Destinador: inscribe marcas sobre una superficie (que al leer se apropia), produce un resultado: libro; denotado por la palabra impresión (imprimir lo que queda impreso). Destinatario: lee, se apropia el texto y escribe sobre el texto. (Kirsteva, 1974 en Ibañez, 1979: 162)

perpetuando un monólogo que ni es útil a aquellxs con quien se trabaja, ni genera transformación social y mucho menos es apropiado por otros procesos y aprendizajes.

Por tanto, si reconocemos la cualidad performativa del texto, la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la sobredimensionalidad transmedia, y los desbordes colaborativos, superar la lógica del texto lineal puede llegar a abrirnos otros horizontes de posibilidad (Ibid) –sin perder de vista la situacionalidad: el para quién y el para qué⁹³. De esta forma, podremos ser volubles a la diversidad de formatos, lenguajes y registros que nos permitan seguir transformando, utilizando y reflexionando acerca del proceso.

HABITAR LA PERFORMANCE

20150417 212835.m4a

Durante gran parte de los momentos de la investigación no pude sentirme más que reflejado en aquellas palabras de Greenwood (2008) acerca de la *invasión académica*, o la interpretación que realicé de Mills (1974) sobre la mercantilización de mi vida por parte de la investigación. Haber leído a Foucault y algunos textos relacionados con los “estudios de seguridad” –para la realización del trabajo sobre el discurso terrorista en la Unión Europea en el segundo cuatrimestre del presente año escolar– generaba además una sensación constante de control y disciplina de mi cuerpo. Una especie de catarsis de toda la adoctrinación ejercida entre libros durante cuatro años, y que encima pretendía inocentemente deconstruir explorando *otras metodologías*, sin siquiera haber comenzado a realizar *estas* más hegemónicas.

Se me olvido comentar, durante la clase tuve la perpetua sensación de que mis crisis y pérdidas habían descolocado los marcos de mi percepción. Con una metáfora de tortilla de patatas (no huevos, no patata) quise significar cómo los bloques, las asignaturas, el colaboratorio, las notas, los grados, los trabajos y todo lo personal, se coagulaba (Diario, 20/02/2015).

Es con esa condición virginal⁹⁴, que la investigación atravesaba todos mis modos de ser, habitando en ella, viviendo para ella –y el resto de quehaceres académicos. La duda y el miedo ante la proposición y crítica activista se veía incrementada si a su vez, debía comprender en qué consistía. Es decir, en un principio mi interés en el colaboratorio sí, era de desencanto con lo enseñado y con una voluntad de aprender nuevas formas, pero no comprendía en qué consistía estar *comprometido*, no había oído hablar del *político-activista*. Durante todo este proceso no sólo se

⁹³ Con esto no se quiere decir que se abandonen lenguajes más “postestructuralistas”. Las diversas formas de poesía, tecnicismos y formatos habrán de ser seleccionadas en función de la circunstancia.

⁹⁴ “Sensación de ratas de laboratorio mareadas mientras corremos en una ruleta sin sentido; TFG como formalidad difusa que desgarrar nuestros inocentes hímenes entre gemidos de sadomasoquismo” (04/03/2015).

ha intentado desarrollar una investigación autónoma, comprometida, activista y colaborativa (etiquetas que ya he desgranado en éste ensayo) con el co-lab, sino que también se ha desarrollado todo un arduo trabajo de comprensión y aprehendizaje que derrama los tiempos de ésta formalidad sin forma que es el TFG –En este sentido la tesis de Alberto ya ha comenzado a “extender mapas de rebeldía”⁹⁵.

Es cuando se reconoce que la investigación y la realidad se producen mutuamente, admitiendo la cualidad performativa de la investigación (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 10), cuando las contradicciones se desplazan de colapso a Movimiento, oportunidad. Las crisis disciplinadas comenzaron a situarse, se abrieron nuevas posibilidades de sentido y ya no era un estudiante invadido sino alguien comprometido que participaba en la realidad que estudiaba –desbordando universos estancos como “personal”, “académico” y “activista”. En este sentido, las reuniones con la gente del co-lab descubrían

Diálogos emergentes a partir de las experiencias encarnadas que permiten desestabilizar y cuestionar todo aquello que se pensaba, y nos posibilita rastrear los pluriversos de sentidos que se van creando en los procesos de investigación-interacción (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014: 10).

De manera que, aunque la investigación haya atravesado mi vida en una relación performativa (construyendo mutuamente realidades), no estoy inmiscuido –ni tengo intención de estarlo– en esto que denominan *auto-etnografía*⁹⁶. Y es una cuestión que ha emergido repetidas veces, en aquellos momentos que compartía mis procesos:

Toda mi intervención estaba bañada entre tintes terapéuticos, saltaba de una cosa a otra, subía y bajaba escaleras y daba vueltas en busca de mi situación. Necesitaba crear el “mi mismo” a partir del discurso, necesitaba apropiarme durante un par de minutos de la clase para poder eyacular ante el espejo. Creo y espero que fuese útil para el resto. Recuerdo ejemplificar esto en mi retórica y en las respuestas y preguntas de la profesora. “Tu lo que haces es una autoetnografía” (Profe) “Y que etnografía no es auto-, es en lo que consiste la reflexividad” (yo) “La diferencia de una autoetnografía es el foco, la atención de las sensaciones, pensamientos y sentimientos del etnógrafo a la luz de las relaciones sociales y no a la inversa” (No dijo eso, pero parecido). Me quedé atónito, no podía creérmelo, cómo lo que se planteaba una narración de las metodologías colaborativas se convertía en una autoetnografía, acepto la contradicción, pero necesito entender por qué. Ella insistía que no era narcisista, los compañerxs me incitan a concebir el espejo como un acto de humildad ¿Dónde está la línea entre la humildad y el narcisismo? ¿Cómo distinguir entre el espejo y el reflejo? Todo parecía volver a caer en la problemática del cómo, la incompatibilidad de la lógica académica ejemplificada en el TFG y la forma no-académica del “colaboratorio”, vuelta a las dicotomías academia/no-academia. Sin saber cómo acabamos hablando del campo, la importancia de delimitarlo a partir de la pasión,

⁹⁵ “En cualquier caso nadie leyó aquel trabajo, pero algo parecido a lo que acabo de contar –alegre sorpresa- terminó pasando en las plazas y calles de nuestras ciudades, y sobre eso escribiré en el último capítulo de esta tesis, que me gustaría pensar que esta vez sí leerá alguien, que estará dentro de alguna conversación, y que servirá de algún modo para caminar y extender los mapas de la rebeldía” (Lozano Arribas, 2014: 70).

⁹⁶ “Autoethnographic stories are artistic and analytic demonstrations of how we come to know, name, and interpret personal and cultural experience. With autoethnography, we use our experience to engage ourselves, others, culture(s), politics, and social research. In doing autoethnography, we confront “the tension between insider and outsider perspectives, between social practice and social constraint” (Reed-Danahay 2009: 32 en E., Holman Jones, & Ellis, 2015: 2).

mis pérdidas en los límites ¿Cómo saber qué es lo relevante? ¿Cómo saber dónde empieza y termina el campo? Es entonces cuando comprendo el argumento de la autoetnografía, lo que estaba representando era una inquietud en el “mi mismo” justificada en mi estado de crisis. La cuestión terapéutica no consigue trascender al ego (para eso le pago), las próximas clases intentaré hacer ver que mi inestabilidad habrá de estar inmersa en el hacer colaborativo, sin embargo, no puedo perder de vista que hablar de metodología supone hacer metodología de la metodología. Y por tanto es inevitablemente que caigamos en muchas ocasiones en Ego o en su cuestionamiento, pues abrir grietas y dar cabida a otras metodologías habitando la hegemonía de la autoría, ha de pasar por aceptar la contradicción (Diario, 20/02/2015).

Realizar una investigación encarnada, sentida, sincera, flexible, abierta y situada puede pasar, como en este caso, por reflejar contradicciones y dificultades vividas durante el proceso. La reflexividad auto-referencial es una tensión que siempre se habrá de temer⁹⁷ en circunstancias donde los interrogantes, tiempos y exigencias son ajenas para aquellxs con los que se estudia – pues efectivamente, aunque este trabajo sea transversal a muchos otros procesos (que puedan llegar a apropiarse de él), no deja de estar adscrito a una autoría titulada del Grado de Antropología de la *ugr*. Pero aquí lo que se ha tratado de experimentar y narrar, desde el reconocimiento que el saber es producido con otros, es una instrumentalización de mis crisis, obstáculos y ahogos para una comprensión de las disonancias y limitaciones que subyacen al quehacer académico. Lo que yo práctico no es una auto-etnografía, es como yo entiendo que debería ser la reflexividad; no un reflejo donde masturbarse ante el espejo, sino una escucha atenta y sincera de como la situación, las relaciones, instituciones y contextos de poder imbrican mi entendimiento.

A su vez, dicha reflexividad aun siendo necesaria para desplegar el por qué de mi inserción en el laboratorio –pasando por toda una crítica de la producción, validación y divulgación del conocimiento científico– habría de desplazarse hacia un para qué más propositivo que reconociese el sentipensar colectivo; posibilitar que a otros, más allá de la inversión que realiza el Estado en mi situación⁹⁸, puedan apropiarse y hacer útil una titulación escolar.

Ya son muchos los que argumentan que la colaboración tiende a concebirse como ideal pragmático, antídoto a los modos de proceder habituales de las ciencias sociales, innovación, interdisciplinaridad, compañerismo, compromiso, e impacto acompañado de un intento por remodelar la producción y circulación de conocimiento académico. Sin embargo, se le ha dedicado poca atención a la práctica de investigación. La narración de dichas prácticas no sólo

⁹⁷ .. textos etnográficos ordenan la percepción y el conocimiento que construimos nosotros en interacción con aquellas personas que acompañaron el proceso de campo. No obstante, existe un riesgo en privilegiar lo autobiográfico (como en el modo confesional), mundos. [...] El etnógrafo debe buscar un equilibrio en el relato de su experiencia, sin la pretensión de hablar por otros, pero con la convicción de tener algo que decir sobre lo que aprendió entre ellos (Rockwell, 2005: 10).

⁹⁸ “Disfruto” de una beca que me provee el Gobierno Vasco.

interrumpe la representación convencional de la investigación lineal, secuencial y ordenada en productos, sino que además, pone de manifiesto que “la etnografía colaborativa” requiere de la problematización de los métodos, autoría, propiedad de conocimiento y sus productos finales (CRESC, 2013: 2). Se torna por tanto necesario relatar los cómo.

4. CÓMO DEL COLABORATORIO

El día 19 de febrero, en aquella clase de *Taller de Escritura* para la cual debíamos exponer en qué “fase” del trabajo de campo nos encontrábamos, tomé conciencia de la chispa que propulsó el incendio. Pues aquella ronda de sinceridad entre mis compañerxs, además de hacerme sentir la profundidad del TFG como ritual liminal, me hizo recordar cómo surgió mi interés, mi implicación en *otro* tipo de metodologías.

Escuchar las ganas y frustraciones del resto ante las expectativas de culminar algo tan sorprendentemente simbólico como el Fin de grado, que pasó y pasa por recordar y significar todas las frustraciones, cambios y aprendizajes durante el período del mismo, me enterneció. Y fue la apropiación de la memoria del trabajo de Briones que me sirvió para comenzar la catarsis discursiva. Parecía claro, la primera gran crisis en la antropología fue cuando comprendí y sentí la traición, el espionaje, la contradicción. Fue ya entonces cuando acudí a Aurora, y no sólo me invito a aceptar la contracción sino que me animó a continuar afirmando la posibilidad de otros modos y formas (Diario, 20/02/15)

Por aquel entonces, Aurora era mi profesora de *Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología* y Rafael Briones encomendó para el cumplimiento de su asignatura *Creencias, Rituales y Religiones* una práctica de observación participante de algún tipo de ritual. Yo por entonces estaba interesado en un tipo de “sanación por tacto” (tipo *reiki*) que una mujer muy famosa estaba impartiendo en Madrid, gratis y en sesiones intensivas. Esa práctica fue el comienzo de la contradicción metodológica; conviviendo entre sonrisas que se hacían hipócritas al caer la noche y escribir el diario, me inundaron las dudas, el espionaje y el cuestionamiento de mi autoridad. Esclarecí las raíces coloniales de la práctica antropológica y mi consecuente voluntad de abandono académico; mas antes de nada, debía consultarlo con mi profesora de *Métodos*. Un pequeño texto y unas breves palabras, me permitieron imaginar otras formas de investigar *sin remordimientos* (Wolcott, 2006).

4.1 Aproximación y pre-texto

Las palabras que vienen a continuación relatarán cómo llego a escribir esta investigación. Antes de nada, aunque parezca evidente, he de aclarar que lo que aquí se expone son las percepciones de tan sólo diez dedos escritores. Es decir, no pretende ser una voz colectiva, ni se quiere hablar en nombre de nadie. Debido a la disonancia de tiempos entre la urgencia académica y los procesos colectivos, lo que realizo en todas estas páginas no es más que mis propias reflexiones inspiradas en el compromiso de dicho proceso. Por tanto, he procurado omitir la mayoría de nombres para no generar malentendidos. A su vez, también se apunta que desde que empezamos a tomar acta de las reuniones, he utilizado muchos de los documentos producidos desde el colectivo.

Al llegar al curso cuarto de Grado, desde fríos y oscuridades sempiternas⁹⁹, se me planteó la posibilidad de adquirir una *beca de colaboración* del Gobierno Vasco. Para ello, habría de elegir un proyecto en curso, y es entonces cuando Aurora estaba diseñando la presentación de su plan de investigación para la convocatoria nacional I+D+i¹⁰⁰. Éste proyecto, no sólo me permitía adquirir la beca, sino que además, se conceptualizaba como una exploración de las demonimandas metodologías colaborativas. Todo se complicó, mientras cursaba la asignatura de *Antropología de Europa*, el proyecto de Aurora fue rechazado y la beca de colaboración congelada, aparentemente de forma permanente. Sin embargo la elaboración de mi TFG planteaba otra posibilidad, Aurora estaba decidida a poner en práctica, aun sin financiación, una aproximación-exploración de las premisas del proyecto. Yo me mostré decidido a unirme, y planteamos una relación tutorx/tutorizadx que permitía coaligar los doce créditos, con mi interés de experimentación metodológica.

Fue durante la semana de exámenes del 12 al 18 de enero –finiquitando en el departamento de antropología el trabajo grupal de la asignatura *Antropología de Europa*– cuando se convocó la primera reunión para tratar de darle salida a la propuesta de investigación. Mientras discutía con mis compañerxs en calidad de estudiantes y en el mismo departamento donde se realizaba el encuentro, fueron llegando sus integrantes –aquellxs interesados por la exploración metodológica, activa y colaborativa; unos cuantos inquietxs con ganas de experimentar y asociadxs al proyecto denegado. Percibía por aquel entonces, cómo realizando un *trabajo final* para la última asignatura que me impartiría Aurora, estaba desplazándome de estudiante a tutorizadx y de tutorizadx a compañerx. La mayoría de los participantes habían llegado, así que deje a mis compañerxs de clase dándole las últimas pinceladas al trabajo y me dispuse a entrar en el despacho. Una vez sentadxs comenzamos a disponer nuestras voluntades:

Practicar y proyectar más allá de las negativas de la universidad; gente con ganas hay ya y “aunque sola podría empezar, decido contactar”. La propuesta denegada (I+D+i) sirve como pretexto para tener algo de qué hablar, y el término “etnografía colaborativa”, aunque no termina de cuajar, será esta terminación sin terminar lo que nos ha impulsado a comenzar. Doctorandos ponen de manifiesto su precariedad, no sólo entre bromas incisivas, sino dejando clara su condición de inestabilidad; no sabemos cuánto y cuándo podrán aportar, pero tienen tantas ganas de compartir algo que ya parecen asumir, que no hace falta mucho más que decir. Yo, y aquí comienza la reflexividad, ya me empiezo a plantear cómo intervenir. El proyecto I+D+i había sido mi referencia para reunirme allí, pero no esperaba partir sin nada por definir y ello aunque me hacía excitadamente feliz me hacía cuestionarme una y otra vez qué estaba ocurriendo en mí. Parece que decidí, o me dejé llevar por las decisiones, de ser un estudiante, alguien jovial y con ganas, nervioso, atento y respetuoso y siempre preocupado por cómo, cuándo y si intervenir. Mis palabras fueron las siguientes:

⁹⁹ Realicé una estancia Erasmus, habitando el primer semestre en Tromso, Noruega y el segundo semestre en Lund, Suecia.

¹⁰⁰ Dentro de la Convocatoria del Plan Nacional de I+D+i (Retos), el proyecto se denominó “Procesos emergentes y agencias del común: praxis de la investigación social colaborativa y nuevas formas de subjetivación política”

“Vengo aquí porque la universidad no tiene mucho más que decir, apuesto por otras formas y prácticas que den sentido al sentir pero si esto no funciona, la antropología no vale para mí”. “Qué responsabilidad!” exclamó Aurora –Al parecer, ella no se olvida, antes era profesora, y ahora es tutorx. Desde entonces, todo cambió de color, los roles, las posturas bucales y corporales habían sido dispuestas, más tarde llegara otro compañerx entre silencios para terminar de conformar las personalidades a desarrollar. (Diario, 20/01/2015)

En mi diario continuó relatando la complejidad inesperada. La premisa de que para seguir adelante nos debíamos de perder, junto a la imposibilidad de plantear o cuestionar si “colaborativo” queremos que sea el proceso, me dejaba muy confuso. Fue una primera aproximación, vernos las caras, plantear qué queremos, exponer nuestras cartas y hacer visibles posibles frentes y gentes. La noción de laboratorio parecía cuajar y recopiló en mi diario:

queremos experimentar sin resultados, concebir la etnografía como herramienta, disolver la línea entre la militancia y la academia, re-pensar las metodologías y datar de sus procesos (El Cómo), compartir preguntas y llevar a cabo un proceso gradual de apertura (Ibid).

Surgieron diferentes intereses y por el momento se acordó quedar con el Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala¹⁰¹. Dado que la mayoría conocían sus afinidades, nos pareció interesante proponer una primera quedada y contacto con sus integrantes para comprobar intereses comunes.

4.2 Contacto con La Corrala

El rechazo del proyecto no es el fin, se invita a pensar ¿Cómo se hace la “etnografía colaborativa”? Se parte de la necesidad de sacar el debate de la universidad y pensamos que a La Corrala le pueda interesar. Para contextualizar un poco el proyecto: pretendía repensar nuevas formas de “hacer comunidad” que generaban narrativas colectivas “post-identitarias”, superando dicotomías público/privado, izquierda/derecha. No sabemos ni con quién, ni con qué medios o financiaciones contamos, pero la universidad puede proveer. Qué opináis? (20/01/2015)

Cuando quedamos con La Corrala, todxs eran conocidxs, la cosa fluyó; y ante la contextualización de la reunión previa donde explicamos que frente el rechazo del proyecto, no merman nuestras ganas de rastrear “otras” metodologías, comenzamos a compartir:

No queremos dinero, ni calendarios, ni acuerdos burocráticos que nos limiten y orienten ritmos, no queremos nada que nazca y muera con un Proyecto. Se torna necesario replantear otros conceptos “etnografía colaborativa” no convence, se ha trabajado con la noción de “investigación autónoma” para hacer hincapié en la libertad de ritmos, pero se aboga por buscar otro nombre.

Se pone de manifiesto, que todo lo que se realice ha de ser eminentemente práctico en función de las necesidades que se demanden; nada de encerrarse entre libros. Aprender y funcionar mediante la experiencia y las personas

Fundamental hacer seguimiento del Cómo, co-producir y dar muestra de los procesos, “olvidarse de a lógica del producto final”. Hemos de re-pensar gramáticas que nos permitan salir del enclaustramiento universitario

¹⁰¹ “El Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala* (G.E.A. La Corrala, en adelante) es un grupo de investigación de carácter AUTÓNOMO, es decir, que no está adscrito ni depende de ninguna otra institución; con una manera de funcionar y trabajar HORIZONTAL, donde todos tenemos la misma oportunidad de participar y decidir sobre lo que hacemos” (<http://gealacorralla.blogspot.com.es/p/modo-de-presentacion.html> 08/03/2015)

a través de herramientas trans-media. Realizar un “meta-análisis del análisis” que nos permita difuminar academia/activismo, un registro en el que quepan todos los registros, todos los lenguajes. (29/01/2015).

Esas y otras muchas ideas, potencialidades e intereses fueron puestas en común, dando cuenta de la cantidad de puntos de confluencia. Se les propuso participar y decidieron darnos una respuesta como colectivo una vez puestas en común las diferentes opiniones de sus integrantes. Sin embargo, se acordó un posible encuentro para el día 11/02.

Unos días antes de la reunión su respuesta no sólo fue afirmativa, sino que enviaron un documento exponiendo qué se quiere y qué no se quiere que sea eso que por ahora denominamos laboratorio¹⁰². Además La Corrala nos propone comenzar a definir pautas y bosquejos realizando una planificación de la reunión y preparando un documento individual de qué se quiere, cuáles son nuestras prioridades, y qué propuestas de formas de trabajo tenemos. Lo cierto es que yo estaba aunque entusiasmado, algo perdido. Intenté escribir unas pocas palabras que ahora me son de gran utilidad para comprender mis procesos:

Qué quiero?: Como ya he dicho, re-co-pensar/practicar las diferentes formas del hacer/reflexión del común. Quiero indagar los cómo con alguien, quiero pensar en el –nos y que el nos- piense los cómo del sí mismo y de su puesta en práctica. Comprobar si se puede co-crear algo y hacerlo funcionar en la exploración perdida del hacer “investigación”.

-Qué es para mi el Laboratorio?: Espacio situado con marcos consensuados que quieren datar de sí mismos y comprobar hasta donde pueden abarcar. Tomando forma desde la necesidad y la utilidad de aquellos que quieren jugar. No sé, siento que reitero lo ya planteado.

-Prioridades?: Las de los demás

-Forma de trabajo interna? Propongo quedar una vez a la semana, establecer una blog de divulgación, lugar fijo para las reuniones? y hacer un acta de lo que se ha propuesto o hablado en la reunión (Diario, 10/02/2010)

Mis idealizaciones acerca de la colaboración, además de poner a debate el concepto, esclarecieron la necesidad de aterrizarlo, instrumentalizarlo y olvidarse de horizontalidades armónicas y perfectas. Fue una parte de la ronda acerca del *qué queremos* que ya había abierto el documento enviado previamente por La Corrala, y cuyas voluntades acerca del Laboratorio eran:

"Laboratorio" como espacio abierto y situado donde compartir experiencias e investigar conjuntamente. Se contempla la Transdisciplinaridad –no cerrarse a lo etnográfico– y el reconocimiento de saberes "Otros" que dialoguen con "Otras" formas de investigar, a partir de

¹⁰² En mi diario doy muestra de mi entusiasmo: “Me ha sorprendido su efectividad, no sólo responden sino que proponen. Han enviado dos días antes de la reunión un documento modificable compuesto (e insisto, con posibilidad a ser re-puesto) por lo que se quiere y no se quiere, de lo que ahora parece común en acordar denominar “Laboratorio”, y una guía operativa para pre-parar la reunión de mañana (organizada por puntos a tratar y tiempos estimados por cada punto). Nos piden efectividad en forma de trabajo previo, me gusta. De hecho me entusiasmo pensar que voy a aprender, o quizá simplemente a reflexionar, sobre las diferentes formas de hacer colaborativo..“(10/02/2015)

posturas militantes, horizontales y cooperativas, que sirvan para algo y que contribuyan a la comprensión-divulgación además de a la transformación social. Todo ello abordado desde un plan flexible, situado, adaptable a entornos diversos y en armonía con los tiempos de cada uno. Generando de esta forma un espacio de aprendizaje horizontal y una caja de herramientas para aquellxs interesados en contribuir al cambio social.

Las siguientes aportaciones reafirmaban lo planteado y añadían nuevos asuntos, recalando así:

Necesidad de construir espacios colectivos y modos de Co-investigación como formas dialógicas de producir conocimiento, posibilitando la construcción de herramientas que permitan socializar, re-pensar y contestar el proceso de investigación. De esta forma, hemos de enfrentar las tensiones entre la transformación social y la investigación horizontal, superando las dicotomías academia/realidad social y proponiendo un compromiso empático, útil, consciente y democrático.

Ello supone un proceso de re-inicio (des-aprender) que nos lleve a superar el solipsismo académico indagando nuevas gramáticas de co-investigación centradas en el proceso, sin partisanismos soporíferos, ni productos finales.

Seguidamente, expresamos *qué no queríamos* que sea el Laboratorio y de nuevo partiendo del documento enviado previamente por La Corrala:

Rechazo a gramáticas autistas de la academia que devengan en discusiones autorreferenciales, espacios abstractos y torres de marfil. Es por tanto que no queremos un espacio sujeto a determinantes externos ni materiales resultantes que se cierren en sus lenguajes vanguardistas. Sin embargo no se busca ningún espacio identitario que vuelva a reproducir las mismas lógicas de escisión (academia/no-academia), la retórica postestructuralista puede ser atractiva. Hemos de generar espacios de diálogo trascendiendo las dicotomías positivistas teoría/práctica, pero teniendo a su vez muy presente la crítica al desprestigio de otras formas de conocimiento por parte de la academia.

A su vez si esto se concibe como proceso de apertura colectiva, hemos de abandonar las definiciones cerradas que nos lleven a obsesionarnos con la “eficacia” y los “objetivos”. Como proceso colaborativo su validación habrá de ser circunstancial y con la gente.

Después se subrayaron y debatieron algunos asuntos y se esclareció que la colaboración ha de ser un continuo que dependa de la situación y vislumbre procesos cíclicos entre teoría-práctica. Hemos de abandonar la metanarrativa romántica e idílica de la colaboración que nos haga creer

que tenemos varitas mágicas. Nosotros ofrecemos una posibilidad centrada en el proceso, flexible y dialógica.

Y finalmente tras decidir organizarnos a través de mail, poner a funcionar un Dropbox, acordar grabar y tomar acta de los próximos encuentros, llegamos a las siguientes *convergencias*:

1. Laboratorio abierto, situado y horizontal
2. ¿Cómo nos nombramos? “Co-laboratorio” (por el momento!!)
3. Procesos de coinvestigación que incorporen múltiples formas de hacer-saber
4. Crear herramientas que sirvan para algo, y aplicable a entornos diversos para contribuir a la transformación social
5. Coaprendizajes en contextos y espacios donde todos los sujetos son protagonistas del proceso
6. Reformular el lenguaje para que sea accesible para todas y todos
7. Poner en valor la centralidad del proceso

Para la siguiente reunión (día 25/02) acordamos orientar la sesión en base a cómo nos organizamos, cómo comenzamos a investigar, junto a quién y por ende: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Éstos interrogantes podrían resolverse en base a dos escenarios:

1. Con aquellxs con quienes queremos investigar
2. Una vez elegido el con quién, abordar los interrogantes previamente *nosotros* antes de contactar con nadie.

A su vez subyace la cuestión de un contexto (en el que cada uno contribuye en la medida que puede o quiere o está disponible) o varios contextos funcionando en distinta manera.

4.3 ¿Con quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Fue en este intervalo de tiempo, entre un encuentro y otro, cuando experimenté una de las crisis más estructurantes de la investigación; aquella con la que he dado comienzo éste ensayo y la que ha proporcionado sentido a todo lo que la ha seguido. Sin querer repetir aquellos pensamientos psicotrópicos, encerrados en la autorreferencialidad, muestro ahora un fragmento de diario que da cuenta del cambio de perspectiva:

Nervioso baje de la facultad, con bastante tiempo para replantearme cómo iba a abordar mi primer momento de sinceridad. Se iban a destapar los roles y conexiones –¿Por qué aun no había ocurrido? Supongo que porque no fue trascendente en otras reuniones (no nos reunimos para esto) y sobre todo, porque hubiese afectado drásticamente al desempeño de nuestros roles y relaciones, aún en proceso de coagulación.– y yo debía ser claro. Estaba elaborando un TFG y quería que éste fuese útil para el colectivo, para ello y siguiendo los consejos de Aurora, habría de realizar una propuesta a debatir que orientase diferentes horizontes de posibilidad. Al llegar con 20 minutos de adelanto, me propuse materializar algunas ideas:

1. Se podía plantear el TFG desde un valor documental, aprovechando el estado de la cuestión, y realizando una revisión bibliográfica que pudiese interesar al grupo. Por supuesto, habría de dejar claro los límites de un TFG y las consecuentes pocas horas de dedicación.
2. Otra opción hubiese sido utilizar diferentes niveles de reflexión. Mientras en el colaboratorio se plantea el cómo, yo podría plantear el cómo delo cómo; y si se quiere, incluso a modo de ensayo, podrís utilizarse de ejemplo, esto es, que mi investigación llegué a reflejar lo que se proyecta en el grupo. Esta propuesta sin embargo, despertaba grandes dudas ¿Tenía sentido? ¿Estorbaba?
3. La última cosa a comentar sería, cómo utilizar mi voz. ¿Qué interesa que diga y que no a la academia? Algunos compañerxs me habían ofrecido realizar una especie de coalición de grupos, ellos ya estaban indagando nuevas metodologías. Esto indica posibles intereses y atenciones en cómo represento el proceso colectivo. ¿Cómo interesa que mi TFG revierta en el grupo? (07/03/2015)

Una vez reunidos todxs, hacemos una ronda detallando con quién nos gustaría investigar. Sobre la base de aprender conjuntamente *otras* formas de investigar *que sirvan para algo* debemos trabajar con gente que ya haya iniciado un proceso de transformación social en el cual podamos ser útiles –Advertimos que si la gente no esta implicada en la transformación social, el Colaboratorio se convertirá en un simple grupo de investigación a domicilio.

En primera instancia surgieron los colectivos-movimientos más visibles, con los cuales se mantiene o se ha mantenido contacto como: STOP Represión, STOP deshaucios, La Casa del Aire, Huertos urbanos, La Redonda, Cooperativas de soberanía alimentaria, estudiantes, feministas...

Desde ahí, se propuso un posible trabajo de redes interseccionales (economía social) que puedan generar una especie de frente común, en el que el trabajo de unos repercute en el trabajo de otros. Pero a su vez también se toma conciencia del ajetreo que habita cada grupo. A no ser que nos insertemos en los intereses de un colectivo específico, proponer una cosa ajena les puede sobredimensionar. Se podría en consecuencia contactar con las subjetividades, los integrantes de cada colectivo.

También se quiere no trabajar únicamente con “movimientos sociales” reconocidos –“aquellos con los que siempre hablamos”. Por tanto, y partiendo de la existencia de subalternidades no reconocidas como “movimiento”, habríamos de buscar una forma de integrar a los diferentes colectivos declarados y no declarados. Surge así la idea de *darnos a conocer* y de esta manera descubrir no sólo con quién queremos investigar sino quién quiere investigar con nosotros. De esta manera, hemos de llevar el doble movimiento de abrir el espacio para que interesados puedan unirse a la propuesta, a la vez que intentamos presentarnos a las personas; conocer y ser conocidos. Si queremos llevar a cabo un proceso colaborativo hemos de conocer que sucede en cada contexto, que necesidades, problemáticas e interrogantes se plantean y así poder ser conocidos y por ende, ser útiles. Somos conscientes que para ello hemos de hablar, hablar, hablar y hablar.

Llegamos a la complejidad del *contacto*. Problematizando la noción de “entrada al campo” –pues ya estamos inmersos– nos planteamos si tiene sentido la búsqueda de “porteros” que habrán las puertas a una negociación colaborativa. Llevándose hacia un grupo específico o a través de una convocatoria, unas jornadas o unos talleres que reúnan a toda la diversidad de perspectivas ya formamos parte del campo y de hecho, ya existen contactos. En consecuencia, se plantea la posibilidad de hacer de esta problemática, esta dificultad, una potencia a través de la experiencia. Afrontar la dificultad de contacto a través de vivencias pasadas, aquellas narradas (textos), y relaciones actuales (muchos de los que estamos hablando ya estamos en relación con muchos colectivos). Es por tanto que llegamos a la conclusión de querer conocer en qué trabaja, conoce o ha trabajado cada cual y compartir textos en Dropbox para poder explorar esta aparente situación de parálisis. Surge además la idea de construir, a partir de ahí un mapa de las emergencias en la ciudad de Granada y de sus problemáticas.

La cuestión de la identidad (Laboratorio, Colaboratorio, Colaborativista, Lab-co, Co-lab..) se abordará de una forma más o menos directa en todas las reuniones. Pues a pesar de estar en contra de identidades fijas, es una cuestión más que relevante en el *darnos a conocer*¹⁰³. En este día, volvimos a plantearnos la problemática con objeto de crear un mail colectivo.

Tras concluir considerando la experiencia y abordar el tema de *cómo queremos que se nos conozca*, nos planteamos qué hacer para la siguiente reunión. Conscientes de la problemática del espacio (no teníamos ningún sitio donde reunirnos) planteamos la posibilidad de encontrarnos en espacios que habitan y habilitan los propios colectivos. Solventaríamos el dónde y comenzaríamos a darnos a conocer. Así planeamos reunirnos en aquellos locales que sabemos, están disponibles:

1. Centro La Rivera de El Zaidín.
2. La Redonda
3. Mercado Social
4. Biblioteca de las Palomas

Elegimos en un principio reunirnos en La Rivera, para posteriormente ir rotando, haciéndonos visibles.

¹⁰³ En la próxima reunión también tratamos este asunto y aunque esclarecimos nuestro intento de intentar huir de las identificaciones, tarde o temprano hemos de nombrarnos o nos nombrarán (“Importancia de la imagen corporativa”). Se planteó la opción de abrirlo a la gente pero ya ha habido experiencias con el tema y supone muchos riesgos. Necesitamos por tanto una definición mínima, una octavilla del *Nosotros*.

Al final, presenté aquello que preparé al principio. En un acto de sinceridad, se destaparon identidades y crisis; Aurora como tutorx y yo como estudiante en proceso de elaboración de un TFG, queriendo poner en diálogo este proceso con los doce créditos de Grado. Ello requiere – como hemos estado hablando durante estas tres horas– una puesta en común, un hablar, preguntar y dialogar intereses, necesidades o problemáticas. Por tanto, expongo la primera de mis tensiones, soy consciente que el TFG ha de ser útil para el Laboratorio y no a la inversa, pero ¿cómo?

“Escápate de la pasión triste de la deuda [...] Los procesos colectivos nos sirven a todas de muchas formas distintas.”

Podría ser útil al Laboratorio sistematizando los procesos (construyendo una memoria) y realizando búsquedas bibliográficas, pero no interesa realizar ningún tipo de meta-investigación (investigación de la investigación). No soy un estudiante investigando sobre la co-investigación, soy parte del proceso y relato desde allí un producto que desde la honestidad, critique prácticas al uso de la academia y pueda ser apropiable, útil, para nosotros. De esta forma, no interesa lo que se presente como TFG, esto tiene que ir más allá de su presentación.

“Eso no quita que seas un traidor, pero es bueno que seamos conscientes”

Todo lo que escribo es fruto de las reflexiones colectivas, lo que yo produzca revierte y es influido tanto por la investigación como por el Laboratorio. El TFG ha de conformarse como una práctica del Laboratorio y por ello ha de ser socializado. Sin embargo, eso no quiere decir que vayan a escribir mi TFG:

No nos interesa el TFG. Tú como partícipe del proyecto vas a elaborar un material que nos va a ayudar a reflexionar

El siguiente encuentro se planeó para 16/03 en el Local de La Ribera. Se colgaron unos textos en el Dropbox y el plan era relatar experiencias, reflexiones sobre los textos, y seguir debatiendo sobre *el contacto*.

4.4 Con espacio

Nos reunimos en el local. El espacio estaba vacío pero pudimos aprovechar los primeros días primaverales cerca del río. Salimos por detrás del local y colocamos unas sillas entre hierbas. Una vez sentados, comenzamos.

Los textos leídos no consiguieron sacarnos del atolladero de *el contacto*. No es la primera vez que se hallan dificultades en la búsqueda del cómo de los procesos de investigación. Se continua echando en falta una visibilización de prácticas concretas. Y es por ello que comenzamos a relatar experiencias subjetivas concretas que pudiesen sernos de utilidad.

Una vez mencionado el colectivo emergente *Juntando Fuerzas* y el plan de ir construyendo colectivamente productos a modo de fascículo, se habla del proyecto *La Casa del Aire* como forma de ejemplificar la necesidad de bajar de las nubes nuestras nociones de “colaboración”, “cooperatividad” y “horizontalidad”. Hemos de ser conscientes de que los ritmos son diferentes, las formas son diferentes, el conocimiento de cada cual a la hora de enfrentarse a estas cosas es diferente y lo que hace falta es conjugar las diferencias para contribuir a un elemento común. No son diferentes personas dando la misma opinión sobre lo mismo sino que conjuntamente se completa una historia a partir de las diferentes aportaciones, confrontaciones y conflictos que dan lugar a diálogo y debate para la construcción de conocimiento colectivo.

Así mismo con *Tejiendo Redes* se organizó un encuentro con los colectivos a partir de un documento base que invite a la reflexión, debate y co-análisis. De esta forma, se esclarece cómo el formato encuentro permite además de investigar con, conocer e investigar aquello que se requiera (qué necesitan los movimientos).

Con *La Corrala* lo que hemos experimentado es que no se puede hablar en términos de estar dentro/fuera, formar parte o no, es una cuestión más procesual cuya base fundamental es la confianza. Para que la gente se implique se han de generar relaciones de confianza y para ello es necesario que nos consideren como *compañerx*. Ha de pasarse éste punto de inflexión en el que muchas veces, el colectivo es reacio a que gente externa se meta, para poder generar *otras* formas de participación. Es decir, no tomemos las cosas ni como “nosotros ideamos las cosas y luego vamos allí” ni como “nosotros vamos allí y todo tiene que hacerse colectivamente sino no es colaboración”. Entre estos dos extremos hay muchos posicionamientos y para llegar a eso hay que avanzar. Por tanto, sólo conseguiremos llegar a un trabajo colaborativo si a través del esfuerzo conseguimos generar confianza y sentido a lo que hacemos.

En otro trabajo de investigación con financiación externa y sus respectivos tiempos (proyecto y entregable final) se generó un grupo y se realizó un trabajo colaborativo con fecha de caducidad (el entregable para el organismo que financia). Esto además de querer explicitar las limitaciones y el sometimiento que supone la financiación externa, con su consecuente imposición de calendarios, esclarece la necesidad de que aquellxs con los que trabajemos sea gente que al margen de la experiencia, estén llevando a cabo o estén dispuesto a realizar un proyecto de largo recorrido. Ello se traduce en que aquellxs con los que colaboremos han de ser ya colectivo con deseo de transformación social.

Con el trabajo *Aprendiendo a decir No* se plantea a su vez la problemática de las monografías – como productos– y su corto alcance. La lucha no sale hacia afuera, el conocimiento no llega, la

experiencia se queda en el vacío y para cuando se quiere leer el libro ya es demasiado tarde. Ya hablamos de querer re-aprender nuevas gramáticas y formatos pero es necesario ahondar en el proceso. Los resultados no se miden de forma convencional sino en la media de procesos que genere o pueda generar. Es así que los productos son parte del proceso pero, al igual que no podemos perder de vista para quién y para qué escribimos –siendo la situación la que dicte qué gramáticas y formatos utilizar–, no podemos olvidar la importante labor divulgativa, sintética y pedagógica que encierran los productos.

Seguidamente hablamos acerca de la colaboración, cito el acta que se produjo resumiendo las ideas principales de aquel día:

Colaborar pasa por aprender a escuchar.

Para colaborar debemos generar espacios, construir contextos en los que nos sentemos a hablar y escuchar a la gente. Tanto la fase de diagnóstico como la de negociación de intereses y el plan de trabajo deberían trabajarse conjuntamente con las organizaciones que participemos.

No debemos dejarnos llevar por el temor al rechazo, a que la gente no quiera co-investigar con nosotras. Debemos dar un paso adelante, lanzarnos al vacío y aprender del proceso.

Consecuentemente, debatiendo acerca del barrio de El Zaidín, la cosa devino en la elaboración de dos propuestas:

1. Realizar un diagnóstico del barrio del Zaidín acercándonos a otras organizaciones de la zona para cómo y con quién hacerlo. Para contactar con tales colectivos, se pensó en realizar una presentación pública partiendo de los contactos que tenemos con otros grupos y de sus sugerencias. Sin embargo, el diagnóstico se torna una excusa de contacto, ha de ser una propuesta flexible que trate de mostrar nuestra implicación en el barrio para ver de qué manera podemos contribuir.
2. Seleccionando por ahora el Zaidín como contexto y estableciendo el Local de La Ribera como base de operaciones, sus dueños nos piden que reflexionemos acerca de la manera de aportar algo al local. Además de una pequeña cuota y gastos de limpieza, podríamos devolverles la pregunta: ¿cómo podemos contribuir al espacio? Y de esta forma comenzar un proceso de contacto con las gentes que utilicen el Local.

La decisión habrá de llevarse de manera telemática y mientras tanto, conviene re-pensar acerca del nombre y cómo queremos presentar el *Nosotros*. La próxima reunión tendrá lugar el jueves 16 del mes que viene, en el Local de La Ribera.

4.5 Un viaje inesperado

Una semana antes del encuentro una compañera nos comunicó que durante una manifestación convocada por el colectivo Stop desahucios se encontró a la actual encargada de la biblioteca de

Las Palomas¹⁰⁴ y comentó la existencia de un grupo que estaba intentando lanzar un proyecto de “barrio saludable”. Esta información fue transmitida y debatida mediante correo electrónico. A todxs nos pareció interesante escuchar, podía ser un impulso para reflexionar acerca de nuestra situación. Al fin y al cabo, el grupo planeaba hacer un diagnóstico de barrio –al igual que pensamos nosotros– y parecía estar abierto a nuestra participación y apoyo técnico. Se invitó a la encargada de la biblioteca a nuestra próxima reunión para que nos explicase mejor la situación

Al llegar a La Ribera contactamos con una asociación de artesanos que llevaban a cabo una reunión en el mismo local. Surgió un pequeño contacto que demostró nuestra precariedad identitaria al no haber consensuado o compartido quiénes somos o qué hacemos; por lo que tragamos saliva, agarramos las sillas y nos colocamos en nuestro lugar habitual –cerca del río, en la parte de atrás, donde crece la hierba. Nada más comenzar tomó la palabra un compañerx anunciando novedad. Había hablado con los que gestionaban el local y dos euros por cabeza acordamos pagar –Además, por supuesto de ordenar y limpiar todo lo que podamos ensuciar. También le comentaron que La Ribera estaba pensando en organizar unas jornadas para presentar aquellxs activos en el local –Sí, también lo que habíamos planeado. Por lo que esto junto a lo debatido por mail, conformaba y hacían posible aquellas dos propuestas que debíamos planear o debatir. Aquello que queríamos o podíamos hacer fue encontrado sin necesidad de buscarlo.

Contextos con el comienzo, nos dispusimos a esperar a que llegase la comentada encargada de la biblioteca de Las Palomas y que nos explicase acerca del proyecto “barrio saludable”. Mientras tanto, charlamos acerca de nuestros conocimientos acerca del barrio, descubriendo a un compañerx del co-lab como su habitante desde hace ya 42 años, pudimos realizar un bosquejo cartográfico de los últimos cambios de la zona, urbanizaciones y límites.

Viendo que no llegaba la persona que esperábamos, nos urgía continuar debatiendo acerca de nuestra presentación y nombre. Aunque el tema del nombre llevó para rato y sin ningún consenso, tratamos de responder quiénes somos, qué ofrecemos, qué hacemos y para qué lo hacemos. Quedamos en utilizar para ello un texto que elaboramos en forma de síntesis en anteriores reuniones acerca del qué queremos y qué no queremos, y telemáticamente se elaboró este documento a modo de borrador:

¿Quiénes somos?. ¿Qué ofrecemos?, ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos?...

¹⁰⁴ <http://nocierrebibliotecadelzaidin.blogspot.com.es/p/manifiesto-adhesiones.html> (10/05/2015)

Somos un grupo de personas que tratamos de construir un espacio abierto y situado donde compartir experiencias e investigar conjuntamente. Nos interesa poder dialogar con "Otras" formas de investigar, a partir de posturas militantes, horizontales y cooperativas "que sirvan para algo" y que entienden la investigación como una herramienta de construcción colectiva para la transformación social. Reivindicamos la "co-investigación", entendiendo que remite a un proceso abierto donde todos los sujetos forman parte activa del proceso.

Uno de nuestros objetivos es ser capaces de construir herramientas que permitan re-pensar y contestar el proceso de investigación. Construir herramientas concretas que permitan de forma abierta y horizontal construir el proceso de

co-investigación plural que incorpore múltiples formas de hacer y saber.

No venimos con recetas cerradas, ni idearios definidos a priori, por eso nos consideramos un laboratorio que quiere experimentar - investigar junto a las personas.

No perseguimos poner en valor únicamente el producto de los procesos de investigación, sino dotar de centralidad el proceso mismo de ir haciendo y habitando la co-investigación.

Sin embargo, aunque la persona a la que esperábamos no vino, sabíamos que uno hora más tarde aquellxs que elaboraban el proyecto del "barrio saludable" se iban a reunir en otro local (Centro Social de Adultos) muy cerca de donde estábamos. Por tanto, hasta la hora señalada, estuvimos debatiendo si era lícito presentarnos allí (una, dos personas o todxs) o convocar una reunión aparte donde cupiese nuestra presentación. Contactamos con quien gestiona el local y aunque no sea directamente miembro del colectivo, nos presenta la iniciativa de ir para allí y tomar contacto.

A partir de aquí todo cambia de ritmo, el próximo el encuentro será de otro color y yo ya no tendré que estar desquiciado por responsabilidades, posibles tiranías y contradicciones. Antes de recoger las sillas atraganté unas pocas palabras, pero logré pronunciar las juntas para poder dedicar unos minutos a la redacción del TFG. No sabía cómo abordarlo, pues a pesar de que como estudiante había vivido profundas odiseas, como partícipe en el Colaboratorio parecía ayer que planteaba mis dificultades de diálogo entre chiquilladas académicas y procesos colectivos. En mi miedo, se ponía de manifiesto la incoherencia de tiempos y agendas, además la imposibilidad de producir algo de utilidad para el proceso colectivo, pero aun así era algo que consideraba oportuno comentar.

Intenté explicar en qué consistía el esqueleto de mi trabajo, cómo se iba a desarrollar; desde un por qué más personal y crítico hasta un para qué donde se pretendía abordar el cómo de nuestros procesos. Consciente de que el por qué –dada las pocas referencias bibliográficas y el carácter personal del formato planeado– no sería interesante para el Laboratorio, en mi búsqueda de utilidad, de coherencia, y autocomprensión, propuse intentar apropiarse del para qué. Si queríamos pensar nuestra identidad, y estábamos tratando nuestra presentación, que surja la posibilidad de repensar nuestra práctica me pareció una idea de lo más interesante y potencial. Claro que seguía sin comprender algunas cosas, que por muy leídas, defendidas y comentadas, no

son aprehendidas hasta que son vividas –Y es ahora, frente al cursor, donde aún intento asimilar. Vayamos por partes.

1. Tiempo impuestos

Yo entiendo lo que tú dices eso sería lo idóneo, pero no tenemos tus ritmos. Aun siendo consciente de la importancia de armonizar agendas y tiempos, la premura académica se acaba imponiendo. ¿Quiénes somos? Lo que en un principio pensó en realizarse relajadamente, en base a las vivencias y con pasos abiertos, bajo presiones curriculares se olvida. De pronto quiere implantarse una reflexión colectiva de nuestra identificación (Hall, 2003), no sólo en el tiempo fijado de un mes sino que además, en función de una presión externa.

En un principio pensamos sí, sí vamos a aprovechar para que contribuya a esto, sí sí de puta madre. Pero es un tiempo súper limitado [...] Haz algo que te valga a ti y eso lo compartes con nosotros para compartir tus reflexiones y todo eso, pero no intentes que vaya a otras cosas.

De esta forma, lo que aquí, en este ensayo estoy produciendo, no es una visión del colectivo, sino una vivencia subjetiva compartida con el mismo.

2. Conocimiento experto/infantil

“No mitifiques, yo la mitad de la bibliografía que hay no la he leído”

Durante todo el proceso, mi virginidad frente a la investigación, junto a la constante tensión entre lo que se me pide –desde la academia– y lo que debo –desde los textos– hacer, ha rebajado la humildad a casi una auto-invisibilidad. Además, esta falta de reconocimiento producida por la inseguridad, ha llevado a un ensalzamiento de aquellxs con los que investigo, generando de esta forma una figura de investigador-(auto)sometido.

no te sientes suficientemente autorizado para producir conocimiento sobre este proceso colectivo, porque quisieras que a su vez lo que tu estas diciendo sobre ese proceso colectivo sea refrenado colectivamente. Pero yo creo que estamos ya dentro de un proceso colaborativo, tú te tienes que sentir plenamente autorizado para hacer tus opiniones..

3. Tiránías y consuelos pragmáticos

Ciertamente, acabo por usar la excusa de la utilidad para legitimar Mi trabajo académico además de tranquilizar mis “tiránías”. Pero continúo olvidando, que toda investigación acaba siendo más o menos colaborativa (Álvarez Veinguer & Dietz, 2014). Lo que yo haya hecho para el TFG, es una parte más del proceso del Laboratorio, donde la utilidad –tal y como lo planteo– no se acaba en un entregable, ni empieza en su escritura.

El simple hecho de que hayas estado aquí preguntándote cosas que incluso yo a lo mejor ya no me preguntaba, a mí ya me ha servido. Es decir, tu presencia aquí, ya ha sido útil.

Mi intención ha sido centrarme en el proceso, y la utilidad consecuentemente ha de pasar, tanto por mi presencia en el Laboratorio como por posibles posteriores a un producto abierto a

revisiones. Por tanto, éste trabajo aun reconociendo su valor colaborativo, se enmarca en unas exigencias académicas cuyas lógicas, coinciden con las letras de mi DNI (Documento Nacional de Identidad). Eso quiere decir, que escribo desde un yo, que sin ánimos de representar la voz de un proceso colectivo, reflexiona como parte de él:

“El para qué no es una intencionalidad del colaboratorio, es una intencionalidad tuya particular a través de una experiencia compartida”

Cuando llegamos al encuentro, nos encontramos a un grupo de vecinos que ya de entrada nos advierten que accedemos a un espacio abierto e inclusivo, cuyo proceso, pertenece a los y las vecinas del barrio. Nos sentamos junto a ellos en círculo y comenzamos junto con ellos, a elaborar el plan de un posible diagnóstico de barrio. Dividiendo la población del mismo en sectores, y asignando un grupo de personas a cada sector (nosotros, el Colaboratorio, nos mantenemos al margen por el momento), se quiere intentar responder mediante un formato de entrevistas abiertas a:

¿Qué visión tienes sobre tu barrio? ¿Cuáles son los problemas/carencias/necesidades? ¿Qué te gusta de tu barrio? ¿Qué necesita tu barrio?..

Algunos llaman comienzo al empezar a caminar, esos primeros pasos que poder contar y quién sabe, quizá en un futuro rastrear. Yo soy de los que piensan que es difícil manejar un inicio sin final, sin embargo, no podréis negar lo difícil, decisivo y ambiguo que puede ser el arrancar. Los viajes que no se planean, los pasos que no se cuentan, son aquellos que se viven en la intensidad, aquellos cuyo recuerdo no consigue abarcar. Desde un principio asumimos la deriva, pero ahora tenemos alguien con quien compartirla.

Yo creo que en la relación siempre hay algo del orden de la utilidad, porque de alguna manera uno necesita al otro, pero luego se abre otro plano donde la búsqueda se hace conjunta y uno ya no sabe a dónde lo lleva el amigo (Santucho en Arribas Lozano et al., 2012: 125).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez Veinguer, A., & Dietz, G. (2014). Etnografía colaborativa: Coordenadas desde un proyecto en curso (intersaberes). En *Simposio: Antropología y descolonialidad. Desafíos etnográficos y descolonización de las metodologías* (pp. 1–24). Tarragona: Periferias, fronteras y diálogos. XII congreso de Antropología.
- Arribas Lozano, A., García-González, N., Álvarez Veinguer, A., & Ortega Santos, A. (Eds.). (2012). Reinterpretar el mundo entero. Entrevista con Mario A.Santucho (colectivo Situaciones) Realizada por Nayra García-Gonzalez y Alberto Arribas Lozano. En *Tentativas, contagios, desbordes. Territorios del pensamiento* (pp. 107–133). Granada: Universidad de Granada. Retrieved from <http://www.scribd.com/doc/122501879/Tentativas-Contagios-Desbordes-\nTerritorios-Del-Pensamiento>

- Burke, A. (2007). Aporias of security. From the Leviathan to the security state. En *Beyond security, Ethics and Violence. War against the other* (pp. 27–53). Abingdon, New York: Routledge. London and New York.
- Chakrabarty, D. (2008). *Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference*. (S. B. Ortner, N. B. Dirks, & G. Eley, Eds.) *Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi*. New Jersey: Princeton University Press.
- Citro, S. (2008). El Rock como un ritual adolescente . Trasgresión y realismo grotesco en los recitales de Bersuit Introducción. *Revista Transcultural de Música*, 12, 1–15. Retrieved from <http://www.sibetrans.com/trans/articulo/88/el-rock-como-un-ritual-adolescente-trasgresion-y-realismo-grotesco-en-los-recitales-de-bersuit>
- Clifford, J. (1995a). Sobre la autoridad etnográfica. En *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna* (pp. 39–77). Barcelona: Gedisa.
- Clifford, J. (1995b). Sobre la autoridad etnográfica. En *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna* (pp. 39–77). Barcelona.
- CRESC. (2013). *(Un)doing collaboration: reflections on the practices of collaborative research* (No. 127). Milton Keynes.
- Dainotto, R. M. (2007). The Discovery of Europe. Some Critical Points. En *Europe (in Theory)*. (pp. 11–52). Durham: Duke.
- Delgado López-Cózar, E. (2015). ¿Cómo escribir, publicar y difundir un artículo científico? Reglas y consejos sobre la publicación científica. Granada: Universidad de Granada. Retrieved from http://digibug.ugr.es/browse?type=author&value=Delgado+López-Cózar,+Emilio&sort_by=2&order=DESC&rpp=20&etal=0&submit_browse=Actualizar+
- Díaz de Rada, Á., & Velasco, H. (2006). Lo que hicieron Harry y John. En *La lógica de la investigación etnográfica Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela* (pp. 137–173). Madrid: Trotta.
- E., A. T., Holman Jones, S., & Ellis, C. (2015). *Autoethnography. Understanding Qualitative Research*. New York: Oxford University Press.
- Esteban, M. L., & Ceic, P. (2004). Antropología desde una misma. *Papeles Del CEIC*, 12, 1–21. Retrieved from http://www.ehu.es/p200-content/eu/contenidos/noticia/ceic_noticias_04/fr_noti/adjuntos/12_04.pdf
- Fanon, F. (2007). *Los Condenados de la Tierra*. Argentina: Ultimo recurso.
- Goody, J. (2011). *El robo de la historia*. Madrid: Akal.
- Greenwood D. (2000). De la observación a la investigación-acción participativa: una visión crítica de las prácticas antropológicas 1. *Revista de Antropología Social*, (9), 27–49.
- Greenwood, D. J. (2008). Theoretical Research, Applied Research, and Action Research. The Deinstitutionalization of Activist Research. En C. Hale (Ed.), *Engaging Contradictions. Theory, Politics, and Methods of Activist Scholarship* (pp. 319–340). California: University of California Press.
- Hale, C. R., & Stephen, L. (Eds.). (2013). El Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el censo de 2005 La lucha en contra de la “invisibilidad” estadística de la gente negra en Colombia. En *Otros Saberes. Collaborative Research on Indigenous and Afro-Descendant Cultural Politics* (p. 153). Santa Fe: School for Advanced Research Press.
- Hall, S. (2003). 1: Introducción:¿ quién necesita identidad? En S. Hall & P.Dugay (Eds.), *Cuestiones de identidad cultural* (pp. 13–39). Buenos Aires: Amorrortu.

- Ibañez, J. (1979). Por qué y para qué se produce un discurso. En *Los Grupos de Discusión* (pp. 133–216). Madrid: Siglo XXI.
- La Corrala, G. de E. A. (2014). La Potencialidad Transformadora de la Investigación Autónoma. En A. Collados & J. Rodrigo (Eds.), *Modos de trabajo artístico en contexto: itinerarios y estrategias* (pp. 1–8). Granada: TRN-Laboratorio artístico transfronterizo.
- Lander, E. (2008). La ciencia neoliberal. *Tabula Rasa*, (9), 247–283.
- Leyva Solano, X. (2010). ¿Academia versus activismo? Repensarnos desde y para la práctica-teórico-política. En *Conocimientos y prácticas políticas: reflexiones desde nuestras prácticas de conocimiento situado* (pp. 1–29). Chiapas, México D.F, Lima y Ciudad de Guatemala: CIESAS, PDTG-USM, UNICACH.
- Lozano Arribas, A. (2014). *Formas de hacer- Experimentación y prácticas emergentes en los movimientos sociales. Una etnografía de las oficinas de derechos sociales*. University of Granada.
- Marcus, G. (2008). The end (s) of ethnography : from the messiness of the experimental to the messiness of the baroque. *Revista de Antropología Social*, 17, 27–48.
- Medela, J. R., & Montaña, Ó. S. (2011). De investigador a sujeto político: parámetros científico-metodológicos. (Spanish). *From Researcher to Political Subject: Questioning Scientific-Methodologic Parameters in the Quest for Applicability of Knowledge. (English)*, 18(51), 9–38. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=71822957&lang=es&site=ehost-live>
- Mills, W. (1974). Sobre artesanía intelectual. En *La imaginación sociológica* (pp. 207–236). Mexico D.F: Fondo de Cultura Económica.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Ed.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201–246). Buenos Aires: CLACSO.
- Rockwell, E. (2005). Del campo al texto: Dilemas del trabajo etnográfico. En *Conferencia en Sesión Plenaria Primer Congreso de Etnología y Educación* (p. 14). Talavera de La Reina: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. México.
- Sánchez Carretero, C. (2003). Voces y escritura: La reflexividad en el texto etnográfico. *Revista de Dialectología Y Tradiciones Populares*. doi:10.3989/rdtp.2003.v58.i1.164
- Solano, X., Cal, A., & Speed, S. (2008). Hacia la investigación descolonizada: nuestra experiencia de co-labor. en *Gobernar (en) la diversidad: experiencias indígenas desde América Latina: hacia la investigación de co-labor* (pp. 1–268). Mexico D.F: La Casa Chata. Retrieved from [http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Gobernar+\(en\)+la+diversidad:+experiencias+indigenas+desde+America+Latina.+Hacia+la+investigacion+de+co-labor#1](http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Gobernar+(en)+la+diversidad:+experiencias+indigenas+desde+America+Latina.+Hacia+la+investigacion+de+co-labor#1)
- Sousa Santos, B. (2010). Más Allá del Pensamiento Abismal. De las Líneas Globales a una Ecología de Saberes. en *Para Decolonizar Occidente. Más Allá del Pensamiento Abismal* (pp. 11–44). Buenos Aires: CLACSO.
- Taylor, M., Perakakis, P., & Trachana, V. (2008). The siege of science. *Ethics in Science and Environmental Politics*, 8(1), 17–40. doi:10.3354/esepp00086
- Wallerstein, I. (2001). El eurocentrismo y sus avatares: los dilemas de las ciencias sociales. *Revista de Sociología*, 15, 97–115.
- Walsh, C. (2007). Reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales ¿ Son posibles unas ciencias sociales / culturales otras ? *Nómadas*, 26, 102–113.

Wolcott, H. F. (2006). Etnografía sin remordimientos Ethnography Without Regrets. *Revista de Antropología Social*, 16, 279–296.